

XXIV.

PROGRAMM

des

k. k. Ober-Gymnasiums

der Benedictiner

zu

Seitenstetten.

Veröffentlicht am Schlusse des Schuljahres

1890.

Inhalt:

- I. Die Sinnbilder und Beiworte Mariens in der deutschen Literatur und lateinischen Hymnenpoesie des Mittelalters. (Fortsetzung.) Von Dr. Anselm Salzer.
- II. Nekrolog: „Prof. P. Edmund Schlögelhofer“ von Prof. Dr. Godfried Friess.
- III. Schulnachrichten. Vom Director.

Linz 1890.

K. u. k. Hofbuchdruckerei Jos. Feichtingers Erben, Linz. — Selbstverlag des Gymnasiums.

XXIV.

PROGRAMM

des

k. k. Ober-Gymnasiums

der Benedictiner

zu

Seitenstetten.

Veröffentlicht am Schlusse des Schuljahres

1890.

Inhalt:

- I. Die Sinnbilder und Beiworte Mariens in der deutschen Literatur und lateinischen Hymnenpoesie des Mittelalters. (Fortsetzung.) Von Dr. Anselm Salzer.
- II. Nekrolog: „Prof. P. Edmund Schlögelhofer“ von Prof. Dr. Godfried Friess.
- III. Schulnachrichten. Vom Director.

Linz 1890.

K. u. k. Hofbuchdruckerei von Jos. Feichtingers Erben in Linz. — Selbstverlag des Gymnasiums.

Die
Sinnbilder und Beiworte Mariens

in der

deutschen Literatur

und

lateinischen Hymnenpoesie des Mittelalters.

Mit Berücksichtigung der patristischen Literatur.

Eine literar-historische Studie.

Von

Dr. Anselm Salzer.

(Fortsetzung.)

1890.

Erklärung der Abkürzungen.

(Fortsetzung.)

BPh. H. — J. Haupt, Bruder Philipps Marienleben. Abhandlung in den WSB. ph.-hist. Cl. B. 68 (1871), 157—218.

Chrysogon. — Mundus Marianus sive Maria speculum mundi sublimaris, auctore P. Laurentio Chrysogono. Augustae Vindelicorum. 1712.

Czerny. — Albin Czerny, aus dem geistlichen Geschäftsleben in Oberösterreich im 15. Jahrhundert. Linz. 1882.

der maget kr. — Der maget kröne theilweise mitgetheilt in den WSB. ph.-hist. Cl. B. 47 (1864) von I. Zingerle.

Dioscorid. de m. m. — Dioscoridis Anazarb. de materia medica libri V. Emend. comment. illustr. C. Sprengel. 2 t. Lipsiae. 1829.

Kaltenbaeck. — Mariensagen. Gesammelt und hrsg. v. J. P. Kaltenbaeck. Bonn. 1877.

Kerner Fl. d. B. — A. Kerner, die Flora der Bauerngärten in Deutschland. Ein Beitrag zur Geschichte des Gartenbaues. In: Verhandlungen des zoologisch-botanischen Vereins in Wien. B. 5. Wien. 1855. S. 786 ff.

Lauchert Physiog. — Geschichte des Physiologus v. Fr. Lauchert. Straßburg. 1889.

Lex. — Mittelhochdeutsches Wörterbuch von M. Lexer. Leipzig. 1872—1878.

Messag. des fid. — Le Messager des fidèles. Revue Bénédictine paraissant à l'abbaye de Maredsous. Belgique. t. 5 (1888).

Nathus. — Die Blumenwelt nach ihrer deutschen Namen Sinn und Deutung in Bilder geordnet von J. Nathusius. Leipzig. 1869.

ndl. geistl. Ldd. — Niederländische geistliche Lieder nebst ihren Singweisen aus Handschriften des 15. Jahrhunderts, hrsg. von W. Bäumker. In: Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft. 4. Jahrg. 2. und 3. Vierteljahr. Leipzig. 1888.

Perger. — Studien über die deutschen Namen der in Deutschland heimischen Pflanzen. In: Denkschriften der k. Akad. d. W. math.-nat. Cl. B. 14 und 18. Wien. 1858. 1860.

Pexenfelder. — Hortus Marianus symbolicus s. scripturae plantis mysticis deiparae elogiis, moralibus LI allocutionibus consitus auctore Mich. Pexenfelder. Dillingae. 1682.

Schmeller Wb. — Bayerisches Wörterbuch. Von J. A. Schmeller. Vier Theile. Stuttgart und Tübingen. 1827—1837.

span. Steinb. — Ein spanisches Steinbuch. Hrsg. v. K. Vollmöller. Heilbronn. 1880.

Weigand. — Deutsches Wörterbuch von F. L. K. Weigand. 2 B. Gießen. 1881—82.

Weltchron. — Bruchstück einer Weltchronik, mitgetheilt in den WSB. phil.-hist. Cl. 6. B. (1851).

Zingerle I. — Diu zitelöse. Abhdlg. von I. Zingerle. Innsbruck. 1884.

Zingerle O. Paradiesg. — Der Paradiesgarten der altdeutschen Genesis von O. Zingerle, in den WSB. ph.-hist. Cl. B. 112 (1886).

Gold.

Konr. v. W. g. Schm. 246 alsam daz golt den ziegel immer überglestet, alsô bist du gegestet mit klârheit vor in allen; 803 edele goldes bouge; HMS. III, 467^a reht sam von Arabie daz lûter galt, dem nie niht was geliche; Wack. Kl. II, 63, 5 gezaichent ist diu liebe dein als an dem golde der liechte schein; Erlösung Bartsch 2544 du finez golt; Marienld. 5 Germ. 31, 301, 214 golt durchfînet; Br. Hans Marienldd. 2232 tures golt von Araby; 2836 unstafen gulden erze; 3793 sues unstafen gulden erdz; 4024 sam golt is wert vuer al metaal, vuer silber, coffer, isen, staal, so bestu im vuer alle luut; Muskatbl. 62, 33 golt von Arabia; Heinr. v. Laufenbg. Wack. Kl. II, 735, 1 du goldes zein. 10

Venant. Fort. (?) (Mon. Germ. t. 4, p. 380, v. 351) rutilantior auro; ebd. p. 377, v. 235 aurum; Mon. II, 524, 41 aurum fulvum caritatis; — 491, 18 auro splendidior; 601, 116 aurum fulvum claritatis; Drev. anal. hym. I, 113, 7 auro clarior; VI, 24, 36 o domus aurea, quam pictor coelitus cunctis subtiliter pinxit virtutibus; 75 tu Salomonicum templum, . . . 15 fulcitum aureis virtutum basibus, fuis per gratiam aeterni spiritus; 76 eiusdem dignus es thronus eburneus, quem castimoniae perornat titulus, grandis in gratia atque virtutibus, auro praecipue amoris praeditus; 25, 71 thronus aureus sanctae trinitatis; 149 virgo aurea; VIII, 6, 4. b virginis aurea prodiit tanquam sponsus ab aula; Milchs. CIII, 57 auro, gemmis 20 bene culta.

Das Gold galt stets als das eigentlich göttliche, himmlische Metall,¹⁾ insofern es nämlich die Haupteigenschaften, welche das Licht in sich vereinigt, Reinheit, Erhabenheit (Majestät) und blendenden Glanz besitzt und so zum Symbol des höchsten, vollkommensten Lichtes, der Gottheit,²⁵ wurde, der es ganz besonders zugehört. Demgemäß verband man mit dem Golde die Vorstellungen von Heiligkeit, königlicher Hoheit und Majestät, der Reinheit, der Liebe, der in schwerer Prüfung bewährten Tugend, der priesterlichen Würde, aber auch des irdischen Segens und der weltlichen Üppigkeit. In diesem Sinne wird das Gold schon in der Bibel und von 30 den ältesten Interpreten derselben erwähnt.²⁾

In der speciellen Anwendung auf Maria dient dieses Edelmetall als Bild ihrer alles übertreffenden Tugendschönheit. So Procl. in deip. or. 6. (Combef. A. I, 348 A): τίς ἐστιν . . . τὸ χρυσίον; οὐχὶ ἡ ἅγια παρθένος καὶ ἡ καθαρὰ καὶ ἀσπίλος ψυχὴ; Andr. Cret. or. 3. in dorm. deip. (Mign. s. gr. 35

¹⁾ Vgl. Bähr, Symb. des mos. Cultes, I, 282; Friedreich, Symb. 147 ff.

²⁾ Die Belegstellen bei: Friedreich a. a. O., Pitra spicilg. t. 2, p. 275—278; Dursch, Symb. 2, 145—147; Menzel, Symb. 1, 346; Lauret. silva s. v. aurum und obrizum; Picinel. mund. symb. I. 13, c. 3.

97, 1097 B): ὃ χρυσοῦ παντός καὶ πάσης αἰσθητῆς κτίσεως καθαρωτέρα; (Vgl. auch od. 8 [ebd. 1315 A]: *λοχλία ἢ χρυσῆ*; od. 9 ebd. B: τὸ θυματήριον τὸ χρυσοῦν); Ioan. Dam. or. 2. in deip. nat. (t. 2, p. 856 A): *χαίρε χρυσίον καθαρὸν, ἢ ἐν χωνείᾳ τοῦ θεοῦ δοκιμασθεῖσα τῷ πυρὶ τοῦ πνεύματος καὶ μηδαμοῦ*
5 *ῥυτίδια κακίας φέρουσα*; German. in deip. praes. (Mign. s. gr. 98, 305 D): ἢ ὄντως χρυσοείδης; Men. die 21. Iulii (p. 108, c. 1.): *χαίρε νοῦς ἀστράπτων θεαίαις φρονητορίαις ἢ ὄντως χρυσαυγίζουσα, ἢ πάγκαλος καὶ πανάνθρωπος, ἢ τὸ φῶς τὸ ἀνέσπερον τοῖς πιστοῖς ἐξαστράπτουσα*; Petr. Dam. serm. 44. de nat. Mar. (t. 2, p. 107 A): *aurum omnibus metallis pretiosius intellege divinitatem*
10 *dei, omni praëminentem mundo, omnia gubernantem. Hac vestita est, immo supervestita mater altissimi totamque virginem tota illa indivisibilis natura largiori gratia superfudit; coron. b. Mar. (collect. pp. Tolet. t. 1, c. 1, p. 359, col. 1): corona haec merito debet esse aurea, nam ut aurum excellit omnia genera metallorum, sic tu, domina, in coelo et in terra*
15 *super omnes obtines principatum. Tibique omne genu curvatur coelestium, terrestrium et inferorum, et omnis lingua confitetur, quod mater domini nostri Iesu Christi in gloria es dei patris, amicta sole sicut vestimento, coronata sero splendifero duodecim stellarum, gloria et splendore decorata: et sicut aurum claritate conspicuum et forma decorum, sic tu, domina, es*
20 *sanctitate clarissima, virtutibus et miraculis fulgentissima, praeclaris meritis radiantissima, mente et corpore formosa et decora; ebd. c. 2 (p. 396, col. 2): virgo aurea; ebd. c. 7 (p. 406): tua felix anima, quae est sanctitatis nobile triclinium, nobilissime insignitur; siquidem ornatur auro fidei, argento sapientiae, lapidibus pretiosis sanctitatis, verecundiae rosis, liliis*
25 *castitatis, violis virginitatis. Sole iustitiae illustratur, luna castimoniae et stellis innocentiae radiatur, omnibus thesauris gratiae decoratur, omnibus sacris charismatibus nobilitatur; c. 20 (p. 426): tu, virgo sanctissima, es arca testamenti, circumtecta ex omni parte auro, in qua sunt omnes thesauri gratiae et misericordiae dei; exterius inaurata virtutibus, interius*
30 *innocentia et pietate; interius fulgens auro pietatis, exterius rutilans operibus caritatis et miraculorum claritate; c. 25 (p. 433): auro fulvo vestiris, quia purissimo sapientiae nitore coloraris; Rich. a S. V. expl. in cant. c. 42 (Mign. s. l. t. 196, col. 522 C): haec est veri Salomonis singulare ferculum et turris eburnea, a toto refulgens aurea tota delectabilis. Ausführlich*
35 *findet sich der Vergleich zwischen Mariens Tugenden und dem Golde bei Rich. a S. Laur. l. 10, c. 2, n. 9—13 (opp. Albert. M. t. 20, p. 255—257) mit Beziehung auf 3. Kön. 10, 18. Dort heißt es n. 9 (p. 256): anima Mariae et corpus quasi de ebore per virtutem integerrimae virginitatis, virtutes eius corpus eius adornantes quasi aurum. Sicut enim auro inter*
40 *metalla nullum pretiosius, sic virtutibus Mariae nihil creatum gloriosius.*

Et sicut aurum colorat cetera metalla, sic virtutes Mariae ceterorum sanctorum colorant et insigniunt virtutes; n. 12: Rubicundum (sc. aurum). Et Maria rubicunda per verecundiam virginalem, pulchritudinem naturalem, patientiam singularem, intensissimam caritatem. Aurum quanto rubicundius, tanto melius. Et quia Maria in his et aliis universis virtutibus prae-
5 celledat omni sancto, ideo pretiosior coram deo.

Jachant.

Marienld. Germ. 31, 296, 81 ein brinnender jachant; Muskatbl. 24, 136 der funfte steyn is kusch und reyn und heist jochant, nach mancher hant so is der steyn gefebet. Wie alle frist daz weder ist, so ist ouch gar der steyn gevar, nit anders er sich gerbet. Keyn arge farbe die hat
10 er nicht, ist daz nu schynt die sonne, so ist er luter und liecht, noch clarer dan ein bronne. wan keyner farb wil er nit darb, sin dugent ich mûs baden, wer in dreit in eyne vingerlin der belibt an pyn, ich gib ym trost, daz ym kein frost mit nichte kan geschaden. . . . 25, 154 Maria trost, der hellen frost jagstu van uns, da du dins sons meitlich detst ge-
15 berden. Von Israel du werde brut ich glich dich wol deme steyn, sint din geschoff ist worden lut, du bist der dugent reyn! Schonebeck 114, 4 ze desim steine (jacinctus) bescheide ich sân eine togunt, die heizet sterke, beide wîp und man iz merke. Marja was an erim gelouben stark, (die schrift mir daz niht vorbark), wen sie geloubete daz wol, sint ich die
20 wâhrheit sprechin sol, daz alle ding gote mogelich wêren: stark herze lêzet sich nicht vorvêren; Marien Rosenkrz. 111, 373 Elyachym was guden hôghen, he hefft yn dessen krantz ghetôghen des elfte rose der doghetheyd, dat ys demûteghe meticheyd, se temperet sÿle unde lÿf, Jacinctes is des
25 besten grades

Kour. v. Megenbg. 450, 7 flg. ich armer, der in seinen sünden allzeit grôzer genâd bedarf, hân den stain unserr frawen geleicht mit irer überflüzzigen genâd, wan si benimt dem sündær trauren und sichert in, wen er von disen landen vert, ze der stund, wen sich leib und sêl von ainander
30 scheident.

Drev. anal. hym. III, A, 3, 6 ut iacynthus celeri se conformat aetheri, sic fers opem auxiis, tuis quos auxiliis cernis indigere; — VI, 14, 12 benedictus sit dominus, qui posuit in manibus tuis, qui clarus fit et nubibus sicut color aëreus, sic te formas ad hominem.

Unter dem Jachant, arabisch iâkut, hat man wohl den Hyacinth zu
35 verstehen, dessen in der Bibel Hohel. 5, 14 und Offenb. 21, 20 Erwähnung geschieht, an ersterer Stelle als Bild der Reinheit, an der letzteren bei der Aufzählung der Steine, welche die Grundfeste des himmlischen Jeru-

salem biden. Auf diesen Edelstein passt auch das von Theophrast über den Luchsstein (λογχοόριον) Gesagte wenigstens zum Theile. Er bestimmt seine Farbe als durchsichtig und feurgelb, zählt ihn unter die Siegelsteine und betont, dass er sich sehr kalt anfühle.¹⁾ Plinius unterscheidet 5 mehrere Arten von Hyacinthen je nach dem Fundorte, äthiopische, indische u. a. und findet den Unterschied zwischen ihnen und den Amethysten darin, dass der violefarbene, in diesen hervorleuchtende Glanz, in jenen bleicher ist. Er ist auch beim ersten Anblicke angenehm, verschwindet aber, ehe er sättigt, und füllt die Augen nicht, so dass er sie kaum berührt und 10 wie die Blume seines Namens allzusehnell erleuchtet.²⁾ Epiphanius, welcher den Hyacinth mit dem Ligurius identisch hält, unterscheidet mehrere Arten, von denen die kostbarste in Scythien gefunden wird. Dieser violettfarbene Stein ist unverbrennbar, ja löscht, in glühende Kohlen geworfen, diese sogar aus und wird gegen manche Leiden des Körpers, sowie auch 15 zur Vertreibung der Trugbilder angewendet.³⁾ Dasselbe wird auch in dem Auszuge aus Anast. Sinaita mitgetheilt und zugleich auch berichtet, wie dieser feuerfarbene Stein gefunden werde. In Scythien ist ein durch hohe Felsen eingeengtes, sehr tief gelegenes, finsternes und unbewohnbares Thal. In dieses werfen die in jene Gegenden Verbannten geschlachtete und ge- 20 häutete Lämmer. Auf diese Beute stürzen sich die Adler und tragen sie sammt den Edelsteinen, die dort anklebten, zu den Höhen empor. Hier verzehren sie das Fleisch, lassen aber die Steine zurück, die den Leuten nun eine willkommene Entschädigung für die Lämmer bieten.⁴⁾ Nach Solinus richtet sich die Farbe dieses in Aethiopien sich findenden Steines 25 nach dem Wetter; er fühlt sich, in den Mund gelegt, sehr kalt an und ist wegen seiner Härte, die nur dem Diamante weicht, in der Steinschneiderei nicht gut verwendbar;⁵⁾ nach Isidorus hat der Hyacinth seinen Namen von der violetten Farbe der Blume seines Namens und ist bei schönem Wetter durchsichtig, bei trübem aber dunkel.⁶⁾ Aristot. de lap. 30 c. 3 (a. a. O. S. 386) unterscheidet drei Arten des Hyacinth, von denen zwar der Sapphir, nicht aber der Rubin und iacintus citrinus im Feuer zerstört werden können; seine Kraft wird im wesentlichen so bestimmt wie von Marbod; dieser bezeichnet ihn als einen Talisman, der, am Halse

1) C. 5, 28. — Vgl. auch Lenz, Mineralg. S. 21, 72. Kluge, Edelstkd. S. 294.

2) N. h. 37, 9, 41. squ. — Nach Lenz a. a. O. S. 171, 637 hat man indes auch hier an einen Amethyst zu denken.

3) De XII gem. 7 (t. 2, p. 228 squ.).

4) Ebd. p. 234. Ähnliches wird von der Erwerbung des Diamanten erzählt bei Aristot. de lapid. c. 9 (a. a. O. 390, 27 fig.). Vgl. dazu Roses Anmkg.

5) C. 43, p. 223.

6) Origin. I. XVI, c. 9.

oder am Finger getragen, Schutz gegen Gefahren jeder Art, Ansehen bei den Menschen und Gelingen bei Unternehmungen verleiht.¹⁾ Thom. de nat. rer. stimmt ebenso²⁾ wie der lateinische Dioscorides³⁾ mit diesen Angaben überein; ebenso Barthol. Angl.,⁴⁾ Arnold. Saxo, welcher, sonst Marbod folgend, außer den bekannten Wirkungen des Steines auch noch dessen Verwendung zur Erzeugung des Schlafes und Stärkung der Nerven anführt,⁵⁾ und Albert. M.⁶⁾ All das in der lateinischen Literatur vom Hyacinth Gesagte findet sich indes schon in der arabischen Literatur des 9. bis 10. Jahrhunderts.⁷⁾

1) Lib. de gem. 14. (opp. Hildebert. c. 1650 squ.):

Iacinti species docti tres esse loquuntur;
Nam sunt Granati, sunt Citrini Venetique.
Confortativae cuncti virtutis habentur,
Tristitiamque fugant et vanas suspiciones.
Granatos praefert gemmarum quisque peritus.
His rufus color est et rarius inveniuntur.
Caeruleus Veneto, qui pratinus aëra sentit,
Nubilus obscuro, rutilans clarusque sereno.
Optimus huic tenor est, quem non aut densior equo
Obscurat succus, aut rarus perspicuum dat.
Sed flos purpureus mixtum componit utroque.
Hic et in os missus plus frigidus esse putatur.
Duritiae solida caedi sculpique recusat
Fragmentisque tamen superabilis est adamantis.
Pallida Citrinos facies probat inferiores.
Sed quodcumque genus collo suspendere possis,
Vel digito portes, terras securus adibis,
Nec tibi pestiferae regionis causa nocebit.
Sed magis hospitibus censebere dignus honore;
Iustaque si qua petes, nullam patiêre repulsam.
Aethiopes nobis transmittunt hanc quoque gemmam,
Cum multis aliis vitae communis in usum.

Vgl. auch Marbod de lapid. natur. (ebd. c. 1685); nach Psellus de virt. lap. (Mign. s. gr. t. 122, 897 A) hilft er gegen den Husten und die Melancholie.

2) Bei Vincent. Bellovac. spec. nat. l. 9, c. 76. —

3) Bei Arnold, de virtut. univ. c. 8 (a. a. O. S. 425, 18): lapis iacintus venenum famosum tollit.

4) De prop. rer. l. 16, c. 54.

5) De virtut. lapid. 44 (a. a. O. S. 438). Vgl. Rose Anmkg.

6) De mineral. l. 2, tr. 2, c. 8 (t. 2, p. 232).

7) Vgl. die Belege dafür bei Rose, Anmkg. zu Aristotel. de lapid. c. 3 (a. a. O. S. 399). Hier sowie in der Anmkg. zu Arnold 44 (a. a. O. S. 438) wird auch auf die Verwirrung hingewiesen, welche Albert. M. einmal dadurch hervorrief, dass er, den carbunculus als iacintus deutend, die Arten desselben mit den drei Arten des carbunculus Isidors aus Thom. Cantimpr. vermischte, und ferner dadurch, dass er das von den Arabern und deren Übersetzer Constantin, sowie auch von Marbod und Arnold auf den Rubin bezogene granatus (-rufus) von unserem Granate verstand. Letzteres geschah dadurch, dass Albert. die aus Plinius durch Isidor und Solinus überlieferten Namen mit

In der deutschen Literatur wird, mit Ausnahme der Münchner Prosa (Germ. 8, 302), in welcher die Erhöhung der Intensität der rothen Farbe der vorzüglichsten Art dieses kostbarsten Edelsteines durch das Feuer und die Schutz verleihende Kraft des Steines gegen Krankheiten gerühmt wird, an dem Jachant besonders seine nach dem heiteren oder trüben Wetter sich ändernde Färbung hervorgehoben; so in den Büchern Mosis (Diemer 60, 1—6), in der Beschreibung des himmlischen Jerusalem (ebd. 370, 22—371, 8), bei Volmar 7, 155—8, 180, wo ihm auch die Kraft zugesprochen wird, dass er Knechte und Mägde zum willigen Gehorsam bringe, während 10 22, 669—674 der rôt jâchant und der grânât als derselbe Stein genannt werden, und die nutzbringende Kraft vor Gericht hervorgehoben wird, ferner bei Krolew. Vat. uns. 1750 flg., dann von Schonebeck 113, 26—114, 4, ferner im Florian. Steinb. a. a. O. 97, 65—99, 106, das hier Marbod und Thom. de nat. rer. übersetzt, endlich bei Muskatblüt und Konr. v. 15 Megebg. a. a. O., welch letzterer den Granat gleichfalls zur Art des Jachants rechnet.¹⁾ Von anderen Stellen, wo der Jachant bloß erwähnt, aber nicht näher beschrieben wird, sehen wir hier ab.²⁾

An diese durch das Wetter bewirkte Farbenänderung des Steines knüpfte auch zumeist die Symbolik in den deutschen Gedichten an; so 20 versinnbildet er nach dem ersten, aus Diemer angeführten Gedichte, jene Menschen, die noch den Kampf des Lebens kämpfen müssen, nach dem zweiten jene, welche sich in ihrer Bereitwilligkeit zu helfen nach den Schwächen der Menschen richten, nach Konr. v. Megebg. 450, 1—7 jene, die sich bemühen, dem h. Paulus ähnlich, allen alles zu werden.³⁾ Gerade 25 dieses Moment findet sich auch in der lateinischen Literatur symbolisch verwertet. So erblickt Marbod in ihm ein Sinnbild der Natur der Engel, die mit der Gabe der Unterscheidung ausgerüstet ist,⁴⁾ ebenso wird der

den aus arabisch-lateinischen Quellen stammenden vermischte, letztere aber die Farbenamen der drei Hauptarten des Korund, zu deren allgemeinen Bezeichnung Aristotel. de lapid. c. 3 das Wort iacintus (ἰάκινθος) dient, des Rubin, des gelben Hyacinth d. i. gelben Korunds und des Sapphirs verschieden gaben. — Über die Verwechslung des Jachant mit dem Granat, wogegen sich Albert. M. verwahrt, vgl. auch Zarncke Anmkg. zu Graltemp. 33, 1. — Die Mineralogen der Gegenwart verstehen unter Hyacinth den besonders schönfärbigen (honiggelben oder auch hyacintrothen) Granat und die orange-gelben und rothen Varietäten des Zirkon. Vgl. Tschermak, Mineralg. S. 474 und S. 382.

1) 447, 7.

2) Vgl. darüber mhd. Wb. s. v. jâchant, jâchantin und jacinetus. Dazu kommen noch Martina 125, 29; 126, 78; Graltemp. 33, 1 der jochant rôt gefiuret; Apol. 18421.

3) I. Cor. 9, 22.

4) Prosa de XII gem. (opp. Hildebert. c. 1680) und appl. myst. 11 (ebd. c. 1683), letzteres die Quelle für das himml. Jerusal. — Ebenso das span. Steinb. 15—16.

Stein gedeutet von Hugo v. S. V.;¹⁾ nach Anselm. Laudun. ist er ein Sinnbild der Erhabenen, die sich nach den Schwächen der Niederen richten;²⁾ ähnlich deutet ihn Walafr. Strabo auf die discretissimi doctores, die nach den Bedürfnissen der Menschen vorgehen,³⁾ nach Hugo v. S. V. ist er auch ein Symbol jener, die wie der Stein von der Sonne des Himmels, von der Sonne der Wahrheit durchdrungen werden;⁴⁾ Hrabanus Maurus, den Einfluss der Farbe des Himmels auf den Hyacinth erwähnend, sieht in diesem ein Bild des Verlangens nach dem Himmel,⁵⁾ ähnlich der dem Ambrosius zugeschriebene, wohl aber einer späteren Zeit angehörige Commentar zur Apokalypse, welcher in dem Hyacinthe, der sich von dem Sapphir nur durch seine Flecken unterscheidet und der Farbe ihren Namen gegeben hat, ein Bild der Heiligen erblickt.⁶⁾ Ähnlich werden die bezüglichlichen Bibelstellen auch von anderen Exegeten gedeutet.⁷⁾

Die mariologische Symbolik im besonderen gründet sich vorzüglich auf die Wirkungen des Steines. So Iacob. de Vorag. Marial. serm. 1. M (p. 100): (Maria) dicitur hyacinthus ratione coloris. Nam sicut dicit Isidorus: eius color nec nimis est clarus nec nimis obscurus, sed ex utroque temperatus. Deus habet infinitam claritatem, homo vero respectu dei habet quandam obscuritatem. Claritas autem b. Mariae virginis nec est clara sicut divina, nec obscura sicut humana, sed est in medio constituta. . . . (Maria) dicitur hyacinthus ratione virtutis. Sicut enim dicitur de proprietatibus lapidum, hyacinthus habet cor confortare, tristitiam expellere, inter inimicos tutum servare. Sic ipsa confortat cor, dans cibum gratiae, expellit tristitiam dans laetitiam iucunditatis internae; Enest. Prag. Marial. c. 42: (Maria) hyacinthus, quia si hyacinthus gemma securum facit in externas terras euntem, Maria contemnetes mundum et fugientes custodit; Bernardin. de Bust. de nomin. Mar. serm. 4. (p. 3, L): flos est hyacinthus,

1) De best. (t. 2, p. 296 G H).

2) Expos. in XII lap. apocal. (opp. Anselm. Cantuar. ed. Picardi. Coloniae. 1612, t. 2, p. 507—508).

3) In apoc. 21.

4) A. a. O.

5) Allegor. t. 5, p. 785 C s. v.: iacinctus, coeleste desiderium ut in Exodo 25, 3, 4; praemia aeterna ut in cant. 5, 14, quod opera, quae Christus in opere exercuit, sapientiae claritate fulgescunt et aeternis praemiis digna sunt; de univ. l. 17, c. 7 (t. 1, p. 220): animas coelesti semper intentioni deditas atque angelicae quodammodo conversationi propinquantes. Ähnlich schon Beda in apoc. 21 (t. 5, c. 813), Cassiod. in cant. 5, 14 (t. 2, p. 493^a).

6) Opp. Ambros. t. 5, p. 491 G H. Das hier und von Hrabanus Gesagte bezieht sich wohl auf den Sapphir.

7) Vgl. Rich. a. S. V. in apoc. l. 7, c. 6 (Mign. 196, 871 A D); Berchor. reduct. mor. l. 11, c. 85 (t. 2, p. 766—767); Ernest. Prag. Mar. c. 139; Lauret. silva s. v.; Picinel. mund. symb. l. 12, c. 19 (t. 1, p. 697—698).

lapis est hyacinthus homoque.¹⁾ Per quod datur intellegi, quod ipsa virgo fuit tanquam flos, id est per florida per virtutum amoenitatem. Unde canit ecclesia: sicut dies verni circumdabant eam flores rosarum et lilia convallium. Ipsa quoque fuit sicut lapis pretiosus propter dei et proximi
 5 caritatem. De quo Isaias (28) dicitur: ponam in Sion, i. e. in ecclesia militante lapidem pretiosum, i. e. beatam virginem. Die weitere Ausführung des Vergleiches stimmt wörtlich mit der aus Iacob. de Vorag. angeführten. De coron. Mar. serm. 2 (p. 12, X) nach der Aufzählung der Eigenschaften des Hyacinth aus dem lib. de propr. rerum, das unser Redner derartigen
 10 Vergleichen fast jedesmal zugrunde legt: has autem proprietates omnes beatissima virgo habuit. Sed solum dico ad praesens, quae ipsa tempore nubilo nubilosa fuit, scilicet tempore passionis filii sui et tempore gaudii gavisa est. Ipsa quoque mundo laetitiam contulit per suum benedictum fructum; Trithem. de mirac. b. M. in Urtic. l. 1, c. 7 (p. 1148): Maria virtutes
 15 hyacinthi lapidis in immensum superat et plura quam ille temporaliter ipsa spiritualiter pietatis munera fidelibus donat, ingenium acuit et spiritales auget divitias, tristitiam fugat, simul et suspiciones quaslibet vanas, gloriam sempiternam confert humilibus et securitatem iter in hoc mundo periculosum agentibus. A peste praeservat vitiorum devotam Christo ani-
 20 mam et regionem mentalis aeris ab omni corruptione reddit serenam.

Jaspis.

Marientdd. Z. f. d. A. 10, 115, 5—24 de dridde stein js Jaspis genant, de sunderliche ciret din gewant. Dis stein js grüne inde clar, he beceichent den gelöven war, de nit dures an ime enhat, noch van ungelöven noch van der dât. Dis gelöve was an dir vollekumen; dat werden
 25 wir an deme willekumen, den dir Elisabeth gaf geleret also uns de heliche schrift beweret, want dû du ire quemes bi, der heiliche geist ervâlledede si. Si wart entfenget, si wart vro, si rff ûver lut also: gotes muder du bis selich worden, want du has gelofth des engels worden; an dir sal werden vollebrath, so wat dir van gode is vursesath. Din gelöue mochtthe aleine
 30 volle enden di botschaf, die dir got wolde senden; Mügl. Dom 23 (128. 129) grüne der jaspis ist, daz blût verstellt und gibet rist vor trugnus und vor leides mist. di grüne anevanc bedût: Anvanc der gloube nam und grünet ûz dins herzen stam. des flûches fluz und leides scham du hâst verstellt und ûz gerût: Des stunt der jaspis an der krône grüne und gab
 35 dich gên des trachen drouwen kûne. der tugende gemme sîne dem vater din uns maget rein; Schonebeck 112, 33 der stein (jaspis) bezeichent den

1) Mit Bezug auf Ovid Met. 10, 7.

gelouben, man welle mich der sinne rouben. her ist gût vor die naht-
trugene, die der tûbel brengit mit lugene. der stein bezeichent wol Ma-
rien vor allir missetât die vrïen, wen sie gar geloubig was recht als ich
an dem bûche las. wen du geloubist, du bist sêlich; Marja daz lâze ich
an dich; Mönch v. Salzbg. Wack. Kl. II, 590 jaspis, du stain, den der
gelaub raynikleich hat gepoliert; Muskatbl. 31, 336 eyn zirde oben allen
zirden, der rechte jaspis bist du genant, du rose von Jerachia. die schriff
die dût uns wol bekant, van dir schribt Jeremia, wie das eine magt blibe
unbeflagt und wurde eynen son geberen an sünde, an we, an allis leit, du
bist die meit, die got gebar. 10

Konr. v. Megebg. 449, 13 der grünen jasp, der daz leipleich gesiht
kreftigt, bedäutt den gelouben, der daz gaistleich gesiht sterkt. aber ich
hân in unser frawen geleicht in meinem lobsang mit irr mæzichait, wan
diu selb tugent, diu ze latein temperantia haizt, kreftigt leipleichz und
geistleichz gesiht. 15

Konr. v. H., Drev. analect. hymn. III, A, 3, 1 concipis, quam iaspidis
color monstrat viridis plenam fide pia; — Mor. 202, 25 iaspidina claritas,
quam fides polivit, aspidina, disparitas quam nunquam attrivit in cor Evæ
sata; — Kehr. Sequ. 331, 3 iaspide splendidior; Drev. a. a. O. VI, 14, 2
Maria, iaspis gratiæ, curans febres malitiæ, parienti subveniens, ut gignat
prolem gratiæ, phantasias nequitiae procul a nobis removens. 20

Der Jaspis wird in der Bibel als einer der Steine auf dem Brust-
platte des Hohenpriesters (2. Mos. 28, 18. 39, 11), ferner bei der Be-
schreibung der Herrlichkeit der heiligen Gemeine (Is. 54, 12) und des
himmlischen Jerusalem (Offenb. 21, 11. 18. 19), dann Ezech. 28, 13 und
Offenb. 4, 3 erwähnt. 25

Der Jaspis, eine krystallisierte Quarzart, erscheint in verschiedenen
Farben, worauf auch die Alten schon hinweisen. Dass sie unseren Jaspis
schon kannten, ist wohl zweifellos, wenn auch unser Türkis und schön
gefärbter Quarz unter diesem Namen aufgeführt wird.¹⁾ Der Name ist
orientalischen Ursprunges.²⁾ Unser Edelstein wird schon von Plato zu den
kostbarsten Steinen gezählt,³⁾ von Theophrast als Siegel-Ringstein ge-

1) So unter den von den Plin. n. h. 37, 8, 37 aufgezählten Jaspisarten, von denen
mit der persischen (acrizusa) wohl unser Türkis gemeint ist. Vgl. Lenz, Mineralg. S. 20,
67, Kluge, Edelstkd. S. 384. — Auch der von Dionys. Perieg. v. 724 erwähnte himmel-
blaue Jaspis (ἡερόβλαυα ἱασπιδος) ist wohl nicht unser Jaspis, sondern blauer Saphirquarz
(vgl. Lenz a. a. O. S. 39, 144^b) und der von Dioscorides (de m. m. 5, 159) angeführte
terebynthenartige Jaspis dürfte unserem Nierenstein, der rauchfarbige dem Topas ent-
sprechen. (Vgl. Kühner z. St.)

2) So heißt er schon im Hebräischen iaspeh. Vgl. über die Etymologie des Wortes
Ugol. thes. t. 13, c. 304; Kühn zu Dioscorid. 5, 159 (ed. Sprengel, t. 2, p. 661).

3) Phaedo 110 e.

nannt¹⁾ und findet sich nach ihm auf Cypern, die als Siegel-Ringstein verwendete Art aber zugleich mit dem Smaragde in Bactrien, mit dem sie bei herrschendem Passatwinde aufgefunden wird.²⁾ Nach Dionysius bricht man an den Ufern des Thermodon den wasserfarbenen Jaspis,³⁾ während
 5 das kaspische Meer den himmelblauen liefert⁴⁾ und in Indien die Leute in den Flussbetten den grün glänzenden Jaspis suchen.⁵⁾ Nach Dioscorides werden alle Sorten des Jaspis als Amulet (*φυλακτήριον*) getragen, so der dem Smaragd (*σμεραγδιζων*), wie auch der dem Bergkrystall ähnliche (*κρυσταλλώδης*), der luftblaue (*ἀερίζων*), der rauchgraue (*καπνίας*), der tere-
 10 hynthenartige (*τερεβινθίζων*) und der von weißen Strahlen durchzogene (*ἄστριος*).⁶⁾ Plinius nennt als die Farben, in denen der Jaspis erscheint, grün, manchmal durchscheinend, blau, purpurfarbig, trübe gefärbt, violett, rosenroth, pistazienfarb und gemischtfarbig. Wegen seiner Verwendbarkeit zu Siegelsteinen führt er den Namen sphragis und wird als solcher be-
 15 sonders von den Staatsbehörden gebraucht,⁷⁾ in den Orphicis wird dessen Frühlingsfarbe gerühmt⁸⁾ und ihm die Kraft zugeschrieben, dass er den eine heilige Handlung Vollführenden Gott wohlgefällig mache, Regen auf die Felder bringe, Gewitter abhalte und vom Fieber befreie; Epiphanius unterscheidet nach der Farbe mehrere Arten des Jaspis und vergleicht
 20 eine derselben dem Smaragde, welche nach der Meinung mancher die nächtlichen Schreckensgebilde des Geistes vertreibe, während andere dies einer anderen Art zuschreiben.⁹⁾ Nach Anast. Sinaita hilft er gegen die Epilepsie,¹⁰⁾ nach den unter dem Namen Cethel überlieferten Deutungen geschnittener Steine hilft er je nach dem Zeichen, das er trägt, gegen
 25 Schlangen, gegen alle Feinde, verleiht die Kraft, Frieden zu stiften, und bewahrt vor Untergang auf dem Wasser;¹¹⁾ nach Damigeron (Évax) dient

1) C. 4, 23.

2) C. 6, 35.

3) Κείνον δ' ἄν ποταμοῖο περὶ κρυμώδεας ἔχθρας | τέμνοις κρυστάλλου καθαρὸν λίθον, οἷά τε πάχνην | χεῖμερίην· δῆεις δὲ καὶ σταδόεσσα ἴασπιν. (Perieg. 780—782.)

4) Ebd. 724: φέει δὲ κρυστάλλον ἰδ' ἠερόεσσα ἴασπιν.

5) Ebd. 1120 χλωρὰ διαυγάεσσα ἴασπιν.

6) De m. m. 5, 159.

7) N. h. 37, 8, 37. — Vgl. jedoch die Anmkg. oben. Nach Lenz, Mineralg. 170, 632 hat man auch unter dem bei Plin. n. h. 37, 8, 34 erwähnten Prasius einen dunkelgrünen Jaspis zu verstehen.

8) Καὶ γλαφυρὸν κομίτας, ἐαρόχροον αἶκον ἴασπιν. (λιθικά 7, 1). — Die Wirkung des Jaspis gegen Blitz und Donner kehrt wieder bei Marbod de lapid. nat. (opp. Hildebert. c. 1684).

9) De XII gem. 6 (t. 2, p. 228).

10) Opp. Epiphan. t. 2, p. 234. (Vgl. Pitra spicilg. t. 2, p. 345, Anm. 20).

11) Pitra spicilg. t. 3, v. 335.

der geweihte Jaspis, um Regen zu erlehen.¹⁾ Nach Aristoteles bei Arnold schärft der Jaspis das Gesicht und stillt das Blut;²⁾ Isidorus zählt 17 Arten dieses Steines, der nach der abergläubischen Meinung vieler das Blut stille,³⁾ Psellus⁴⁾ folgt dem Dioscorides, nach Marbod vertreibt er, von Reinen getragen, Fieber und Wassersucht und verscheucht der Seele schädliche Truggebilde, verleiht Macht und erfährt nach der Meinung vieler durch Einfassung in Silber eine Erhöhung seiner Kraft;⁵⁾ Hugo v. S. V. nennt diesen „grünen“ Stein einen Talisman für alle jene, die ihn tragen;⁶⁾ dies rühmt an ihm auch ein Gedicht eines Mönches aus Clairvaux;⁷⁾ Arnolds Angaben⁸⁾ und die des Albert. M.⁹⁾ stimmen mit denen Marbods überein, nach Barthol. Angl. hat der Jaspis seinen Namen von der Ähnlichkeit mit dem Stein, welchen die Viper (apis) auf dem Haupte trägt, und muss gleich dem Smaragde den Greifen, welche ihn auf den Bergen Seythiens bewachen, abgerungen werden.¹⁰⁾

In der deutschen Literatur wird der Stein, abgesehen von den Stellen, in denen er nur erwähnt wird,¹¹⁾ ausführlich beschrieben im himmlischen Jerusalem,¹²⁾ nach welchem er den Teufel verscheucht, ferner besonders weitläufig in der Münchner Prosa,¹³⁾ dann von Volmar,¹⁴⁾ von Schonebeck,¹⁵⁾ im Florianer Steinb.,¹⁶⁾ im Graltemp.,¹⁷⁾ von Krolew.,¹⁸⁾ Muscatbl. und Megenbg. a. a. O. und zwar meist gestützt auf Marbod.

Die Symbolik im allgemeinen erblickt in der immer grünen Farbe

1) Pitra spicilg. t. 3, p. 328, 13: perfectus est tantum consecratus et caste portatus iste lapis. Imbrium est enim perfectior et invocatus imbres facit.

2) De virtut. univ. c. 8 (a. a. O. S. 424, 8) und bei Vinc. Bellov. l. 8, c. 77.

3) Origin. XVI, c. 7 (f. 106).

4) Περὶ λίθων (Mign. s. gr. t. 122, p. 892 B).

5) Lib. de gem. 5 (opp. Hildebert. c. 1642). — So auch das span. Steinb. 6.

6) Institut. monast. de best. l. 3, c. 58 (t. 2, p. 295 H).

7) Pitra spicilg. t. 2, p. 337.

8) De virtut. lapid. 43 (a. a. O. S. 437).

9) De mineral. l. 2, tr. 2, c. 8 (t. 2, p. 232).

10) De propr. rer. l. 16, c. 53. — Vincent. Bellov erklärt die Benennung aus der Farbe: ἰασπις = viridis.

11) Vgl. hierüber das mhd. Wb. s. v.; dazu kommen noch: Graltemp. 33, 3; Apollon. 18433, Krolew. Vat. uns. 1231—1233; Martina 125, 63 der menic varwe jaspis.

12) Diemer 364, 11—19. — Dieselbe Wirkung wird ihm in der Kaiserchronik V 57^c (Diemer 407, 24 flg.) zugeschrieben.

13) Germ. 8, 301—302.

14) 112, 21—32.

15) 110, 259—11, 280.

16) 115, 532—116, 561. Auch hier werden wie von Isidor und Marbod 17 Arten unterschieden, während Thom. de nat. rer. keine Zahl angibt. Vgl. Lambel z. St.

17) III, 41, 1.

18) Vat, uns. 1535—1543.

des Jaspis ein Bild des Verlangens der Seele nach dem Himmlischen,¹⁾ des Glaubens, den keine Vorspiegelung des bösen Feindes erschüttern kann,²⁾ der Apostel, die uns den Glauben lehrten, vor dem der Teufel flieht,³⁾ des von blutigem Schweiße bedeckten Heilandes⁴⁾ u. s. w.⁵⁾

5 Die mariologische Symbolik erblickt in dem Jaspis ein Sinnbild des Glaubens, der Schönheit und der Jungfräulichkeit Mariens sowie auch des Schutzes, den sie den Menschen in allen Anliegen gewährt. So: coron. b. Mar. (collect. pp. Tolet. t. 1, p. 412): iaspis est lapis virtuosus, pretiosus, colorum varietate venustus, virore conspicuus, ad restringendum sanguinem praecipuus. Et hic bene competit ad ornandum, domina, sanctum
10 caput tuum; tu enim fuisti virtutum varietate decorata, virginitatis et fidei virore ornata, ad restringendum sanguinem, id est, carnis concupiscentias et voluptates tanquam medicina salutaris et efficax a deo nobis es administrata; Ernest. Prag. Marial. c. 42: si iaspis gemma portantem tutum reddit et gratum, et Maria similiter; Bernardin. de Bust.
15 serm. 1. de nom. b. Mar. (p. 3, C): iaspis reddit hominem ipsum ferentem tutum sine timore. Sic beata virgo facit nos securos ab omnibus malis et periculis; ebd. serm. 2. de coron. b. Mar. (p. 12, V): quas omnes proprietates habet beata virgo. Sed solum declarabimus, quod curat hydropisim
20 et sanat oculos, acuens visum. Hydropicus enim, id est avarus, semper sitit et oculos suos nunquam satiat, sed semper aliena desiderat et congregare maiores divitias anhelat. . . . Hanc autem infirmitatem curat beatissima virgo suo exemplo, quia semper pauperrime vixit et propter hoc divitiis spiritualibus a deo repleta fuit; Trithem. de miracul. in

¹⁾ Melit. Clav. 58 (Pitra spicilg. t. 2, p. 337).

²⁾ Beda in apoc. 21 (t. 5, c. 810); Hraban. Maur. allegor. s. v. (t. 5, p. 785); de univ. l. 17, c. 7 (t. 1, p. 219): per iaspidem fidei viror immarcescibilis indicatur, quae dominicae passionis sacramento per undam baptismatis imbuitur atque ad omnes spiritualium gratiarum flores proficientibus meritis instruitur. Hanc enim qui habuerit, vanos timores fugat, monente beato Petro apostolo: adversarius vester diabolus tanquam leo rugiens circuit . . . : cui resistite in fide (1. 5, 9); ähnlich in dem pseudo-Ambros. Comment. zu Apokal. 21, 19 (opp. Ambros. t. 5, p. 488 M), Marbod de lapid. natur. (opp. Hildebert. c. 1685), prosa de XII gem. (ebd. c. 1679), prosa myst. (ebd. c. 1681), Hildebert. de XII patriarch. (c. 1361), Walafr. Strabo in apocal. 21, 19, himml. Jerusal. a. a. O. 364, 20—27, Krolew. Vat. uns. 1589—1600.

³⁾ Krolew. Vat. uns. 1544 flg.

⁴⁾ Petr. Capuan. ad litt. XVIII, c. 84 (Pitra spicilg. t. 2, p. 337): iaspis etiam lapis est quidam viridis guttatus quibusdam guttis rubeis. Et rubeae itaque fuerunt guttae in carne Christi, quando factus est sudor eius sicut guttae sanguinis decurrentis in terram. (Luc. 22, 44.)

⁵⁾ Vgl. hierüber Pitra spicilg. t. 2, p. 337; Rich. a. S. V. in apoc. l. 7, c. 6 (Mig. 196, 870 sq.); Berchor. reduct. mor. l. 11, c. 84 (t. 1, p. 766), Ernest. Prag. Mar. c. 137. 139. 141; Picinel. mund. symb. l. 12, c. 20 (t. 1, p. 698); Lauret. silva s. v.

Urticet. l. 1, c. 7 (p. 1148, c. 2): Maria super iaspidem colore viridem plura se honorantibus confert beneficia, quibus nullius est gemmae virtus comparanda; ebd. c. 6 (p. 1147, c. 1): Maria iaspis est visu delectabilis, qui suis virtutibus omnia daemonum repellit phantasmata sistitque peccati sanguinem et coelestis gratiae multiplicat dona.

5

Krystall.

Wernh. Marienlidd. 1149 allez menschchünne noch ze helle brünne, wære diu magt niht chomen, diu uns dâ von hât genomen: si ist ein christalle ob den engelen allen; Schonebeck 115, 31 her (cristallus) bezeichnet die hoffnung, die da hóraspêt an dem hemil, wie doch die erde ¹⁰ sî ir schemil. Marjâ was hoffnung vol; eîâ wie desir stein zîren sol das bette koning Salomonis, wen er vil schône und tûre is; Wack. Kl. II, 544, 3 cristallen schin.

Venant. Fort. Mon. Germ. t. 4, p. 377, v. 2. crystallum; — Drev. anal. hymn. III, A, 3, 9 indicat perlucida te crystallus frigida mente, carne ¹⁵ virginem nostraeque originem spei existentem; VIII, 95, 1. b gemma splendens de crystallo, casta mater de filio.

Der Krystall, unter dem wir unseren Bergkrystall verstehen müssen, wird schon in der Bibel wegen seines Glanzes in Gleichnissen angewendet; so Ezech. 1, 22; Offenbg. 4, 6. 21, 11. Theophr. führt ihn unter den ²⁰ durchsichtigen Steinen auf und erwähnt seine Verwendung als Siegelringstein.¹⁾ Nach Dionysius liefert ihn das Kaspische Meer²⁾ und bricht man ihn an den Ufern des Thermodon,³⁾ Dioscorides weist nur einmal auf ihn hin,⁴⁾ nach Plinius hielten ihn die Alten für krystallisiertes Wasser (Eis), weshalb man ihn nicht der Wärme aussetzen dürfe. Er finde sich im ²⁵ Oriente, aber auch in den Alpen. Die Ärzte der Römer gebrauchten Krystallkugeln nach Art der Brenngläser, um damit die Wunden auszubrennen. Er wurde auch zur Verfertigung von Bechern und Vasen verwendet⁵⁾ und vertrat vor der Vervollkommnung der Glasmacherkunst vielfach die Stelle

1) Περὶ λίθ. 5, 30.

2) Περὶ ἑρ. 723 ἡ δὲ πολλὰ μὲν ἄλλα μετ' ἀνδράσι θαύματ' ἄξει, φέει δὲ κρύσταλλον ἰδ' ἠερβόσσαν ἱασπιν.

3) Ebd. 780: κείνου δ' ἔν ποταμίῳ περὶ κρυμάδεω εἴθιας τέμνει κρυστάλλον καθαρὸν λίθον, οἷά τε πάχνην χειμερίην· ὄχεις δὲ καὶ ὑδατίσσαν ἱασπιν.

4) De m. m. 5, 159.

5) N. h. 37, 2, 9—10; Solin. c. 25 (p. 144 g), welcher die nach Gell. n. att. 19, 5 von Aristoteles stammende Ansicht über die Entstehung des Steines durch Gefrieren des Wassers verwirft. Gregor M. hom. in Ezech. l. 1, hom. 6 (t. 1, c. 1230 E und 1231 C) und Thom. Catimpr. (bei Vinc. Bellov. 9, 63) halten aber noch daran fest, während sie Arnold als unrichtig bezeichnet.

des Glases. Während Isidor,¹⁾ Plinius folgend, noch nichts von der Verwendung des Steines als Heilmittel weiß, finden wir sie schon erwähnt bei Marbod,²⁾ dem lateinischen Dioscorides,³⁾ Arnoldus Saxo⁴⁾ und Albert M.⁵⁾ Nach diesen gewährt er vermöge seiner kalten Natur Kühlung, stillt,
5 unter die Zunge gelegt, den Durst, hilft gegen Gallenleiden, wird, mit Milch und Honig gemischt, von den Müttern getrunken u. s. w.

In der deutschen Literatur finden wir den Krystall beschrieben von Volmar,⁶⁾ von Schonebeck⁷⁾ im Florian. Steinb.⁸⁾ und von Konr. v. Megenbg.⁹⁾

10 In sinnbildlicher Weise wird der Krystall zwar oft in der lateinischen,¹⁰⁾ selten aber in der deutschen Literatur erwähnt.¹¹⁾ Auf Maria im besonderen bezogen fand ich ihn nur an den unter einem anderen Gesichtspunkte S. 75¹²⁾ und den oben mitgetheilten Stellen. Während dort die schon von Plinius angeführte Verwendung des Krystalls als Brennglas

1) Origin. XVI, c. 13. — Vgl. S. 75, 10—16.

2) Lib. de gem. 41 (opp. Hildebert. c. 1667); nach Psellus de virt. lap. (Mign. s. gr. t. 122, p. 893 A B) hilft er gegen böse Träume und Nervenschwäche.

3) Bei Vincent. Bellov. 9, 63 und Barthol. Angl. de propr. rer. l. 16, c. 31.

4) De virtut. lapid. 23 (a. a. O. 433, 19 ff.).

5) De mineral. l. 2, tr. 2, c. 3 (t. 2, p. 229).

6) 8, 181 flg.

7) 115, 24—30; sine varwe ist wazzervar, her machet trübe ougen clâr. der milten wêwen tât her vrût und ist vor daz höraspân gût (26—29).

8) 123, 765—124, 784.

9) 441, 1—11. — Sieh auch das mhd. Wb. und Lex. s. v. und Gralt. I, 26. 61, 1.

10) So ist er schon nach dem Clav. Melit. ein Sinnbild der Taufe, mit Bezug auf Offenb. 21, 22, der Verstocktheit der Sünde nach Ps. 147, 17, bei Pitra spicilg. t. 2, p. 303; nach Gregor d. Gr. (a. a. O. c. 1231 D) ist er ein Sinnbild Christi: aqua in crystallum versa est, quando corruptionis eius infirmitas per resurrectionem suam ad incorruptionis est firmitatem mutata; aber auch ein Sinnbild der Natur der Engel (a. a. O. c. 1230 E); Hraban. Maur. de univ. l. 17, c. 9 (t. 1, p. 221—222) knüpft an die Beschreibung des Steines nach Isidor dieselben symbolischen Deutungen auf die Taufe, die Natur der Engel und Christus. Die erste findet sich auch bei Beda in apoc. 4 (t. 5, c. 771). Berengaudus in apoc. 4 (opp. Ambros. t. 5, c. 389 DE) deutet ihn auf die himmlische Erleuchtung bei der Erklärung der h. Schrift und in apoc. 22 (ebd. c. 494 CD) mit Bezug auf die hexagonale Form auf den vollkommenen Menschen. — Vgl. außerdem Berchor. reduct. mor. l. 11, c. 63 (t. 1, p. 758); Lauret. silva s. v.; Picinel. mund. symbol. l. 12, c. 14—15.

11) Krolew. Vat. uns. 1414 ff. deutet ihn auf die reine Natur der Engel. Vgl. auch das mhd. Wb. s. v.

12) Zu den dort mitgetheilten Stellen kommen noch: Rich. a. S. Laurent. de laud. b. Mar. l. 4, c. 9, 7 (opp. Albert. M, t. 20, p. 113): praefigurata fuit (Maria) in fenestra crystallina, quam Noe fecit in arca secundum quod tradunt Hebraei, quae excludebat aquam, in quantum fenestra, et illuminabat aquam, in quantum crystallina, suscepta aliunde luce. Arca Maria, fenestra crystallina eius virginitas, quae exclusit ab ea aquam carnalium voluptatum et qua digna fuit in se suscipere Christum lucem veram; Idiota de b. V. p. 14, contempl. 34; Ernest. Prag. Marial. c. 94.

zugrunde liegt, wird hier nur an die durchsichtige Farbe und den Glanz desselben angeknüpft. Aus der lateinischen Literatur vgl. man dazu: *Clav. Melit. a. a. O.*: *crystallum, virgo mater, vel angelicae naturae fortitudo* (mit Bezug auf *Ezech. 1, 22*); *coron. b. Mar. c. 14* (coll. pp. *Tolet. t. 1, p. 415*): *(Maria) rutilans, splendida et crystallina*; *Ernest. Prag. Marial. c. 49*: *(Maria) crystallus, quia si crystallus gemma cum melle übera lacte replet, Maria similiter viscera pietate*; *ebd. c. 94*: *(M.) crystallus, quia sicut crystallus purissima ex aquis fluidis per multos annos nimio frigore gelu constricta durescit in lapidem (Eccli. 43, 22). Frigidus ventus aquilo flavit et gelavit crystallus ab aqua, ita beata virgo, licet esset purissima, tamen quodammodo per liberum arbitrium fluida, per suam sanctificationem ita est solidata, ut crystallo merito debeat comparari propter frigiditatem castitatis, propter perspicuitatem puritatis, propter soliditatem sanctitatis; ausführlich ebd. c. 3; Bernardin. de Bust. serm. 2. de ass. b. V. (p. 2. Y): in te enim velut in crystallo relucet splendor omnis sanctitatis; Trithem. de mirac. b. V. in Urticet. l. 1, c. 7 (p. 1148): Maria sicut crystallus lucidissima peccatorum mala depellit somnia, fascinatorum solvit cuncta phantasmata, mentes poenitentiae laboribus deditas ad verum iustitiae solem dirigit, ex cuius miserationum radiis ignem in eis divini amoris accendit.*

Onyx.

Marienlidd. Z. f. d. A. 10, 116, 7 de vunfte stein is Onix genant, de ciret vrowe din geistlich gewant. Vrowe, dis stein is sunderliche din, so wî cleine si dis steines schin. Wilt man sine varwe verstain, he is also eines menschen nagel gedain. Dar umbe bedudet he di otmûdicheit, die dich sunderliche aneget; *Marien Rosenkrz. 107, 260* se is de blûghende mey, onixius is dar by ghedrunghen, de vorsicht heft he vaste beslungnen, her asa de was des eyn sake, de steyn steyd in dem achttesten vake, syn doghed he nicht enspard; *Schonebeck 116, 30* sô bezeichent sîn (*onychilus*) varwe und sîn name die togunt, die dâ heizit schame, die ob allen togunden krone treit: die was an Marien gar geleit.

Drev. anal. hym. III, A, 3, 8 illico onychius mixtus fert, quod dominus piis te virtutibus adornavit omnibus, quam optarunt vates.

Der Onyx wird in der Bibel unter diesem Namen und unter *onychinus* mehrmals erwähnt; das erstere geschieht: *2. Mos. 30, 34* und *Ezech. 28, 13*; das letztere: *1. Mos. 2, 12*; *2. Mos. 25, 7. 28, 9. 20*; *35, 9. 27*; *39, 6. 13*; *1. Par. 29, 2*. Wir verstehen darunter jene Achate, in welchen auf eine dunkelgefärbte Schichte eine trübe weiße folgt, was oft auf künstlichem Wege erreicht wird.¹⁾ Die Alten verstanden darunter einen Stein,

¹⁾ Neumayr. II, 826; Tschermak 379.

dessen Farbe weiß und braun gemischt ist.¹⁾ Nach Plinius hat er seinen Namen von der Ähnlichkeit seiner Farbe mit der des Fingernagels²⁾ und erscheint in vielen Varietäten, die indes gemeinsam haben, dass weiße Streifen oder Flecken zwischen gefärbten sind.³⁾ Nach Epiphanius ist die
5 Grundfarbe des Onyx schmutzig weiß.⁴⁾ Isidor⁵⁾ beschreibt den Onyx nach Plinius; nach dem lateinischen Aristoteles erregt der Onyx, auf der Brust getragen, Furcht und Traurigkeit,⁶⁾ macht außerdem jene, die ihn tragen, streitsüchtig, erzeugt bei Kindern den Speichelfluss und lässt jene, die ihn genießen, nicht schlafen. Daher wird er von den Indern gemieden,
10 Aussätzige aber reinigen den Stein und tragen ihn gern.⁷⁾ Auf Isidor und Aristoteles gründen sich größtentheils die Angaben über den Onyx bei Marbod,⁸⁾ Arnoldus Saxo,⁹⁾ Albert. M.¹⁰⁾ und Thom. Cantimpr.¹¹⁾ Die gleiche Wirkung schreibt dem Onyx der lateinische Dioscorides bei, der auch hinzufügt, dass die Gegenwart des Sardius den Onyx unschädlich
15 mache.¹²⁾ Nach Platearius ist der Onyx ein Mittel, Unreines aus den Augen zu entfernen.¹³⁾

Die Farbe des Onyx bestimmten Schonebeck¹⁴⁾ und Konrad v. Megenbg.¹⁵⁾ wie Beda als roth und weiß, nach Ähnlichkeit des menschlichen Nagels

1) Περὶ λίθ. c. 5, 31: τὸ δ'ὀνόμαζον μὲν τὸν λευκὸν καὶ φαιῶν παρ' ἄλληλητα.

2) N. h. 37, 6, 24: Sudines dicit in gemma esse candorem unguis humani similitudine.

3) Ebd. (Sotacus tradit) arabicas onychas nigras inveniri candidis zonis; Satyrus . . . veram autem onychem plurimas variasque cum lacteis zonis habere venas, omnium in transitu colore inenarrabili et in unum redeunte concentum suavitate grata.

4) Lib. de XII gem. 12 (t. 2, p. 230 B). Doch heißt es hier: in sommo leures et tristia cuncta figurat.

5) Orig. XVI, c. 8 (f. 106 H).

6) Bei Vincent. Bellov. spec. nat. 9, 87 und Arnold. de virt. univ. c. 8 (a. a. O. 424).

7) Aristotel. de lapid. 6 (Cod. Montisp.). Z. f. d. A. 18, 387—388. — Vgl. Rose z. St. S. 403, wo aus Const. de phys. lig. die gleiche Wirkung mitgeteilt wird.

8) Lib. de gem. 9 (opp. Hildeb. c. 1647). — Hienach das span. Steinb. 12—13.

9) De virtut. lap. 59 (a. a. O. 441). — Vgl. Rose z. St.

10) De mineral. l. 2, tr. 2, c. 13 (t. 2, p. 234). Hier in zwei Abschnitten onyx und onycha; so auch bei Thom. Cantimpr. onychinus und onyx; beide Worte bezeichnen schon nach Epiphanius denselben Stein. — Bei Thomas und Albert. M. a. a. O. wird auch einiges über die Entstehung des Steines aus dem Harze eines Baumes oder durch Gefrieren des Wassers mitgeteilt. Für die erstere Entstehungsweise spreche der Wohlgeruch, den er verbreitet, wenn er verbrannt wird, für die letztere die schon bei Epiphanius a. a. O. sich findende Erklärbarkeit der Bilder, die er zeigt.

11) Bei Arnold. de virt. un. c. 8 (a. a. O. 427, 32).

12) Bei Barthol. Angl. de propr. rer. 16, 72.

13) Ebd. — Nach Psellus de virt. lap. (Mign. s. gr. t. 122, p. 896 A) schützt der Onyx gegen die bösen Traumgebilde und hilft gegen Zahnleiden.

14) 116, 20—28.

15) 453, 31—454, 29.

auf dem Fleische des Fingers. (= Plinius), Muskatbl. nennt sie dunkel,¹⁾ Volmar aber schwarz und weiß.²⁾ Nach den beiden letzteren zeigt er den Menschen im Traume ihr zukünftiges Geschick an.

In der Symbolik im allgemeinen gilt der roth- und weißgerandete Onyx als ein Bild der Liebe (roth), welche die Reinheit begleitet.³⁾ 5

Auf Maria im besonderen deutet den Onyx Ernest. Prag. Marial. c. 42: onyx in somnis phantasmata tristitiamque repellit:⁴⁾ et ipsa cogitationes inutiles et daemonum suggestiones atque phantasmata dicens: custodi legem atque consilium meum et erit vita animae tuae et gratia faucibus tuis, si dormieris, non timebis etc. (Prov. 3, 23 squ.); — Trithem. 10 de mirac. b. M. in Urticet. l. 1, c. 7 (p. 1149): Maria ut onyx lapis transparentis animae foetum educit et partum boni propositi suis meritis apud deum in opus bonum accelerat internumque mentis oculum intrans ab omni pulvere terrenae cupiditatis efficaciter purgat.⁵⁾

Perle.

Walth. v. d. V. 4, 36 margarite; Wack. Kl. II, 63, 6 wir loben dich 15 des hymels margareit und alle tugend, die an dir leit; Rud. v. Rotenbg. HMS. I, 85^b du margarite; Konr. v. W. g. Schm. 802 erweltiu margerite; 1888 du berl ob allen gimmen, der blawen und der grüenen; Marienld. Germ. 31, 297, 83 margarita der süezekeit; Mariengr. Z. f. d. A. 8, 279, 133 wis gegrüezet, margariten voller acker. 20

Venant. Fortun. (Mon. Germ. t. 4, p. 377, v. 235) concha alba; — Anselm. Mar. h. 4, 7 margarita summi sita regis diademate, quae cunctarum gratiarum es ornata stemmate; h. 6, 19 exquisitis margaritis ornantur monilia: sed tuorum plane morum exstat maior gratia; h. 9, 17 mente mitis, margaritis gratiarum praedita, nulli nocens, omni docens, vita 25 deo placita; Drev. anal. hymn. III, A, 3, 7 recte evangelica margarita coelica es mercantum omniium; felix qui commercium consequitur Christi; — Mon. II, 344, 27 margarita insignita variis honoribus; p. 246^a margarita; 508, 72 mira margarita; 522 pretiosa margarita; 525, 4 fulgens margarita; 586, 63 margarita nobilis candoris aeterni; 606, 61 coelestis margarita in 30 sublimi throno sita; Drev. a. a. O. VI, 15, 8 munditiae margarita; 18, 9

1) 29, 316—325.

2) 10, 249—258.

3) Beda de tabernac. l. 3, c. 5 (t. 4, c. 898). — Vgl. über andere Deutungen Berchor. reduct. mor. l. 11, c. 103 (t. 2, p. 772); Ernest. Prag. Mar. c. 137, 141; Lauret. silva s. v. onyx und onycha.

4) Vgl. dazu die mitgetheilten Wirkungen des Steines, nach denen das Gegentheil eintritt.

5) Wohl mit Bezug auf die Wirkung auf das kranke Auge.

concha roris coelestis gratiae, nos infunde fonte munditiae et amoris; 24, 73 tu margarita es splendens mirifice, coronam coelici magnifice ornans; 48, 49 ave, splendens margarita plus quam gemmae ceterae, in corona regis sita regnantis in aethere; 49, 20 gaude, gemma, margaritae formam
5 vincens specie; Klem. 134 margarita fulgida; Milchs. XCV, 11 pretiosa margarita; C, 120 margarita; CIII, 187 redimita margarita; CXXI, 965 tu nobilis candidula praefulgens margarita; Drev. a. a. O. VIII, 60, 3. a Engaddina vitis, culta pulchris margaritis.

Die Perlen galten wegen der schönen Regenbogenfarben, in denen
10 sie erglänzen, schon im Alterthum als überaus wertvoll. So werden sie in der Bibel Matth. 13, 45. 46 und Offenb. 18, 12 als kostbarer Handelsartikel, 1. Thimot. 2, 9 und Offenb. 17, 4 als Haar- und Kleiderschmuck der Frauen, Sprichw. 25, 12, Offenb. 18, 16. 21, 21 als Bilder des Reichthums und der Pracht, Hiob 28, 18, Sprichw. 3, 15. 8, 11, 31, 10 (hebr.
15 Text), Matth. 7, 6 als Symbol des Kostbarsten, Schönsten und Wertvollsten erwähnt. Von dem hohen Werte der Perlen bei den Römern berichtet Plinius: „Die Damen halten es für einen großen Ruhm, an Fingern und Ohren Perlen zu tragen, welche die Gestalt einer langen, unten dicken Birne haben. An jedes Ohr hängen sie deren sogar zwei bis drei. Ver-
20 schwendungssucht und üble Sitten haben auch für solchen Schmuck eigene Namen erfunden; man nennt nämlich solche Ohrgehänge Klappern (crotalia), weil sie ein für die Eitelkeit ganz liebliches Geklapper hervorbringen. Selbst die Ärmeren wollen jetzt solchen Schmuck und ihre Frauen möchten auch auf der Straße ihre Anwesenheit durch Perlengeklapper an-
25 zeigen. Ja sie zieren sogar ihre Füße damit, und nicht bloß die Schuhbänder, sondern die ganzen Schuhe. Es ist ihnen nicht mehr genug, Perlen zu tragen, sie wollen sogar auf Perlen gehen und sie mit Füßen treten.“¹⁾ Iulius Cäsar weihte der Venus einen aus britannischen Perlen gemachten Brustharnisch,²⁾ Lollia Paulina, die Gemahlin des Kaisers Gaius, entwickelte
30 bei einem ganz gewöhnlichen Verlobungsschmause einen Prachtaufwand des Schmuckes an Perlen und Smaragden, der sich auf vierzig Millionen Sester- tien belief; die zwei größten Perlen der Welt besaß Kleopatra, die letzte ägyptische Königin, von denen die eine bei einem Gastmahle als Preis einer Wette mit Antonius, dass sie bei einer einzigen Mahlzeit zehn Mil-
35 lionen Sestertien verbrauchen wolle, durch Auflösung in Essig vernichtet ward, die andere aber nach der Gefangennehmung der Königin in zwei Theile zerschnitten wurde, deren jeder ein Ohr der Venus im Pantheon ziert.³⁾

1) N. h. 9, 35, 56.

2) Ebd. 9, 35, 57.

3) Ebd. 9, 35, 58.

Besonders wurden die Perlen im Oriente geschätzt und gleichwertig mit den wertvollsten Edelsteinen und Gewürzen erachtet, weshalb man auch die Götter und Göttinnen damit schmückte.¹⁾

Die Ansichten über die Entstehung der Perlen waren, bevor man durch Vervollkommnung des Mikroskopes zu der gegenwärtig geltenden 5 Ansicht, dass sie nur Krankheitsbildungen, hervorgerufen durch Beschädigung des Thieres, seien, sehr verschieden.²⁾ Nach Plinius sind die Perlen, unter den Kostbarkeiten das Kostbarste, eine Frucht des himmlischen Thaues, den die Perlenmuscheln im Frühjahr aufsaugen und zur Perle ausbilden, deren Reinheit sich nach der des empfangenen Thaues richtet. 10 Nach dem Gesetze der Sympathie werden die bei reinem Himmel gebildeten Perlen rein, die bei trübem aber wolkig. Die der Sonne ausgesetzten Perlen werden bald roth gefärbt, während die sich jener entziehenden und in der Tiefe des Meeres ruhenden stets weiß glänzen.³⁾ Dem Aelian wurde berichtet, dass die Perlen gebildet würden, wenn der Blitz in die 15 Muscheln leuchte,⁴⁾ und dass die Muscheln wie die Bienen ihre Könige haben, die sich durch Größe und Farbe auszeichnen;⁵⁾ nach Isidorus aus Charax entstehen in den Muscheln die besten Perlen, wenn Donnerschläge

1) Arrian Indic. 8, 13 spricht von dem Werte der Perlen bei den Indern. — Vgl. Kluge, Edelstkd. 504 ff. und über das Vorkommen der Perlen in China A. Pfizmaier, Beiträge zur Geschichte der Perlen. WSB. phil.-hist. Cl. B. 57, p. 617—654.

2) Sieh hierüber Lenz, Zoologie S. 631—639. Bochart Hierozoik. II, 681; Aristotel. de lap. c. 1 (a. a. O. 384); Rose z. St. führt viele Belege an.

3) N. h. 9. 35, 54. — Das letztere führt auch Athenäus deipnosoph. 3, 45 aus Isidorus aus Charax an. Auch nach Ammianus Marcell. 23, 6 entstehen die Perlen aus dem Thau des Himmels, welchen die Muschel, über der Oberfläche sich öffnend, im Mondscheine empfangt. — Ähnlich berichtet der griech. Physiolog. bei Pitra spielg. t. 3, p. 366 und nach diesem die äthiopische Übersetzung bei Hommel S. 90—91. Nach der letzteren gibt es einen Vogel (Pitra a. a. O. κόγγος λεγόμενος ὄστερος), der Bergânô heißt, der steigt vom Meere in der Richtung nach Osten auf, indem er, seinen Mund öffnend, den Thau des Himmels beim Aufgange der Sonne, des Mondes und der Sterne verschlingt. Und aus allen diesen Strahlen wird die Perle gebildet, welche der Vogel Bergânô (Pitra a. a. O. κόγγος) mit seinen zwei Flügeln wie im Mutterleibe umschließt. Gefunden aber wird die Perle mittelst des Achates, der, als Angelhaken an einem Stricke angebracht, in die Tiefe des Meeres gesenkt wird. Er wendet sich dorthin, wo eine Perle ist, und bleibt dort fest, so dass die Perle von den Tauchern gefunden wird, wenn sie der Richtung des Strickes folgen. — Mit dem griechischen Physiologus (Pitra a. a. O.) stimmen auch der best. rim. norm. (a. a. O. IV, S. 69) und die lateinische Vorlage desselben (Mann, best. div. S. 71), sowie auch die von Cahier a. a. O. veröffentlichten best. latt. (IV, c. 32, S. 69) und Hugo a. S. V. instit. mon. l. 2, 57 (t. 2, p. 281 H) und l. 3, 57 (t. 2, p. 295 GH) überein.

4) 10, 13. — Ähnlich Athanasius quaest. aliae n. 19 (t. 2, p. 341 F seq.).

5) 15, 8. — Dasselbe bei Origenes in Matth. 13, 45 (t. 3, p. 448 sq.); Arrian. Indica c. 8, 11.

und Platzregen fallen;¹⁾ nach dem Glauben der Araber bildete sich die Perle durch einen Regentropfen,²⁾ nach einer mohamedanischen Legende sind die Perlen aus Evas Reuethränen entstanden,³⁾ nach anderen aus den Thränen gefallener Engel.⁴⁾ Innig verbunden ist die Geschichte der Perle mit den religiösen Vorstellungen der Inder, denen zufolge Wischnu zuerst die Perlen entdeckt und damit seine Tochter geschmückt haben soll.⁵⁾ Eine von den angeführten Ansichten über die Entstehung der Perle abweichende findet sich neben der auf dem Physiologus beruhenden in dem anglo-normannischen Bestiaire des Philippe de Thaun aus dem 12. Jahrhunderte.⁶⁾ Hiernach entsteht die Perle in dem Inneren von Steinen, welche, ohne vorher eine Öffnung oder Spalte an sich zu haben, sich einmal öffnen, den Thau des Himmels aufnehmen, um ihn zur Perle umzugestalten, sich dann wieder schließen und erst wieder spalten, um die Perle von sich zu geben, worauf sie sich wieder vollkommen schließen, so dass keine Spur der Verletzung erkennbar ist.⁷⁾

Wie im Alterthume⁸⁾ wurden die Perlen auch später zu den Edelsteinen gezählt und ihre Entstehungsweise meist nach Plinius angegeben. So von Solinus,⁹⁾ Isidorus, nach welchem die Perle der bedeutendste unter den weißen Edelsteinen ist (*prima candidarum gemmarum*) und durch den Morgenthau erzeugt wird, während der abendliche Thau dunkle bildet.¹⁰⁾ Der lateinische Aristoteles lässt die Perlen aus dem Schaume des indischen Meeres entstehen, der sich in den Muscheln zu Perlen verfestigt, und bezeichnet sie als ein Heilmittel gegen Herzleiden, Melancholie und Augenkrankheiten;¹¹⁾ die gleichen und ähnliche Wirkungen schreiben der Perle auch Platearius,¹²⁾ Arnold,¹³⁾ Thomas Cantimpr.¹⁴⁾ und Albert. M.¹⁵⁾ zu, doch folgt Arnold in seiner Ansicht über die Entstehungsweise dem Marbod,¹⁶⁾

1) Bei Athenäus *deipnosoph.* 3. 45.

2) Bochart, *Hierozoik.* II, 681.

3) Menzel, *Symbol.* II, 208.

4) Kluge, *Edelstkde.* a. a. O.

5) Kluge, *Edelstk.* a. a. O., Friedreich, *Symb.* 697, Lauchert, *Physiolg.* 35 f. — Vgl. damit auch *Arrian Indic.* 8, 8.

6) Thaun *Best. Wright.* nr. 38.

7) Vgl. Lauchert *Physiolg.* 135.

8) So schon *Theophrast.* c. 6, 36.

9) C. 66 (p. 324). — Mit Berufung auf ihn auch *Megenbg.* 255, 14 ff.

10) *Origin.* XVI, c. 10 (f. 107 B).

11) *De lapid.* c. 1, *cod. Montp.* (a. a. O. 384); vgl. *Rose z. St.*

12) Bei *Vincent. Bellov.* 9, 84 und *Barthol. Angl.* 16. 62.

13) *De virtut. lap.* 53 (a. a. O. 440).

14) Bei *Vincent. Bellov.* 9, 84.

15) *De mineral.* I. 2, c. 11 (t. 2, p. 234).

16) *Lib. de gem.* 50 (*opp. Hildeb.* c. 1673).

der wieder auf Isidor zurückgeht. In den deutschen Lapidarien findet sich keine ausführliche Beschreibung der Perle. Volmar spricht nur von ihrem Werte (507 ff.), Konr. v. Meigenbg. (s. oben) von ihrer Entstehung.

Der Glanz und die Schönheit der Perlen gaben auch Veranlassung, sie in der Symbolik zu verwenden. So galt sie schon den Indern als ein Bild der Kostbarkeit, Schönheit und Pracht und auch in der Bibel fanden wir sie in ähnlicher Weise zu Vergleichen herangezogen. Außerdem galt sie den Talmudisten als ein Bild der nicht nach Lob und Bewunderung trachtenden Demuth, den Arabern als ein Bild belohnter Demuth. Denn nach einer mohamedanischen Legende fiel ein Regentropfen in das Meer und verglich seine Kleinheit mit der Unermesslichkeit des Oceans, worauf Gott bewirkte, dass er in eine Muschel fiel und zur kostbaren Perle wurde.¹⁾ Die christliche Symbolik im allgemeinen deutete die Perle auf Christus,²⁾ die beiden Muschelschalen auf die zwei Testamente,³⁾ auf den Glauben, auf das Verlangen nach dem Himmel, die Perlen auf die Propheten und die Apostel⁴⁾ u. s. w.⁵⁾ — In Übereinstimmung damit wird der Achat, der zur Auffindung der Perle dient, auf Johannes den Täufer gedeutet, der auf den Herrn hinwies, für dessen jungfräuliche Geburt aus Maria die Perle ein Bild ist. Er ist die kostbare Perle, nach deren Besitze wir streben sollen. (Matth. 13, 46.)⁶⁾

Die mariologische Symbolik im besonderen erblickte in der angenommenen Entstehungsweise der Perle ein Bild der Mutterschaft Mariens,⁷⁾ in den Eigenschaften derselben aber ein Bild der Schönheit Mariens. So in letzterer Beziehung unter anderen: Melito (?) or. de deip. transit. (Combef. bib. conc. t. 7, p. 647, 2): veni electa mea, pretiosissima margarita;

¹⁾ Nach Friedreich, Symbol. 699.

²⁾ Clav. Melit. Pitra spicilg. t. 2, p. 341 und t. 3, p. 366; Origen. a. a. O. p. 451 C; best. latt. c. 32 (a. a. O. IV. 69).

³⁾ Physiolg. graec. Pitra spicilg. t. 3, p. 366; Lauchert nr. 44 (p. 274).

⁴⁾ Vgl. die Belegstelle bei Pitra spicilg. t. 2, p. 341; dazu noch Mann best. div. S. 72—73.

⁵⁾ Vgl. Pitra a. a. O.; Hugo a. S. V. a. a. O., Berchor. reduct. mor. l. 11, c. 93 (t. 2, p. 768—769); Picinell. mund. symbol. l. 12, c. 25; Lauret silva s. v.

⁶⁾ So im griech. Physiolog. bei Pitra und Lauchert a. a. O. und in der äthiopischen Übersetzung desselben bei Hommel a. a. O., best. latt. a. a. O. und Hugo a. S. V. instit. mon. l. 3, 57 (t. 2, p. 295 H).

⁷⁾ Vgl. S. 76, 7 ff. und 114, 1, Anm. 2. — Ausführlich bringt den Vergleich Athanas. quaest. aliae, n. 19 (t. 2, p. 342 AD), ferner Hugo a. S. V. instit. mon. l. 2, c. 35 (t. 2, 282 AB), die Vorlage für Guillaumes best. (bei Mann best. div. S. 71, c. 37, und Jacob de Vorag. Mariale serm. 3 (p. 102); auch die aus Thaan Best. oben angeführte Darstellung über die Entstehung der Perle, wie die der Perle zugeschriebene Eigenschaft, den Strahl der Sonne durchzulassen, ohne beschädigt zu werden, werden auf die Geburt Christi aus Maria gedeutet. Vgl. Lauchert Physiolg. 135 und 179.

Method. de Sim. et An. (Galland. t. 3, p. 819 A): ὁ πολυτίμιος μαργαρίτης τῆς βασιλείας; Iacob. de Vorag. Marial. serm. 3 (p. 102): ista talis margarita sic pulchra, sic candida et sic clara significat virginem Mariam, quae fuit pulchra in mente per puritatem, candida in carne per castitatem et
 5 virginitatem et clara in opere per sanctitatem; coron. b. V. M. (collect. pp. Tolet. t. 1, p. 393): gloriosae virginis imperatoriam maiestatem, omnium virtutum gloria decoratam, margaritis omnium charismatum adornatam, sapientiae et scientiae fulgore illustratam laudare, benedicere et praedicare docent scripturae; Richard. a. S. Laur. de laud. V. l. 6, c. 9
 10 (opp. Albert. M. t. 20, p. 197): Maria pretiosa margarita, quia omnis ponderatio non est digna continentis animae; Berchor. reduct. mor. a. a. O. 1 (nach der Platearius wiedergebenden Beschreibung): talis est per omnia beata virgo, quia vere ipsa fuit candida per puritatem et virginitatem, clara per honestatem, perspicua per planitiem et veritatem, quia
 15 scilicet eius intima poterant videri rotunda per obedientiae et boni operis volubilitatem, una fuit et prae ceteris praecipua, quantum scilicet ad sanctitates singularitatem. Ideo dicitur virgo singularis. Et virtutem habet confortandi, scilicet omnes miseros peccatores et syncopim, id est, tremorem cordis, tristitiam scilicet et desperationem sanandi et curandi. —
 20 Vgl. auch Mar. s. v.

Rubin. Karfunkel.

Rubin. — Ausw. geistl. Dichtg. XVIII, 145 dû licht rubin; Br. Hans Marienltd. 4009 du bist eyn eteler rubiin, der nahtes gibet claren ginster; Mönch v. Salzburg. Wack. Kl. II, 582, 10 rubein rôter, fein polieret; Heinr.
 25 v. Laufenbg. ebd. 730, 2 du brennender ruvin.

Karfunkel. — Marienltd. Z. f. d. A. 10, 117, 9 de ehte stein is ein carbunkel; des nahtes schinet inde des duges is dunkel, he ciret sere din gecleide, want he is ceichen deiner barmhercicheide, wir sin dat sime schines drage, inde naht wan in deme dage. Die naht sin wir arme sun-
 30 dere, dine barmhercicheit si schinet mere an uns dan an den gerehten lûden, dî de dach wale mach beduden, wan dî ware sunne erlûthet si; si sint bi gode inde he is bi in bi, wan wir armen, dî der sunden naht des hercen ogen so hat erlaht, dat wir uns selven inde got nît ensin: wir müzen zû dineme carbunkele vîfen, vrowe, la schinen dinen edelen stein;
 35 edelre dan de enis engein, an dir en is der dûgede engeine, dî uns so ervrowe al gemeine else dines hercen barmhercicheit, dî uns sundere so gûtliche entfiet; Marienld. Germ. 31, 297, 85 der licht karfunkelstein; BPh. H. 214, 348 Maria, du karvunkel, di sun ist gein dir tunkel, du pist ein erleuhterin; da got dein sun schiet von hin krist Ihesus von

Nazaret uf dem perg ze Olivet sein zwelf poten er ouz sand durch daz in di werld bechand di in grozer vinsten vaz und niht weste waz got waz, do erschain daz ware lieht, daz gedanch und herze sieht aller createur scheppher: seint du daz selb lieht geber, piz du wol erleuhterin. nu erleuht unz und sin, daz wir erchennen den glast, der benimt der sunde last; Mügl. Dom. 32 (133) ubr alle gemme tür karfunkel lüchtet als daz für des nachtes unde gibet stür den ougen, di in sehent an. O meit, der tugent phlanz, du blünde rôse sunder schranz, den stein got sazte in dinen kranz und treib des flüches swerze dan. Dô dir sîns adels gemme wart gesendet, uns leides nacht in freuden tac gewendet wart. zungen blat nicht endet dîn lob noch umbereifen kan; Kolm. ML. CXCIV, 5 karfunkelstein, lûter und rein, durchsihtlich; Ausw. geistl. Dichtg. XVIII, 32, du bist ein licht carbunkel stein;¹⁾ Schonebeck 110, 34 Marja unse vinsternisse gar irlûhtet daz wir werden clâr und geben alsô lihten schîn, alsô der tûre stein robin. Muskatbl. S. 22, 75 flg. sagt mit Beziehung auf die Steine in der Krone Salomons von dem Karfunkel, dass er in der Nacht gleich einem Lichte ohne Docht leuchte und jenem, der ihn mit reinem Herzen trägt, Ehre und Gut, Muth und Kraft und Sieg im Kampfe gegen die Feinde verleihe. Hieran reiht sich die Deutung auf Johannes und (S. 23, 94 flg.) auf Maria: Maria clar des menschen var bistu ein lieht, man dich wol sicht aldage lustich erschynen! Du bist ouch helfflich an dem strit wan wir mit sorgen vechten, ist daz der mensch in sünden lit so stetst vur uns zur fechten. daz uns die vyent nit mer schad sint, daz kumpt van dynen werden, bu brynst recht als des fures glût, ere und gût kanstu uns geben, daz ewige leben.

Megenbg. 437, 32 den stain (carbunkelstein) hân ich geleicht unserr frawen weishait, dâ mit si die götleichen drivaltichait und daz götleich wesen durchschawt. wan daz selb spiegelschawen hât aller spiegelschawen kreft, wan in got siht man alleu dînch auz got.

Konr. v. H. Drev. analect. hymn. III, A, 3, 11 approbat carbunculus, lucens noctis oculus, longe, late, largiter, laudis tuae iugiter famam dilatari; I, 204, 3 rubor carbunculeus fulgens claritate, iniuriam mitigans laetum dat saporem, iter fraudum superans gratum fac victorem; Klem. 139 per se lucens carbunculus; Drev. a. a. O. VI, 24, 72 tu gemma, coelicum spirans igniculum, qui suo radio vincit carbunculum; 33, 3 virginea tua maternitas vincit carbunculum gemmasque ceteras.

Der Rubin, die dunkel carmoisinrothe, oft weißgefleckte Abart des

¹⁾ Grimm g. Schm. XLI, 13 führt aus einem Gedichte des Kolocz. Cod an: Karfunkel, der vor Gott leuchtet.

Korund, wird unter den Namen carbunculus, *ἀνθραξ*, acaustus schon in den Schriften aus der alten Zeit als einer der kostbarsten Edelsteine angeführt. So war in dem Brustblatte des Hohenpriesters ein Karfunkel (2. Mos. 28, 18. 39, 11); der Mantel des Königs von Tyrus war mit solchen Edelsteinen geschmückt (Ezech. 28, 13); in der Schilderung der Herrlichkeit der heiligen Gemeine (Is. 54, 11) und der durch die Musik erhöhten Tafelfreuden (Eccli. 32, 7) wird gleichnisweise auch dieser kostbare Edelstein angewendet. Aristoteles erwähnt die Unverbrennbarkeit des Karfunkels,¹⁾ Theophrast zählt ihn unter den Steinarten auf, welche für Siegelringe geschnitten werden, und sagt von ihm, dass er selten, klein und unverbrennbar sei, eine rothe Farbe habe und im Sonnenscheine wie eine glühende Kohle aussehe. Der Preis desselben sei sehr hoch, denn ein sehr kleiner koste schon 40 Goldstücke. In den Handel komme er von Carthago und Massilia aus.²⁾ Plinius, welcher den Namen unseres Edelsteines carbunculus (kleine Kohle) wie Theophrast erklärt und sich auch in der Beschreibung diesem anschließt, unterscheidet nach den Fundorten mehrere Arten, so die indische, die garamantische oder carthagische, die aethiopische, die alabandische und die Amethystizenten, welche den höchsten Wert haben. Außerdem erwähnt er die Eintheilung in männliche und weibliche, von denen die ersteren durch den stärkeren Glanz vor den letzteren sich auszeichnen.³⁾ Epiphan. gibt als die Heimat des durch seine purpurrothe Farbe ausgezeichneten (*ὀξυροίνιστος μὲν ἐστὶ τῷ εἶδει*) Carthago an und theilt mit, dass er nicht bei Tage, sondern bei der Nacht gefunden werde, da das von ihm gleichwie von einer Leuchte ausgehende Funkeln ihn verrathe. Sein Glanz werde durch Schlagen so sehr erhöht,

¹⁾ Meteor. I. 4, c. 9 (ed. Didot, vol. 3, p. 622, 25).

²⁾ C. 1, 8: *ἔνιοι (λίθοι) δὲ καὶ σπάνιοι πάμπαν εἰσὶ καὶ μικροὶ καθάπερ ἢ τε σφραγίδος καὶ τὸ σάριον καὶ ὁ ἀνθραξ καὶ ἡ σάπφειρος καὶ σχεδὸν . . . λόγον εἰς τὰ σφραγίδια γλυπτῶν;* c. 3, 18: *ἄλλο δὲ τι γένος ἐστὶ λίθων ὡσπερ ἐξ ἐναντίων πεφυκός, ἀκαυστον ὄλωσ, ἀνθραξ καλούμενος, ἐξ ὧ καὶ τὰ σφραγίδια γλύφουσιν, ἐρυθρὸν μὲν τῷ χρώματι, πρὸς δὲ τὸν ἥλιον τιθέμενον ἀνθρακος καιομένου ποιεῖ χροῖαν. Τιμιώτατον δ' ὡς εἰπεῖν μικρὸν γὰρ σφόδρα τετραράκοντα χρυσῶν ἄγεται δὲ οὗτος ἐκ Καρχηδῶνος καὶ Μασσαλίας.* — Der im Folgenden erwähnte, in Milet sich findende, gleichfalls unverbrennbare, dem Diamant ähnliche und auch *ἀνθραξ* genannte Stein dürfte nach Lenz, Mineralg. S. 19, 65 dem rothen, sechskantigen Eisenkiesel oder dem Rosenquarz entsprechen.

³⁾ Nat. h. 37, 7, 25: *principatum habent carbunculi a similitudine ignium appellati, cum ipsi non sentiant ignes, a quibusdam ob hoc acaustae appellati.* Dass unter carbunculus auch hier wie bei Theophrast a. a. O. unser Rubin, Rubin-Spinell, Pyrop und Almandin als feurig glänzende Steine zu verstehen seien, zeigt Lenz, Mineralg. z. St. Vgl. auch Kluge, Edelstkd. S. 272. Ugol. thes. t. 13, col. 48 und besonders col. 283 flg. wird mit Heranziehung der einschlägigen Schriffterklärungen und der Berichte der Alten die Identität des *ἀνθραξ* oder carbunculus mit unserem Rubin nachgewiesen.

dass er selbst Kleider durchdringt, womit man ihn bedeckt.¹⁾ Solinus führt als Fundort des Karfunkels an *citra Hammanientes propiores Nasamonibus.*²⁾ Nach Isidor³⁾ nimmt der Karfunkel unter den leuchtenden, gleichsam Feuer ausstrahlenden und die Finsternis erhellenden Steinen die erste Stelle ein und lässt 12 Arten unterscheiden. Marbods Beschreibung, welche besonders den blendenden Glanz des Karfunkels hervorhebt (*quin flammis vibrans oculis micet aspicientum*) und ihn aus dem Lande der Troglodyten (Lybien) kommen lässt, stimmt mit der des Epiphanius überein⁴⁾ und dient als Quelle dem Arnoldus Saxo, nach welchem dieser in der Dunkelheit leuchtende, aus Lybien stammende Stein die Kräfte aller übrigen Steine in sich vereinigt;⁵⁾ auch Iacob de Vitriaco stützt sich auf Marbod; theilweise thut dies auch Thom. de nat. rer.,⁷⁾ führt aber als neu die Unterscheidung dreier Arten (*carbunculus, rubith, balastus*) an, von denen die erste die hervorragendste, weil allein das Dunkel der Nacht erhellende, die dritte, dem *balagius* des Arnold c. 13 (a. a. O. S. 430), Albert und Barthol. Angl. entsprechende, noch wertvoller ist als der Jaspis und Saphir.⁸⁾ Albert. M. gibt Arnoldus wieder, rühmt des Karfunkels besondere Kraft *venenum aereum et vaporosum fugare*, führt die Benennung „Rubin“ (*a nonnullis rubinus vocatur*), sowie auch die theils wegen des schwächeren Glanzes, theils wegen der Verbindung mit dem eigentlichen Karfunkel die weiblich genannte Art *balagius* an und betrachtet, dem Aristoteles, d. h. Aristot. bei Constant. de grad. p. 352 (Rose a. a. O. S. 400), folgend, auch den Granat, womit dieser den Rubin, die rothe Art (*granatus = rufus*) des Hyacinth, bezeichnete, als eine Art des *carbunculus.*⁹⁾ Barthol. Angl. gibt den Isidorus wieder, führt den *balagius* an, welcher nach Dioscorides, d. h. dem latei-

1) De XII gem. (t. 2, p. 223 C—D): *φασί δὲ αὐτὸν οὐκ ἐν ἡμέρᾳ ἀλλ' ἐν νυκτι εὐρίσκουσθαι· πῶρρωθεν γὰρ δίκην λαμπάδος καὶ ἀνθρακος σπινθηρίζων, βρακίζων ἐπὶ ὄραν καταπαύεται. Ἐπιγρόντες δὲ οἱ τοῦτον ξητούντες, ὅτι οὐτός ἐστιν, ἀπέρχονται πρὸς τὴν ἀγρὴν αὐτοῦ καὶ εὐρίσκουσιν αὐτόν. Βασταζόμενος δὲ ὁποῖος ἂν ἡματίαις καλυφθῆ, ἡ ἀγρὴ αὐτοῦ ἔξω τῆς περιβολῆς φαίνεται.*

2) C. 41, p. 211, 19.

3) Orig. XVI, c. 13 (f. 107, G. 2). — So auch im span. Steinb. 23—24.

4) Lib. de gem. 23 (opp. Hildebert. c. 1658).

5) De virtut. univ. c. 8 (a. a. O. S. 425, 14) und de virtut. lap. 13 (ebd. S. 431): *hic omnes ardentis gemmas superat colore et virtutibus, nam solus omnes virtutes habet que in ipsis sunt.*

6) Histor. or. c. 9. 1.

7) Bei Vincent. Bellov. spec. nat. l. 9, c. 52.

8) Rose Anmkg. zu Arnold. 13 (a. a. O. S. 431).

9) De mineral. l. 2, tr. 2, c. 3 (t. 2, p. 228). — Vgl. über die durch das letztere angerichtete Verwirrung S. 237, Anmkg. 7 und Rose zu Arnold de virtut. lapid. 10 (a. a. O. 430).

nischen, in venis sapphiri gefunden wird und einen etwas getrübbten Glanz hat.¹⁾

In der deutschen Literatur wird der Karfunkel beschrieben von Volmar 6, 121—7, 132 als ein Stein, dessen Glanz in der Nacht den der
5 Sterne übertreffe und dessen Kräfte jeder Beschreibung spotten, von Schonebeck²⁾ im Florian. Steinb. (a. a. O. 106, 280—107, 305), welches den Thomas de nat. rer. wiedergibt,³⁾ von Muskatblüt und Konr. v. Mezenbg. a. a. O. Über das Vorkommen des Steines in der Literatur des Mittelalters überhaupt, ohne nähere Beschreibung und Beziehung auf
10 Maria vgl. das mhd. Wb. s. v. Karfunkel und rubin.⁴⁾

Die Symbolik im allgemeinen knüpft entweder an die an dem Karfunkel gerühmte Kraft, das Dunkel der Nacht zu erbellen, an und erblickt in ihm ein Bild des Wortes Gottes, welches in der Dunkelheit der Nacht aufleuchtet und die Finsternis der Sünde verscheucht,⁵⁾ ferner der vier
15 Evangelisten, welche mit ihrer Lehre die Welt gleichsam erleuchtet haben,⁶⁾ oder sie wählt die rothe Farbe zum Anknüpfungspunkte und sieht dann in ihm ein Sinnbild des leidenden Christus,⁷⁾ der Martyrer,⁸⁾ oder stützt sich auf die Durchsichtigkeit desselben und bezieht ihn dann auf den h. Johannes.⁹⁾

20 Die marianische Symbolik der deutschen und lateinischen Literatur im besonderen geht gleichfalls zumeist von der erleuchtenden Kraft des Steines aus, berücksichtigt aber auch die anderen ihm zugeschriebenen Eigenschaften und bezieht sie auf Maria, welche, geschmückt mit allen Tugenden, unter denen ihre Barmherzigkeit hervorragt, als die Mutter
25 des Heilandes der in der Finsternis wandelnden Menschheit zuhilfe kam und kommt. Mit den oben gebrachten Belegen aus der deutschen Literatur vgl. man folgende aus der lateinischen: coron. l. Mar. c. 14 (coll. pp.

1) De propr. rer. l. 16, c. 26.

2) 110, 20—33.

3) Vgl. Lambels Anmkg. z. St.

4) Dazu noch Graltemp. I, 35, 1. 64. 1, Apollon. 2558. 16424; Krolew. Vat. uns. 1235. 1241, Martina 124, 22. 125, 41—44. — Stricker kl. Ged. nr. 11, 193 erwähnt in seinem Spottgedichte über den Glauben an die Kräfte der Steine die leuchtende Kraft des Rubin.

5) Hraban. Maur. de univ. l. 17, c. 7 (t. 1, p. 221); vgl. auch allegor. s. v. (t. 5, p. 761 G).

6) Krolew. Vat. uns. 1601—1649.

7) Muskatbl. 31, 391 ff.

8) Krolew. Vat. uns. 1650—1669.

9) Muskatbl. 23, 91—93. — Über noch andere Deutungen in der lateinischen Literatur vgl. Berchor. reduct. mor. l. 11, c. 57 (t. 2, p. 756); Ernest. Prag. Mar. c. 137. 141; Picinel. mund. symbol. l. 12, c. 9 (p. 687—688), Lauret. silva p. 214 s. v. carbonculus.

Tolet. t. 1. p. 415. c. 2): carbunculus in tenebras illustrat, splendorem oculis intuentis vibrat. Hoc efficacius in nobis operaris, cum sis speciosa Christi mater singularis. Quis enim sufficeret exprimere lucem miserationum tuarum, quam tu, domina, mundo tenebroso infulsisti?; ebd. c. 21 (p. 427): scintillans carbunculus; Berchor. reduct. mor. l. 11, c. 57, 3 (t. 2, p. 756): 5 est quaedam species carbunculi in India, dicta sandaseros, in cuius specie velut inter lucidos ignes apparent guttae aureae relucentes et est pretii incomparabilis. Est etiam quaedam species carbunculi species ceteris nobilior, quae zona candida est praecineta. Omnis autem carbunculus nocte et die rutilat atque fulget et more ignis iugiter inardescit. Et est quaedam 10 alia species, quae folia librorum et paleas attrahit, cum a sole vel attritu digitorum fuerit calefacta secundum Isidorum. Talis fuit beata virgo, quae pro certo habuit splendorem honestatis, ruborem caritatis, zonam candidam floridae castitatis et ideo pretii incomparabilis et inaestimabilis fuit, quia vere nec in nocte adversitatis nec in die prosperitatis cessat 15 radios suae gratiae et misericordiae emittere et folia librorum, id est clericos vel litteratos paleas, id est, laicos et peccatores ad se attrahere vel levare et hoc, quando a digitis nostris, id est a nostris operibus et orationibus, fuerit instigata. Ista autem in se repraesentavit guttas aureas, id est universitatem honorum operum, virtutum et exemplorum, quae 20 possunt in ea reperiri; ebd. 4: Baladius est species carbunculi, quae in vena sapphiri invenitur, ubi virtute coelesti generatur secundum Isidorum. Sic vere Christus in vena, id est in ventre virginis (quae sapphirus dicitur) est inventus, ubi ex mystico spiramine est genitus et productus; Ernest. Prag. Marial. c. 42: carbunculus, quia si carbunculus gemma noctis tenebras 25 illuminat, Maria dicit: inspiciam omnes dormientes, illuminabo omnes sperantes in domino. (Eccli. 24, 45); Bernardin. de Bust. serm. 2. de coron. b. Mar. (Marial. p. 12 Y) nach der Beschreibung des Steines: hic autem lapis significat beatissimam virginem, quae nobis peccatoribus lucet in nocte huius vitae et mittit ad oculos nostri intellectus radios suos nos 30 illuminantes. Candidam quoque habuit venam, quia mundo lacte de coelo misso in sua ubera filium suum potavit tam suavi vena. Huius etiam sunt duodecim species, quia ipsa duodecim apostolis doctrinam dedit de filio suo et taliter eos illuminatos fecit, ut postea per universum orbem discurrentes radiis veritatis corda mortalium illustrarent; serm. 1. de nom. 35 Mar. (ebd. p. 3, C): ipsa est rubinus sive carbunculus, qui est valde splendidus et habet virtutem laetificativam, ut dicitur in libro de proprietatibus rerum. Ipsa enim gratiosa virgo laetos facit vivere devotos suos, unde illi dicere possumus illud canticum: exultabimus et laetabimur in te; vel potest dici secundum quosdam doctores, quod per rubinum denotatur, 40

quia ipsa generavit rubinum sive carbunculum, qui nascitur in visceribus sapphiri habentis splendorem et colorem coelestem. Iste enim sapphirus figurat beatam virginem in cuius visceribus operatione spiritus sancti generatus est rubinus, sc. dominus noster Iesus Christus; Ioan. de Meppis
 5 tract. de con. p. 91 (Mar. p. 93): carbunculus, quia sicut carbunculum fecit a principio opifex rerum omnium in tanto claritatis radioso lumine, ut non solum sibi lucem praebeat, sed omnia, quae tenebrosa sunt loca, suae lucis claritate repleat, laetificans omnium oculos, ne tenebris obs-
 curentur; ita claritatis donator dilectissimam matrem suam a principio
 10 eius esse non minus ornavit et honoravit, ita ut nulla in virgine a principio sui fuerit obscuritas, sed claritas plena atque perfecta; Trithem. a. a. O. (l. 1, c. 6, p. 1147): Maria est carbunculus lucens in tenebris mundi claritatis aeternae.

Sapphir.

Büch. Mos. (Diemer 60, 6 ff.) sapphirus der edele, der bezeichnenet die
 15 maide; er ist himellichen farre, ir gemûte zuhet si dare ze dem wunneclichen lande, da gent si nach deme lambe. Gotes mûter ist ein mait, diu hat di anderen dare geladet; ein nuwez sang si singen, Cristen si minnent; Marienl. Z. f. d. A. 10, 116, 30 de safir is de sivende stein, der werdere gemmen is he ein: vrowe he cîret billiche din cleit, want he beceichent
 20 dî lutercheit inde dines suzen hercen vride; dit mûgen wir verstain da mîde, want he deme luterme hîmele gelichet, also he ane alle wolken blichet. Inde wilich herce is so vol vriden also din; vrowe, der bester sîden du din lif reine got umbewant inde he raste in dîneme hercen vant; du weres sin vol an selen inde live, aller luterste aller wive, de in
 25 nîmanne geresten enmach, sin herce inhawe vride inde gemach; umbe dines hercen lutercheit cîret de hîmelsche safir din cleit; Mügl. Dom 24 (129) der safir ist gefar recht als der lûter himel klâr, der lichten glanz gibt sunder spar, wan daz in slecht der sunnen glast. Ouch stûrt er ougen swach. dô got in dînes herzen fach den safir dîner kûsche sach, dô nam
 30 sîns zornes ouge rast. Er wolde in in den sims dîns kranzes felzen und glas der gûte unbruchlich dar ûf smelzen. durch dîne minne verhelzen er wolde fort der sînen kein; Schonebeck 111, 22 bî desem steine (sâphîrus) uns bescheiden is die vridesamkeit, daz ist gewis, die stûret der ubilu zungen beide an alden und an jungen. vridesamkeit leschet ôch untogunt.
 35 vridesam was Marja an ir jogunt und bleip biz an ir jungestez ende; Marien Rosenkrz. 101, 21 al in der reghen meldet sik hyr de ander steyn ghenennet zaphir de heft de rechticheid undbrâd her enoch knûppet dessen band des he sik sterk vormad; Ausw. geistl. Dichtg. XVIII, 31 du sapphir gar durchvînet rîn; Marienl. Germ. 31, 297, 86 sâffîr gar durchsûbert

rein; Br. Hans Marienlidd. 4002 du bis eyn saffir. geyn fenniin und eyn vil heylsam medeciin engegen al des duvels piin; Muskatbl. 23, 106 flg. wird der Sapphir beschrieben und dessen heilende, sowie auch rein und keusch machende Kraft hervorgehoben, dann folgt 24, 121 flg. die Anwendung auf Maria: des steynes bla di glich ich da sent Jacobus, der linde unde suesz daz gotz wort hat gesprochen. Maria rose zwar duse glose die glich ich dir! zwar den sapphir drügst an ein vitzlich wochen mit kusch in gantzer stedicheit. wir waren fast geswollen, Maria müder reyne meit, da was dir befolen! wir waren wünt, du machst gesünt uns alle mit eynem plaster. du bestrichs uns mit den gnaden din, du bist der steyn, der kusche sapphir! junffrau hilff mir, daz ich nit kom zo laster!

Megenbg. 458, 20 (nach der Beschreibung des Sapphirs): der sapphir, der dem lautern himel geleicht und der ainen prinnenden schein von im gibt, wenn sich der sunnen schein auf im widersleht, der bedäut die hoffnung, dâ mit wir gezukt werden in die êwigen fräud, und wir dann dâ mit enzünt werden und durchflammet mit der haizen flammen der götleichen lieb und die werlt versmæhen, also daz wir mit sant Pauls mügen gesprechen: „unser mitwandeln ist in den himeln.“¹⁾ und dar umb spricht got durch des weissagen munt, der Isaias haizt, zuo dem menschen, den er maint: „ich wil dich gruntvesten auf sapphir“,²⁾ daz ist auf hoffnung. Dar umb hân ich unserr frawen den stain geleicht und hân gesprochen: tu sappirus sanctae spei; daz spricht: dû pist ain sapphir der hailigen hoffnung, wan ich waiz kain sicherr zuoffluht in allen ängsten und in noeten, wenn der öbrist rihtær nu rihten schol über leib und über sêl, wan den gar edeln sapphir, die muoter der parmherzichait, Mariam.

Konr. v. H. Drev. analect. hymn. III, A, 3, 2 virtus spei stabilis nunquam in te labilis fuit neque veritas, signat ut serenitas coelica sapphiri; — I, 204, 7 nato nos concilia sapphiri virtute; Mon. II, 491, 24 sapphiro pulchrior; 499, 4 ornans ut sapphirus; Drev. a. a. O. VI, 14, 3 gratia tu es nobilis, caput, linguam cum oculis sicut sappirus recreans, dum de te mens fit hilaris et ratio affabilis obtutum sursum elevans; 25, 112 gaude fulgens gemmula, pulchrior sapphiro, relucens per saecula in coelorum gyro; VIII, 93, 4. b virgo pretiosior, virginibus praeior, sapphiris rutilior.

In der Bibel wird der Sapphir bei der Aufzählung von Edelsteinen jedesmal aufgeführt³⁾ und auch sonst oft in Gleichnissen gebraucht.⁴⁾

Mit dem Namen Sapphir bezeichnen wir die blaue Abart des Korund,

¹⁾ Phil. 3, 20. — Die Deutung ist ähnlich der unten aus Marbod angeführten.

²⁾ 54, 11.

³⁾ 2. Mos. 28, 18, 39, 11; Tob. 13, 21; Hiob 28, 6; Is. 54, 11; Ezech. 28, 13; Offenb. 21, 19.

⁴⁾ 2. Mos. 24, 10; Hohel. 5, 14; Thren. 4, 7; Ezech. 1, 26, 10, 1.

während die rothe den Namen Rubin führt, die gelbe orientischer Topas und die violette orientischer Amethyst heißt. Doch dient der Name Sapphir auch zur Benennung der durchsichtigen Arten des Korund im allgemeinen.¹⁾ Jede derselben wird wegen des hohen Härtegrades und leb-
5 haften Glanzes in der Bijouterie zu verschiedenen Luxusgegenständen verwendet und aus Indien und Ceylon bezogen.²⁾

Schon die Alten kannten und verwendeten unseren blauen Sapphir, wie aus einigen uns erhaltenen Arbeiten in Sapphir sich zeigt, aber unter einem anderen Namen. Was sie vom „Sapphir“ (ἡ σάπφειρος, σάμφειρος,
10 σάπφυρος) sagen,³⁾ gilt von unserem Lasursteine (lapis lazuli). So wenn Theophrast ihn als einen mit Gold getüpfelten Stein unter den Siegelringsteinen aufzählt⁴⁾ und Plinius denselben in ähnlicher Weise beschreibt.⁵⁾ Denn die hier erwähnten goldgelben Fleckchen entsprechen nicht unserem Sapphir, sondern dem Lasursteine, welcher oft solche gelbe Körner von Schwefelkies
15 enthält oder mit weißen Flecken bedeckt oder von solchen Adern durchzogen ist. Mit Plinius stimmen in der Beschreibung des Sapphirs, d. h. des Lasursteines, auch Dionysius,⁶⁾ Solinus⁷⁾ und Epiphanius⁸⁾ und Isidorus⁹⁾ überein.

1) Tschermak. Mineralg. S. 370.

2) Tschermak a. a. O., Kluge, Edelstkde. S. 262.

3) Der Name stammt aus dem hebr. Zaffiro. Vgl. Kühn zu Dioscor. 5, 156 (2, 660), Ugol. thes. t. 13, 287.

4) Περὶ λίθ. c. 4, 23 : ἡ δὲ σάπφειρος αὕτη δ' ἐστὶ χρυσοπάστος.

5) N. h. 37, 9, 38 den Cyanus von den Sapphiren unterscheidend: inest ei (cyano) aliquando et aureus pulvis, non qualis sappiris; in his enim aurum punctis conlucet; und 39: caeruleae et sappiri rarumque ut cum purpura . . . ; quae sunt ex his cyanei coloris mares existimantur.

6) Περὶ γῆ. v v. 1101—1106, wo er erzählt, dass das unfruchtbare Land Aronia seine Bewohner durch viele Edelsteine entschädige:

ἀλλ' ἔμπης ζωοῖσιν ἐπακρέες εἰσι κέλυνθοι
ἄλλον γὰρ σφισιν ὄλβον ἀκίρατον αἶα κομίζει
πάντη γὰρ λίθος ἐστὶν ἐρυθροῦ κορυβαλίου,
πάντη δ' αὖ πέτρῃσιν ὑπὸ φλέβας ὠδίνουσι
χρυσείης κωνῆς τε καλὴν πλάκα σαπφείρου,
τῆς ἀποτεμνόμενοι βιοτήσιον ὄνον ἔχουσι.

7) C. 25 (p. 144, g, 42): et cyaneus lapis e Scythia optimus, si caeruleo coruscabit; cuius gnari in marem et feminam genus dividunt; feminis nitor purus est, mares punctulis ad gratiam interlucentibus auratilis pulvisculus variat, wo man unter den feminis unseren Sapphir, unter den maribus den Lasurstein verstehen kann.

8) Lib. de gemm. 5 (t. 2, p. 227. C): λίθος σάπφειρος πορφύρεων ὡς βλάττης, πορφύρεος τῆς μελαίνης τὸ εἶδος. πολλὰ δὲ γένη τούτου ὑπάρχουσιν ἕστι γὰρ ὁ βασιλικὸς χρυσοστειγής, ὁ πᾶν δὲ ὄστος θαυμαζόμενος ὡς ὁ διόλου πορφύρεων. Schon ihm kommt ungläublich vor, dass zu einem Tempel des Bacchus in Indien 365 Stufen aus diesem Steine führen sollen, den doch nur Könige in Armbändern als Schmuck tragen. Der hohe Wert zeige sich daraus, dass die zwei Gesetztafeln des Moses aus Sapphir waren. Über diese Deutung von 2. Mos. 24, 10 vgl. Zarneke zu Graltemp. 21, 1.

9) Orig. XVI, c. 9 (f. 106 H). — Den Sternsapphir beschreibt er ebd. f. 107 F. s. v. astrion und f. 108 B s. v. syrtites. — Dem Orig. und Marbod zusammen folgt das span. Steinb. 7—8.

An unseren Sapphir kann man bei dem von Plinius n. h. 37, 9, 38 erwähnten, in mares feminasque geschiedenen und nach seiner Farbe cianus („Kornblumenstein“) benannten Stein denken, und zwar umsomehr, als auch die modernen Mineralogen von dem orientalischen Sapphir einen männlichen (dunkelblauen) und einen weiblichen (lichtblauen) unterscheiden; 5 unser Sternsapphir ferner dürfte wohl dem von Plinius n. h. 37, 9, 48 beschriebenen astrion („Sternedelstein“) entsprechen, welcher „von innen, aus dem Mittelpunkte heraus glänzt, gleichsam ein Stern mit dem Glanze des Vollmondes“. Letzteres führt uns darauf, den Sternsapphir auch unter dem schönen Asterius zu verstehen, den Dionysius in den Gebirgen Pallenos 10 (Macedoniens) finden lässt.¹⁾ Dioscorides sagt, dass der Sapphir gegen den Biss des Scorpions schütze und, getrunken, auch gegen innere Wunden, Augenkrankheiten und Hautleiden helfe;²⁾ nach Epiphanius heilt er Wunden,³⁾ nach dem lateinischen Dioscorides befreit er vom Fieber und von böartigem Verdachte.⁴⁾ Zahlreich sind die dem Sapphir von Damigeron 15 zugeschriebenen Eigenschaften;⁵⁾ diese wieder aufzählend, nennt ihn Marbod⁶⁾ die gemma gemmarum.⁷⁾ Er stillt das Fieber und den Blutfluss, verhindert zu heftigen Schweiß, heilt Krankheiten der Zunge, der Augen und des Kopfes, belebt den Ermatteten, macht Geschwüre verschwinden, schützt vor Vergiftungen u. s. w. Wer ihn trägt, ist gefeit gegen Betrug, Neid 20 und Schrecknisse, er sprengt die Thüren der Gefängnisse, löst die Fesseln der Gefangenen und setzt diese in Freiheit. Er schafft Frieden zwischen Streitenden, macht fromm und gottergeben und stärkt die Seele im Guten. Groß ist auch seine Bedeutung in der Magie und Migromantie.⁸⁾ Sed qui

1) Περιήγη. vv. 327—329: ἔνθα μελίσσοβότοι κατὰ σκοπιάς Παλλήνης
φύεται ἀστέριος καλὸς λίθος, οἷά τις ἀστήρ
μαρμαίρων, λόγους τε πρὸς φλογὶ πάμπαν ὁμοῖος.

— Vgl. Kluge, Edelstkd. 265; 271—275; Lenz, Mineralg. 78, 290; 172, 639.

2) De m. m. 5, 156 (157). — Aus dem πίνεται kann man hier wie bei Epiphanius aus dem τριβόμενον καὶ γάλακτι ἔσται schließen, dass nicht unser Sapphir, sondern der Lasurstein gemeint sei. — Über diesen vgl. Aristot. de lapid. c. 12 (a. a. O. 391) und Rose z. St.; Barthol. Angl. de propr. rer. l. 16, c. 87.

3) A. a. O. D.

4) Bei Arnold de virtut. univ. c. 8 (a. a. O. 427, 30); bei Vincent. Bellov. l. 9, c. 94 (Aristoteles).

5) Bei Pitra spicilg. t. 3, p. 328, 14 s. v. sapphirus und ebd. p. 331, 22 s. v. syrtius.

6) Lib. de gem. 5. (opp. Hildebert. c. 1643). — Die Vermischung des Sapphirs mit dem syrtites geht auf Damigeron (Evax) zurück.

7) A. a. O.: Quem natura potens tanto ditavit honore,

Ut sacer et merito gemma gemmarum vocetur.

8) So schon Damiger. a. a. O. p. 328, 23: facit autem et ad divinitatem per aquam intelligere sancta responsa. Divinantibus quoque valde optimus est; nam qui habet eum perfectum in formam scarabaei, omnia vera divinabit, et fidelia habebuntur.

gestat eum, castissimus esse iubetur.¹⁾ Arnold vermischet nach Marbod (Evax) den Sapphir und den Syrtites und lässt jenen aus Indien, diesen aus den Syrten stammen. Die ihm beigelegten Kräfte sind die aus Marbod (Damigeron) bekannten;²⁾ Thomas Cantipr. redet anfangs, ganz im Sinne 5 der neueren Mineralogen, von sapphiri orientales, und räumt dem blauen die erste, dem ins Rothe spielenden die zweite Stelle im Werte ein;³⁾ zu den schon aus anderen angeführten Wirkungen kommt noch die gegen die Krankheit *noli me tangere*, nach deren Heilung er aber die Farbe verliert.⁴⁾ Letzterer Behauptung tritt Albert. M., sonst die zuletzt ge- 10 nannten zwei Verfasser als Quellen benutzend, entgegen, sagt aber, dass er vor und nach der Verwendung gegen Augenkrankheiten in kaltes Wasser gegeben werden müsse.⁵⁾ Barthol. bringt schon Mitgetheiltes.⁶⁾

In der deutschen Literatur wird der Sapphir ausführlich beschrieben von Volmar,⁷⁾ von Schonebeck 111, 7—21, im Florian. Steinb.⁸⁾ und von 15 Konr. v. Megenbg. a. a. O.; an vielen Orten wird er nur genannt oder nur eine Eigenschaft angeführt.⁹⁾ Dabei muss festgehalten werden, dass wir in den wenigsten Beispielen an unseren Sapphir, sondern an den Lasurstein zu denken haben.

Die reine, der Bläue des wolkenlosen Himmels gleichende Farbe, die 20 an dem Sapphir von allen gerühmt wird, hat ihn nebst seinen anderen Eigenschaften in der Symbolik verwendbar erscheinen lassen. So ist er schon im Clav. Melit. ein Sinnbild der Heiligen, welche das Himmlische anstreben, ferner der Hoffnung auf das Himmelreich und der engelreinen Natur;¹⁰⁾ in ähnlicher Weise deuten ihn Hieronymus,¹¹⁾ Gregor

1) Marbod a. a. O.; so auch Damiger. a. a. O.: *placabilis erit deo et hominibus, qui hunc gestat cum castitate.*

2) *De virtut. lapid.* 69 (a. a. O. 443).

3) Bei Rose Anmkg. zu Arnold *de virtut. lapid.* 69 (a. a. O. S. 443, 69): *Orientales vero sapphiri optimi sunt, et maxime hi, qui vehementer splendent colore caeruleo et quasi nubeculas habent in superficie coloris densioris. Sunt et quidam sapphiri orientales, qui rubith lapidem ammixtum habent, et hi inter ceteros cariores sunt virtuteque potentes.*

4) Bei Vincent. Bellov. l. 9, c. 93.

5) *De mineral.* l. 2, tr. 2, c. 17 (t. 2, p. 236).

6) *De propr. rer.* l. 16, c. 87.

7) 7, 133—154.

8) 113, 474—115, 531.

9) Vgl. hierüber das mhd. Wb. s. v. — Dazu kommen noch: Bücher Mos. (Diemer 60, 6—8); Münchner Prosa (Germ. 8, 302); Graltemp. 19—22; Stricker kl. Ged. 11, 177 ff., welcher seinen Spott gegen die ihm beigelegte Kraft, die Blattern zu heilen, richtet; Krolew. Vat. uns. 1245; Martina 125, 23—28; Apollun. 18435.

10) *Pitra spicilg.* t. 2, p. 338.

11) In *Thren.* 4, 7 (t 5, p. 834, c. 2): *sapphiro pulchriores. Et aerei quippe coloris est sapphirus. Et quia praecedentes multos atque ad superna tendentes per coelestem conversationem videntur vincere, narrantur sapphiro pulchriores extitisse (sc. Nazaraei).*

d. Gr.,¹⁾ Beda,²⁾ Hraban. Maurus³⁾ und Petrus Capuanus,⁴⁾ Alanus ab ins.;⁵⁾ den gefleckten Sapphir deutet Berengaudus auf die Menschen, welche zwar nach dem Himmlischen streben, wegen ihres Verkehres mit der Welt aber nicht ganz rein glassen werden,⁶⁾ den reinen hingegen ein Commentator auf die Wunder Christi;⁷⁾ Philo Carpath. erblickt in der Eigenschaft des Sapphirs, seine Kräfte der Umgebung mittheilen zu können, ein Sinnbild der Liebe der Heiligen untereinander und zu den Menschen, welche sie mit Liebe zum Himmlischen erfüllen wollen,⁸⁾ Marbod⁹⁾ und nach ihm in ähnlicher Weise der Dichter des himml. Jerusalm.¹⁰⁾ beziehen den Sapphir auf jene Menschen, welche ihr Verlangen nach dem Himmel richten, Hugo v. S. V. deutet ihn auf das beschauliche Leben,¹¹⁾ der Dichter des j. Tituel auf die Sühne der Sünde durch Bußthänen,¹²⁾ ähnlich Krolew.;¹³⁾ Muskatbl. a. a. O. bezieht ihn auf den h. Jacobus, Konrad von Megenberg ähnlich

1) Bei Pitra spicilg. t. 2, p. 338.

2) In apoc. 21 (t. 5, c. 810).

3) Allegor. (t. 5, p. 810 B): sapphirus, claritas angelorum (Hiob 28, 16); sancta contemplatio, miracula Christi (cant. 5, 14), quod casta Christi humanitas ornata erat miraculis; de univ. l. 17, c. 7 (p. 219): conversatio in coelis.

4) Bei Pitra a. a. O.

5) Sup. cant. 5, 14 (p. 33): sapphirus significat beatam spem.

6) In apocal. c. 21 (opp. Ambros. t. 5, p. 489 C): sapphirus caerulei coloris est sicut hyacinthus, sed guttas habet intermixtas eiusdem coloris, sed nigrioris. Videntur etiam mihi per hunc lapidem saeculares quidam viri designari, coelestia quidem desiderantes, sed in saeculi actibus adhuc occupati, ex qua occupatione quasdam maculas contrahere videntur. Qui pro eo, quod omnibus curis coelestia anteponunt, coeli habere colorem dicuntur. Qui in secundo numero ideo ponuntur, quia deum super omnia et proximos sicut seipsos student diligere. — In ähnlicher Weise deutet ihn Rich. a. S. V. expl. in cant. c. 38 (Mign. t. 196, 514 D).

7) Exposit. in cant. c. 5, 14 (opp. Ambros. t. 5, p. 621 C): sapphirus eo, quod coeli sereni speciem gerat, quae sunt divinitatis eius (Christi) opera significat, ebur autem propter nitorem ac perpetuitatem carnem significat salvatoris. Ähnlich auch Cassiod. in cant. c. 5, 14 (t. 2, p. 496^b): per sapphirus ergo opera divinae maiestatis intelleguntur, quae in carne perficiuntur.

8) Philo Carpath. in cant. 5, 14 (Bibl. max. t. 5, p. 685 C): ut sapphirus lapis, quaecumque proxime attigerit, similia sibi reddit ac trahit, sic et beatorum chori mutua caritate sibi invicem adhaerentes semet et alios sancta disciplina atque institutione ad coelorum regnum perducere nituntur.

9) De XII gem. prosa myst. (opp. Hildebert. c. 1682); prosa ebd. c. 1679; de lapid. natur. ebd. c. 1686.

10) Diemer 365, 5—11.

11) Instit. monast. de best. l. 3, c. 58 (t. 2, p. 196 A): alarum (columbae) sapphirino colore superfunditur, quia coeli speciem animus contemplationis imitatur.

12) Graltemp. 19: sapphirus hât die edele, daz er des menschen sünde tilget ab der zedele und hilfet im zû got mit wazzers ünde, daz über sich ze berge dâ kan fliezen: des steines kraft die tugent git, daz man die sünd mit riwen kan beriezen. Vgl. Zarneke z. St.

13) Vat. uns. 1671—1692.

wie Marbod auf die Hoffnung auf das Himmelreich, welche die Grundfeste der Liebe ist,¹⁾ u. s. w.²⁾

Wie der Symbolik im allgemeinen, so bietet auch für die mariologische im besonderen zumeist die blaue Grundfarbe des Sapphirs den Anhaltspunkt. So in den oben aus der deutschen Literatur angeführten Stellen, so auch in folgenden aus der lateinischen: Coron. b. Mar. c. 8. (collect. pp. Tolet. t. 1, p. 406): sapphyrus similis est sereno coelo, quem cum solis radius aspicit, splendorem ardentem emittit; cuius virtus est corpus castificare, oculis proficere, venenis officere. Et iste lapis merito
10 competit capitis tui ornamento. Tu domina fuisti semper clara et serena, sincera, mundissima et amoena. Tu enim es semper tota pulchra, tota formosa, tota immaculata et tota speciosa. Macula nulla fuscari, nulla sorde macularis, omni gratia illustraris, omni virtute decoraris. Pulchrior et speciosior es sole in aspectu tuo et super omnem dispositionem stellarum
15 rutilas decore praecipuo. Sed dum illa summa maiestas, cuius tu es amabilis sponsa et dilecta filia, suo gratioso et amabili radio tuam faciem reverberat, tum spes mea ampliori pulchritudine augmentatur, sapientia tua copiosiori luce radiat, caritas tua tota ardens in dei amore efficitur et omnes virtutes tuae ampliori sanctitate perfunduntur. Tu etiam, domina,
20 mentes et corpora castificas, oculos mentis et corporis illuminas, peccatorum venena eliminas et extirpas; ferner bei Rich. a. S. Laur. de laud. M. l. 10, c. 31, n. 36 (opp. Albert. M. t. 20, p. 292): ipsa erat vas saphirinum; ebd. l. 5, c. 1, n. 3 (p. 159) mit Bezug auf Threni 4, 7: saphirus colorem habet coelestem et signat contemplationem, ecce quarta (pulchritudo
25 Mariae); Berchor. reduct. mor. l. 11, c. 118, 1 (t. 1, p. 777) nach der auf Marbod sich gründenden Beschreibung: Talis est per omnia beata virgo, quia vere coelo, id est, deo fuit ceteris viventibus similior, quantum ad virtutes et perfectiones. Nam ista omnes alias creaturas excellit et in specie bonae conversationis et in valore virtutis et perfectionis, quia vere
30 illum, qui est stella candida, splendida et matutina (Apoc. 22, 16), id est, dei filium in seipsa continuit et portavit et virgo virginum dici potest. Nam ipsa habet pulveres aureos, id est, occultas virtutes et perfectiones, per quas rutilat sicut aurum. Haec ergo habet virtutem reconciliationis, quia vere per eam reconciliatus est deus cum humano genere et etiam
35 quotidie cum deo peccatores reconciliat et concordat. Membra etiam, id

1) A. a. O. 458, 20—30.

2) Über die verschiedenen Deutungen des Sapphirs in der Symbolik im allgemeinen vgl.: Rich. a. S. V. in apoc. l. 7, c. 6 (Mign. 196, 871 A B); Berchor. reduct. mor. l. 11, c. 118 (t. 1, p. 777—778); Ernest. Prag. Mar. 137. 139. 141; Lauret. silva p. 879 s. v.; Picinel. mund. symbol. l. 12, c. 28 (p. 714—715).

est, fideles, qui membra sunt ecclesiae, vegetat per suam gratiam atque nutrit, quod ea servat integra et illaesa contra tentationes. Nam quando circa cor suspenditur, tempore accessionis, id est, tentationis, per devotionem scilicet et amorem, tunc ardorem interiorem, scilicet concupiscentiam carnalem, et temporalem refrigerat per suam gratiam atque sedat; ebd. 2: 5
Invenitur sapphirus aliquando in mineris lazuli et in ipsis venis et mineris sapphiri aliquando lapis reperitur, qui carbunculus a pluribus nominatur, secundum Dioscoridem, eo scilicet, quod nasci in ipsius venis perhibetur. Et ideo ex natura sapphiri creditur esse carbunculus quadam favilla caerulea obumbratus. Carbunculus est Christus propter ardorem caritatis, 10 sapphirus est beata virgo. In venis ergo sapphiri, id est, in utero virginis benedictae fuit inventus carbunculus dei filius per incarnationem, et ideo pro certo mater carbunculi, id est, dei mater et genitrix nuncupatur, quia vere ex natura et puris sanguinibus istius sapphiri ipse carbunculus Christus contraxit illas favillas caeruleas, quas circa se habet, id est, 15 illam carnem humanam, cui est unitus, quam scilicet ex virgine Maria matre sua ipse sumpsit; ebd. p. 778, 8 mit Bezug auf andere Kräfte des Sapphirs: Talis est per omnia beata virgo, quia vere, si volumus a diis, id est, a deo et angelis aliquid impetrare per orationem, pro certo nos debemus adhibere istum lapidem, scilicet virginem Mariam, per eius 20 memoriam, devotionem et orationem, quia vere eius praesentia nobis deum et angelos placat et facit, quod petimus, obtinere. Figura de Hester, per cuius interventionem Iudaei Assueri gratiam habuerunt. Vincitos etiam de carcere, id est, illos, qui sunt in carcere diaboli, id est, in statu peccati et catenis et vinculis malae consuetudinis et complacentiarum sunt ligati, 25 extrahit et educit, scilicet per suam intercessionem et orationem. Exemplum de Theophylo. Haec etiam oculos confortat per suam bonam conversationem, dulcorem et compassionem, quia delectabile est oculis videre solem (Eccl. 11, 7). Mentem etiam tristem et desolatam laetificat, tumorem superbiae, ulcera luxuriae, venenum malitiae et invidiae sanat, tollit et abstergit, 30 facit hominem audacem ad bonum aggrediendum, victorem etiam contra tentationem et tribulationes, humilem pariter et benignum, quia vere beata virgo, quando devote requiritur, servitur et honoratur, haec omnia beneficia suo tribuit servitori, si tamen caste et puro corde portetur et requiratur, quia si sit immundus et luxuriosus, virtutem eius non percipiet, 35 immo perdet; Ernest. Prag. in Marial. c. 42 (Marac.): Maria, sapphirus, quia si sapphirus gemma corpus et membra integra vegetatione conservat, ardorem interiorem refrigerat, tollit et ex oculis et ex fronte dolores, medetur et linguae ulcera, fugat et sedat et illum morbum horribilem, qui vulgo dicitur, noli me tangere, optimusque est contra fraudes et invi- 40

diam et contra terrores, de Maria dicitur Sap. 7, 11: venerunt mihi omnia bona pariter cum illa; Bernardin. de Bust. serm. 2. de coron. Mar. (p. 12, X): sicut saphyrus est super omnes gemmas, ita virgo gloriosa est super omnes puras creaturas. Et sicut saphyrus Apollini, ita ipsa deo est consecrata, 5 et sicut saphyrus regis digito convenit, ita beata virgo dei filio coelesti regi conveniens mirabiliter fuit, qui digitus dicitur iuxta illud Exod. 8. Digitus dei est hic. (Vorausgeschickt wird eine weitläufige Beschreibung des Sapphirs nach Marbod und Dioscorides). Thom. Vercel. com. in cant. (Pez. thes. anecd. t. 2, 1, p. 573 B): in ipsa plus quam in omnibus super- 10 caelestibus creaturis divina maiestas et gloria superfulget, quemadmodum nobis per Ezechielem prophetam luculentissime reseratur: super firmamentum, quod erat imminens capiti eorum, quasi aspectus lapidis sapphiri . . . (Ezech. 1, 26). Quasi dicat: super angelicam celsitudinem et firmitatem, quae est super omnem humanam substantiam, est excellentissima 15 dei mater, cuius aspectus simillimus est deo inter angelicas creaturas, sicut aspectus sapphiri simillimus est caelesti colori; Trithem. de miracul. b. M. in Urticeto l. 1. c. 7 p. 1149: Maria super pulchritudinem sapphiri speciosissima, amatoris sui spiritalis corpus vegetans, ardorem cupidinis illicitae fugans, castitatis donum conferens precantibus, sudorem restringens 20 putridum in peccatis, frontis interni hominis dolorem mitigans, sordes oculorum cordialium purgans, ventris conscientiae torsiones poenitentium sanans, anthraces solo tactu liberans, pium mitemque reddens atque pacificum, in bonis operibus faciens devotum et servans hominem a fraudibus, dolis ac terroribus daemonum immunem semper et illaesum. Et sicut 25 sapphirus, gemma gemmarum, sua pulchritudine ac virtute mirabili omnes pretiosos excellit lapides, sic beatissima dei genitrix dignitate, meritis atque virtutibus universos cives longe superat coelestes; Maurit. de Villa Probata serm. 30. corona nova b. M.: Maria, sapphirus spiritualiter, quia sicut sapphirus est super omnes gemmas, sic ipsa super omnes puras creaturas; 30 sicuti sapphirus Apollini, ita ipsa deo est consecrata; sicuti sapphirus regis digito convenit, sic ipsa dei filio, coelesti regi, conveniens mater fuit. Die zwei zuletzt angeführten Stellen lehnen sich an das Lapidarium des Marbodius an.¹⁾

Sardius.

Marienlidd. Z. f. d. A. 10, 114, 9 der erste steyn is Sardius genant. 35 Sere cirhet he din reine gewant. De stein is also ein blät gedan, wir da mide dy werdicheit verstan, du dir dines sūnes martilie gaf; alda wurdestu

¹⁾ Einige der hier angeführten Stellen gehören theilweise wohl auch in die 3. und 4. Abtheilung; ich reihte sie aber hier ein, um Wiederholungen zu vermeiden. Aus demselben Grunde geschah dies auch sonst.

der martelere genoz, ūwer alle martelere wert inde groz, want dich des
 lūesten blūt begoz, dat uzer sinen offenen wunden vloz. Dat scharpe
 swert ginc ōch durch din herce, dat was de ruwe inde ōch de smerce,
 des bitterheit din herce durch sneit, also it da vūre geschriven steit;
 Schonebeck 116, 10 der stein bezeichent den hōrsam; her sî rô wilde 5
 adir zam, her sal ê gehōrsam sîn und gedenken an gotes pîn. desen
 stein (sardius) glich ich der reinen, die mir trwe sal irscheinen, die mich
 dort sal vrien, ich meine die reine meit Marien; Marien Rosenkrz. 105,
 181 de seste edele . . . sardis, der myldecheyt is he volgher wis Ami-
 nadapp was des eyn vynder, he schof den steyn myd synen vynger dar 10
 in dat bendiken fin, her nason quam myd herschen tūchten, den crantz
 kan he so schon vorluchten al myd der aūentsterne rāme.

Konr. v. Megenbg. 461, 31 den stain hān ich gelaicht unserr frawen
 kintleicher vorht, die ain kint zu seinem vater hāt stātleichen.

Drev. anal. hym. III, A, 3, 4 bene rubens sardius indicat apertius, 15
 mortis Christi gladium sauciasse nimium spiritum Mariae; VI, 14, 7 bene-
 dicta domino, assimilata sardio, qui totus est sanguineus, sic interna com-
 passio, qua passa es cum filio, laudatur cum martyribus.

„Sarder“ bezeichnet die braune, im durchfallenden Lichte blutrothe
 Varietät des Chalcedon, während wir die gelblichrothe Karneol zu nennen 20
 pflegen.¹⁾ Der Sardius wird schon 2. Mos. 28, 17. 39, 19, Ezech. 28, 13
 und Offenb. 21, 20 angeführt, während sich der Name Corneolus zuerst
 bei Constantinus de incant. p. 319 findet.²⁾ Der erstere wurde nach Theo-
 phrast als Siegelringstein verwendet³⁾ und wurde in eine weibliche (durch-
 sichtig hellrothe) und in eine männliche (dunkle) Art unterschieden.⁴⁾ 25
 Nach Plinius fand er, obschon nicht wertvoll, oft Verwendung als Siegel-
 stein, weil er das Wachs nicht losreißt. Den Namen habe er von Sardes,
 in dessen Nähe allein er sich früher gefunden habe.⁵⁾ Der lateinische
 Dioscorides erkennt in ihm ein Mittel, Freude zu erzeugen und die Furcht
 zu vertreiben, den Verstand zu schärfen und muthig zu machen, den Onyx 30
 in seiner gefährlichen Wirkung zu hindern und vor Zauberei zu schützen;
 seine Farbe sei blutroth.⁶⁾ Marbod kennt nur die an vorletzter Stelle ge-
 nannte Wirkung,⁷⁾ während Arnold alle Kräfte mit Ausnahme der letzten auf-

1) Tschermak S. 378; Lenz, Mineralg. 22, 77.

2) Vgl. Rose zu Arnold de virt. lap. 20. (a. a. O. 433).

3) Περὶ λίθ. 1, 8.

4) Ebd. 5, 30.

5) N. h. 37, 7, 21.

6) Bei Barthol. Angl. de propr. rer. 16, 89. — So auch bei Marbod de lapid.
 natur. (a. a. O. c. 1684).

7) Lib. de gem. 10 (opp. Hildeb. c. 1647); prosa de XII lap. (ebd. c. 1679); prosa
 myst. (ebd. c. 1682). — So auch im span. Steinb. 13.

zählt.¹⁾ Nach ihm auch Albert. M.,²⁾ welcher wie Thom. Cantimpr.³⁾ die rothe Farbe des Sardius mit jener der rothen Erde vergleicht, während sie Isidor ein marmoriertes Roth nennt.⁴⁾ Die Farbe des Sardius wird von allen roth genannt, doch dürfte damit zuweilen unser Carneol bezeichnet sein, der indes schon von Marbod als eigene Art angeführt wird.

Der Sarder wird in ähnlicher Weise auch in der deutschen Literatur beschrieben; so in der Münchn. Prosa, nach der er gegen die Fallsucht schützt,⁵⁾ im himml. Jerusalem,⁶⁾ von Volmar, nach welchem er gegen alle Gefahren schützt,⁷⁾ von Schonebeck,⁸⁾ im Florian. Steinb.⁹⁾ und Konr. v. Megenbg.¹⁰⁾

Die blutrothe Farbe des Sardius wird in der Symbolik im allgemeinen auf das Martyrium gedeutet; so bei Beda,¹¹⁾ Hrabanus Maurus,¹²⁾ Marbod,¹³⁾ Hugo v. S. V.,¹⁴⁾ Berengaudus¹⁵⁾ u. a.¹⁶⁾

In der mariologischen Symbolik wird der Sardius angeführt in der coron. b. M. c. 4 (collect. pp. Tolet. t. 1, p. 399, 2): tertio loco pono sardium, lapidem pretiosum, splendore purpureo decoratum. Sardius igitur rubicundo splendore tuam illustrat coronam nobilem, cum spiritale martyrium colorat et purpurat mentem tuam; ferner in dem Mariale des Ernest. Prag. c. 42: sardius fluxum sanguinis restringit: et ipsa fluxum peccati cohibet; Trithem. de mirac. b. M. in Urtic. l. 1, c. 7 (p. 1150): Maria ut sardius lapis inter ardentis gemmas coloris rubei computatus spirituales auget divitias, daemonum a dormientibus horrendas somniorum reprimat larvas, hilaritatem inducit, acuit ingenium, inimicos vincit et

1) De virt. lap. 71 (a. a. O. 444).

2) De mineral. l. 2, tr. 2, c. 17 (t. 2, p. 236).

3) Bei Vincent. Bellov. spec. nat. 9, 96. Nach ihm stillt er auch das Blut.

4) Orig. XVI, c. 8 (f. 106 G).

5) Germ. 8, 303.

6) Diemer 368, 2—3.

7) 19, 571—582.

8) 116, 4—9; her ist glich rôtir erde.

9) 103, 226—104, 237.

10) 461, 20—25.

11) In apoc. 21 (t. 5, c. 812).

12) De univ. l. 17, c. 7 (t. 1, p. 220).

13) Prosa myst. 6. (a. a. O. c. 1682); prosa de XII lapid. (ebd. c. 1679); de lapid. natur. (ebd. c. 1685). Hienach auch der Dichter des himml. Jerusalem a. a. O. 368, 4—16; ähnl. Konr. v. Megenbg. 461, 26—31.

14) Instit. mon. de best. l. 3, c. 58 (t. 2, p. 296 D).

15) In apoc. 21 (opp. Ambros. t. 5, c. 489).

16) Vgl. über ähnliche Deutungen: Rich. a. S. V. in apoc. l. 7, c. 6 (Mign. 196, 871 AC); Berchor. reduct. mor. l. 11, c. 120 (t. 2, p. 779); Ernest. Prag. Mar. 137. 139. 141; Picinel. mund. symbol. l. 12, c. 29 und über den Sardius im allgemeinen Messag. des fid. t. 5, 131—135.

stringit sanguinis fluxum. Ähnlich Benardin. de Bust. serm. 2. de coron.
b. M. (p. 12 X).

Sardonyx.

Marien Rosenkrz. 102, 58 sardonix is so wol gheschlacht, de steyn
heft aller lyue macht, den heft ghekedet her caynan, de kan dar nummer 5
komen van he und de lyue sind eyn. Se is der enghel byderyn, se is der
sunder trosteryn, se vortriued alle leyd mit erem blüde reyner kuscheyd,
vorsehelde se de ware godheyd de dysen louekrantz treyd.

Konr. v. Megebg., mit Bezug auf die drei Farben des Steines, 431,
2 dâ pei verstêt man der hailigen gedult, dâ mit si versmæcht sint ze 10
niderst, daz ist in diser armen werlt . . . die hailigen sint auch ze mit-
telst weiz, daz ist, si sint in irem herzen und in irr gewizzen rain mit
irr unschuld und sint ze oberst rôt mit der hitz der götleichen lieb, dâ
durch si vil marter leident, dar umb hân ich den stain unser frawen gerehti-
kait geleicht. ach, herr, dâ waist, wie gar versmæcht si ist gewesen mit dir 15
in diser werlt und waz si mit dir erlitten hât umb den schein deiner göt-
leichen werk hie auf erden. Zwâr, dar umb spricht si pilleich in der
minnen puoch von ir selber: „ir töchter von Jerusalem, ir schült mich nit
mailprüefen dar umb, daz ich praun pin, wann diu sunn hât mich enpfirbt,
ich pin swarz, aber ich pin gar wolgestalt.“ 20

Drev. anal. hym. III, A, 3, 3 sardonyx inturbidus ruber, niger, can-
didus, te designat limpide conversatam placide gestu virginali; VI, 14, 6
tecum sardonyx varius, niger, albus et rubeus, tuas virtutes praedicat.
Nigredo pauper spiritus candorque castus animus, sed tuus amor rutilat.

Der Sardonyx, dessen schon in der Bibel Hiob 28, 16 und Offenb. 25
21, 20 Erwähnung geschieht, bezeichnet unsere schwarz-weiß-rothen Achat-
stücke.¹⁾ In ähnlicher Weise bestimmt schon Plinius mit Berufung auf
Gewährsmänner eine Varietät des Sardonyx dahin, dass eine weiße Schichte
auf einer Carneolschichte liegt, wie der menschliche Nagel auf dem Fleische
des Fingers.²⁾ Während dies von der indischen Varietät gilt, zeigt die 30
arabische auf der schwarzen oder bläulichen unteren Schichte eine obere
rothe, weißgerandete.³⁾ Der Sardonyx wurde, wie Plinius a. a. O. berichtet,
von den Indern zu Degengriffen, von den Römern als Siegelstein benutzt,

¹⁾ Neumayr II, 826; Tschermak 379.

²⁾ N. h. 37, 6, 23: sardoniches olim, sicut ex ipso nomine apparet, intellegebantur
candore in sarda, hoc est veluti carne ungui hominis imposita et utroque translucido.
Vgl. Lenz, Mineralg. z. St.

³⁾ Ebd.: coeperunt pluribus hae gemmae coloribus intellegi, radice nigra aut cae-
ruleum imitante et ungue minium redimitum candido pingui, nec sine quadam spe
purpurae candore in minium transeunte.

weil er das Siegelwachs nicht losreißt. Solinus¹⁾ und Isidor²⁾ bringen die Beschreibung des Steines nach Plinius, Beda unterscheidet mehrere Arten des Sardonyx, darunter auch eine schwarze, schmutzig-weiße, mennigrothe;³⁾ diese Färbung schreiben ihm auch zu: Marbod, nach dem er Demüthigen und Reinen zukommt,⁴⁾ ferner Barthol. Angl., nach dem er demüthig und keusch macht,⁵⁾ Arnoldus Saxo⁶⁾ und Albert. M.⁷⁾ u. a.,⁸⁾ welche ihm gleichfalls die zuletzt erwähnte Kraft beilegen, während der lateinische Aristoteles sagt, dass der Sardonyx, dem Onyx nahe gebracht, dessen schädliche Wirkung aufhebe.⁹⁾

Die Münchn. Prosa nennt die Farbe des Sardonyx prunirôt,¹⁰⁾ Krolewiz weiß wie Schnee,¹¹⁾ der Dichter des himmlischen Jerusalem aber,¹²⁾ das Florian. Steinb.¹³⁾ und Konr. v. Megenbg.¹⁴⁾ schwarz-roth-weiß.

Die Symbolik im allgemeinen deutet den dreifärbigen Sardonyx auf jene Menschen, welche zwar schwarz, d. h. unscheinbar vor der Welt erscheinen, aber durch die Reinheit des Geistes vor Gott erglänzen, um dessen willen sie auch die Leiden des Lebens gern ertragen.¹⁵⁾

1) C. 46, p. 248. Er berichtet auch aus Plin. n. h. 37, 1, 2, dass der Stein, den Polycrates in das Meer geworfen, ein Sardonyx gewesen sei.

2) Orig. XVI, c. 8 (f. 106 H). — Psell. de lap. virt. (Mign. s. gr. t. 122, c. 896 B) erwähnt ihn kurz.

3) In apoc. 21 (t. 5, c. 811).

4) Lib. de gem. 8 (opp. Hildeb. c. 1647); prosa myst. 5 (ebd. c. 1682). — So auch im span. Steinb. 12.

5) De prop. rer. 16, 90.

6) De lapid. 70 (a. a. O. 444).

7) De mineral. l. 2, tr. 2, c. 17 (t. 2, p. 236).

8) Graltemp. III, 36, 1: sardonix die kiusche mit siner tugende lëret; unstæt und ir getiusche die tuot er sâ mit siner kraft gunëret.

9) Bei Vincent. Bellov. spec. nat. 9, 97 und Arnold. de virt. univ. c. 8 (a. a. O. 427).

10) Germ. 8, 303.

11) Vat. uns. 1247 und 1696.

12) Diemer 367, 16—20.

13) 102, 202—103, 225.

14) 460, 10—461, 17.

15) Beda in apoc. 21 (t. 5, c. 811); Hraban. de univ. l. 17, c. 7 (t. 1, p. 220). In ähnlicher Weise deutet ihn Marbod prosa myst. 5 (a. a. O. c. 1682) und prosa de XII lapid. (ebd. c. 1679):

Sardonyx constat tricolor
Homo fertur interior,
Quem denigrat humilitas,
Per quem albescit castitas,
Ad honestatis cumulum
Rubet quoque martyrium.

So auch der Dichter des himml. Jerusalem a. a. O. 367, 21—368, 2. Auch Krolewiz a. a. O. 1697—1716 deutet die weiße Farbe auf die Jungfräulichkeit. Berengaudus

Auf Maria im besonderen wird der Sardonyx in der lateinischen Literatur gedeutet von Bernardin. de Bust. serm. II. de coron. M. (p. 12, X): haec autem lapidis proprietas dominae nostrae coronae optime convenit, quae fuit nigra in infimo per humilitatem, iuxta illud: nigra sum etc. (Cant. 1, 4), sed candida in medio per puritatem mentis et carnis virginitatem, iuxta illud: pulchritudinem candoris eius admirabitur oculus (Eccli. 43, 20); item rubea in supremo per ferventem caritatem, iuxta illud: purpura indumentum eius (Prov. 31, 22). Purpura enim rubeum habet calorem. Item ipsa sola benedicta virgo generando filium nihil de peccati corruptione accepit. Et docet suos devotos esse castos in corporibus, hu- 10 miles in cordibus et pudicos in motibus. Recte ergo figuratur per gemmam sardonycam, de qua dicitur Hiob 28, 16: nec lapidi sardonyco pretiosissimo. Ipsa enim est pretiosissima et nobis utilissima gemma; Ernest. Prag. Marial. c. 42: sardonyx compescit lites, quia in praesentia eius non nocet onyx, qui dicitur suscitare lites: et ipsa super omnia detestatur 15 eum, qui suscitatur inter fratres discordias (Prov. 6, 19).

Smaragd.

Marienlidd. Z. f. d. A. 10, 117, 30 flg. de nunde stein de din geceleide sere cîret bit siner edelcheide, js ein Smaragdus; he is so wert, dat alle 20 werdicheit sîn begert; he is so grüne, dat he andere sachen bit siner grûnheide mach grûnvare machen, so wî durre si îmer sîn, also grüne is siner grûnheide schin. Dis grüne stein beceichent dîn leven, dat allen lûden hat gût bilede gegeven: want so we wî durre he si, bit gâder andaht dir kûmet bi, dine heilicheit mach îme lerunge geven, dat grüne werde sîn durre leven; ein îwelich sundere mûz heilich sîn, of în berûret 25 diner heilicheide schin: wî wale dî megede nâ dir geint, wî wale si diner dûgede schin enfeint, dî du zveveldige reinicheit beide selen inde lives umbeveit; Mönch v. Salzbg. Wack. Kl. II, 582. 10 keuscher smaragdt durchflorieret; Mügl. Dom. 26 (130): ubr alles rîses blat der smâragd rîche grüne hât. er grûnet luft di umb in gât und blûmen di verfalwet 30 sint. Di gemme sunder schranz erschein ûz dîner wirde kranz. du bist des grûnden heiles phlanz, ûf dem man frucht des lebens fint. Lâz grûnen ûzer unsers herzens rîse, der dugent meit, daz iht der alde grise uns von dem anger wise ûf dem di engel sûchen nar; Schonebeck 110, 16

in apoc. 21 (opp. Ambros. t. 5, c. 489 EF) deutet den Sardonyx auf jene, welche das Martyrium erdulden, um die Unschuld zu retten. — Vgl. über andere Deutungen Rich. a S. V. in apoc. l. 7, c. 6 (Mign. 196, 871 AC); Berchor. reduct. mor. l. 11. c. 121 (p. 779); Ernest. Prag. Mar. c. 139; Lauret. silva s. v.; Picinell. mund. symbol. l. 12, c. 30 (p. 716—717) und über den Sardonyx im allgemeinen Messag. des fid. t. 5, 135—137.

deser türe stein (smaragdus) bezeichent Marjen besunder, die an irre
ôtmüde was ie volkomen als ich las; Marien Rosenkrz. 103, 101 smaragdus
vinkelt in der doghet de steyn den krantz zo wal vorhoghet barmherticheyt
is em wol künd, des spündet he ok dyt vyrde spünd; Muscatbl. 22, 58
5 den (smarag) doch nymant als billich dreit als duse meit, die crist gebar;
70 myn hertz dar zu erkuset, in wirdicheit glich ich der meit der schin
der wart nye dänkel, si grünt allzit in rechter güt, ein kusch gemüt drüg
ye die meit; Heinr. v. Laufenbg. Wach. Kl. II, 735, 1 du küsch smaragd.

Megenbg. 460, 1 dem smaragden hân ich unser frawen geleicht mit
10 irr rainichait und mit irr käusch, diu got sô genæm was, daz er sich
selben beslöz in der clausen der käuschen rainikait. eyâ wie gar wunnen-
gleichen süez ist daz betrachten und prüfen, wenn ain mensch prüeft, in
welher lieb und in wie grôzer genâd diu götlich pluom sich umbslöz mit
dem rainen taw der käuschen iuncfrawen und mensch wart durch unsern
15 willen.

Venant. Fort. Mon. Germ. t. 4, p. 377, v. 235 zmaragdus; — (Konr.
v. H.), Drev. analect. hymn. III, A, 3 ut smaragdi claritas monstrat et
viriditas, mente cunctis purior es et elegantior actu virtuali; I, 204, 3
color smaragdineus virens castitate; VI, 14, 5 dominus tuam faciem ut in
20 smaragdum nobilem in te respexit clarius, qui lapis reddit aerem suo
colore viridem, sed tu multo amplius; 33, 3 campi graminea tu es viriditas,
qua certe vincitur smaragû claritas.

Der Smaragd, mit welchem Namen man im Alterthume nicht nur
unseren Smaragd, sondern auch andere grüne Steine bezeichnete,¹⁾ wird
25 schon in der Bibel zu wiederholtenmalen genannt. So unter den Edel-
steinen, welche das Brustblatt des Hohenpriesters zierten (2. Mos. 28, 17,
39, 19); Smaragde waren ferner in den Mantel des Tyrischen Königs
(Ezech. 28, 13), und in das Mückennetz des Holofernes (Judith 10, 19)
gewoben, Platten aus Smaragd bedeckten den Boden im Palaste des

¹⁾ So sind von den bei Plin. n. h. 37, 5, 17—20 angeführten Smaragden wohl nur die scythischen und ägyptischen als echte zu betrachten, unter den anderen aber grüne Steine überhaupt zu verstehen, wie denn auch der grüne Flussspath, der grüne Porphy, der Amazonenstein, der Chrysopas, der Malachit u. a. von den Alten Smaragde genannt wurden. Vgl. Kluge, Edelstkd. S. 310; Lenz, Mineralg. S. 165, 604. — Auch der von Theophrast. c. 4, 24 und Plin. n. h. 37, 5, 19 erwähnte vier Ellen lange und drei Ellen breite Smaragd, den ein babylonischer König einem ägyptischen Könige geschenkt habe, sowie auch der ebd. angeführte 40 Ellen hohe, vier breite und zwei dicke aus vier Smaragden zusammengesetzte Obelisk im Tempel des Iuppiter waren nicht aus Smaragd, sondern aus Malachit. Vgl. Lenz, a. a. O. S. 20, 69. Ähnliches gilt wohl auch von der bei Theophr. c. 4, 25 und Plin. n. h. 37, 5, 19 erwähnten smaragdenen Säule im Tempel des Hercules zu Tyrus und der riesengroßen Statue des Serapis im Labyrinth Ägyptens, von der Plinius a. a. O. spricht.

Königs Assuerus (Esther 1, 6), aus diesem Steine sind die Thore des himmlischen Jerusalem (Tob. 13, 21) und unter den Edelsteinen, welche die Grundfeste desselben bilden, wird er an vierter Stelle (Offenb. 21, 19) genannt. Auch im bildlichen Sinne wird er angeführt; so Eccli. 32, 8 und Offenb. 4, 3.

Der Siegelring, das wertvollste Kleinod des Königs Polycrates, war ein in Gold gefasster Smaragdstein (σμάραγδος λίθος), ein Werk des Theodoros, Sohnes des Samiers Teteiles;¹⁾ Plato zählt unter die kostbaren Steine den Carneol, den Jaspis und Smaragd,²⁾ Theophrast nennt den Smaragd unter den Steinarten, welche für Siegelringe geschnitten werden,¹⁰ an erster Stelle³⁾ und rühmt seine wohlthuende Wirkung auf das Auge, weshalb man ihn als Ringstein trägt, um ihn anzusehen.⁴⁾ Die in der Steinschneidekunst angewendete Art der Smaragde ist die bactrische, welche in Bactrien nahe der Wüste gefunden wird, wenn sie der Wind durch Entfernung des Sandes sichtbar gemacht hat. Sie ist selten und ¹⁵ klein und soll die Kraft besitzen dem Wasser seine Farbe mitzuthemen.⁵⁾ Ovid erwähnt den Smaragd Metam. 2, 23:

Purpurea velatus veste sedebat

In solio Phoebus claris lucente smaragdis.

Plinius räumt den Smaragden die dritte Stelle unter den Edelsteinen (1. ²⁰ Diamant, 2. Perlen) ein und rühmt deren grüne Farbe, die wie die keines anderen Dinges dem Auge wohlthue und selbst das liebliche Grün des Grases und Laubes übertreffe, weshalb sie denn auch die einzigen Edelsteine sind, deren Anblick nur erquicket, nie ermüdet. Sie sind durchsichtig und lassen die Luft und ferne Gegenstände, die man durch sie ²⁵ betrachtet, grün erscheinen. So hat Nero die Gladiatorenkämpfe durch einen Smaragd betrachtet. Weil sie das Bild des vor sie gestellten Gegenstandes wieder geben, werden sie auch als Spiegel verwendet. Es gibt 12 Arten, von denen die scythischen, bactrischen und ägyptischen die vorzüglichsten sind. Die zweite Art soll in Felsenspalten bei herrschendem Nordwinde ³⁰ gefunden werden, weil sie, durch diesen von dem sie bedeckenden Staube

1) Herod. hist. 3, 41. — Dass die alten Ägypter, Griechen und Römer echte Smaragde besaßen, wird dadurch bestätigt, dass man solche als Schmuck an ägyptischen Mumien gefunden und auch aus den Ruinen Roms, Herculaniums und Pompejis ausgegraben hat. Vgl. Lenz, Mineralg. S. 12, 52, Kluge, Edelstkd. S. 314 und Plin. n. h. 37, 5, 17.

2) Phaedo 110 d.

3) C. 1, 8.

4) C. 4, 24: πρὸς τὰ ὄμματα ἀγαθὴ, διὸ καὶ τὰ σφραγίδια φοροῦσιν ἐξ αὐτῆς ὥστε βλέπειν.

5) C. 4, 24, 23. Das letztere beruht auf einem Irrthume; denn keines der von den Alten „Smaragd“ genannten Mineralien färbt das Wasser. Vgl. Lenz, Mineralg. S. 16, 51.

befreit, durch ihren Glanz sich verrathen. Die anderen 9 Arten finden sich in Erzen. Die Durchsichtigkeit der Smaragde übertreffe die des Wassers, sein Glanz werde nicht durch die Sonne, noch durch den Schatten, noch durch Lampenschein geschwächt. Die Augen des Löwen
 5 auf dem Grabmale, das man auf der Insel Cypren dem König Hermias erbaute, waren zwei Smaragde. Diese leuchteten so sehr in die Tiefe, dass die Thunfische erschreckt vor dem Fischergeräthe flohen. Die Fischer wunderten sich darüber und erkannten den Grund dieser Erscheinung erst, als sie dem Löwen Augen statt der Edelsteine einsetzten;¹⁾ nach
 10 Epiphanius unterschied man Neronianische und Domitianische Smaragde,²⁾ Solinus rühmt die das Gesicht schärfende Kraft unseres Steines,³⁾ Prudentius, das himmlische Jerusalem schildernd, sagt:

Has inter species smaragdina gramine verno

Prata virent volvitque vagos lux herbida fluctus,⁴⁾

15 Der Smaragd spielt nach Damigeron eine bedeutende Rolle in der Magik, verleiht Sicherheit im Reden und Handeln, vermehrt des Besitzers Vermögen und Körperkräfte, befreit und schützt insbesondere vor Ungewittern, verlangt aber die Reinheit seines Trägers;⁵⁾ nach dem lateinischen Aristoteles findet er sich im Westen und zwar entweder im Boden oder im
 20 Golderz, schützt gegen jede Art Gift, auch der Schlangen und Skorpione, erhält und schärft durch sein leuchtendes Grün das Gesicht dessen, der ihn oft betrachtet, bewahrt, in einen Ring gefasst, vor der Epilepsie, weshalb ihn denn auch die königlichen Prinzen um den Hals tragen müssen.⁶⁾ Psellus beschreibt den Smaragd kurz,⁷⁾ Isidor theilt das aus Plinius Be-
 25 kannte mit.⁸⁾ nach Marbod muss er den Greifen von den Arimaspen abgerungen werden. Dies sind Menschen mit einem Auge auf der Stirne,

1) Plin. n. h. 37, 5, 16. 17.

2) De XII gem. (t. 2, p. 226 C—D): λίθος σμάραγδος οὗτος καλεῖται καὶ πράσινος· ἔστι δὲ καὶ χλωρὸς τῶ εἶδει· καὶ διαφέρει τις ἐν αὐτοῖς· τινὲς αὐτοῦς Νερωνιακοῦς καλοῦσιν, ἄλλοι μὲν Δομητιανοῦς, καὶ ὁ μὲν Νερωνιακὸς πικρὸν ἔστι τῶ εἶδει, σφόδρα χλωρίζων, διεσθῆς καὶ στίβων; ebd. p. 233, 3 wird seine Benützung als Spiegel erwähnt.

3) c. 25 (p. 144).

4) Psychom. 862—863.

5) De lapid. 6 (Pitra spicilg. t. 3, p. 326). Vgl. daselbst auch die Angabe der Zubereitung des Steines und der Art, wie er getragen werden soll. Auch Plin. n. h. 37, 9, 40 kennt schon den abergläubischen Gebrauch, den man vom Smaragde machte. Vgl.: „Amethyst.“

6) De lapid. c. 2 (a. a. O. S. 385) und Marbod. de lapid. natur. (opp. Hildebert. c. 1684).

7) De lap. virt. lib.: ἡ σμάραγδος πρασοειδής ἐστι καὶ ἡρέμα χρυσίζουσα καίτοι καὶ γλαυκὸν παρεμφεραίνουσα χρώματος (Migne s. gr. t. 122, p. 897 A).

8) Origin. XVI, c. 7. (f. 106 C). Vgl. auch das span. Steinb. 9—12, welches theils Isidor, theils Marbod folgt.

welche in das nur von jenen Vögeln bewohnte Seythien gehen, um dort im Kampfe mit diesen den Smaragd zu erwerben;¹⁾ Arnold theilt das aus Aristoteles und Marbod Angeführte mit und legt dem Smaragde noch die Kraft bei, dass er das Gedächtnis stärke, gegen den morbus emitriteus (das jeden dritten Tag sich wiederholende Fieber) schütze und Vor-⁵spiegelungen des Teufels verscheuche;²⁾ nichts wesentlich Neues bringen Thom. Cantipr.³⁾ und der auf die zwei zuletzt Genannten sich stützende Albert. M., nach welchem die Greifen den Stein in ihren Nestern bewahren und erst nach langen Kämpfen loslassen. Dies sei die beste Art, während eine andere minder gute auf Felsen unter der Meeresoberfläche,¹⁰ eine dritte in Erzen sich findet.⁴⁾ Wie von den genannten Schriftstellern, so wird auch im lateinischen Dioscorides⁵⁾ und von Barthol. Angl. besonders die Verwendung des Smaragdes gegen die Fallsucht und in der Magie betont; von letzterem wird außer dem schon Mitgetheilten noch an dem Steine gerühmt, dass er das Blut stille, rein und sittsam mache,¹⁵ bei Unreinen in Stücke zerspringe und bei Processen Überredungskraft verleihe.⁶⁾

In der deutschen Literatur wird der Smaragd ausführlich beschrieben im himml. Jerusalem,⁷⁾ wo nach Marbod⁸⁾ besonders die Erwerbung durch die Arimaspen berichtet wird, ferner in der Münchner Prosa,⁹⁾ von Vol-²⁰mar¹⁰⁾ nach Marbod, dann von Schonebeck,¹¹⁾ ferner im Florian. Steinb., wo, nach Marbod und Arnold, auf die Unterscheidung in 12 Arten hingewiesen wird:¹²⁾

Smaragdus gar ein lieber zwelfer,
man list, er sei wol zwelferlaier,

25

¹⁾ Lib. de gem. 7 (opp. Hildebert. p. 1645); vgl. auch prosa de XII gem. (ebd. p. 1679) und prosa myst. (ebd. p. 1682). — Die Arimaspen als Erwerber des Smaragdes erwähnt schon Isidor a. a. O., ausführlich aber Hraban. Maur. de univ. l. 17, c. 7 (t. 1, p. 219), wo sie auch mystisch gedeutet werden (sieh unten), Walafr. Strabo in apoc. 21, 19, dann Marbod und nach ihm Hugo v. S. V. instit. monast. de best. l. 3, c. 58 (t. 2, p. 296 BC), Arnold u. s. w. — Vgl. über die Arimaspen v. d. Hagen Mus. f. altd. Lit. I, 300 ff. und Grotfend in Ersch und Grubers RE.

²⁾ De virtut. lapid. 74 (a. a. O. S. 445).

³⁾ Bei Vincent. Bellov. l. 9, c. 102.

⁴⁾ De miner. l. 2, tr. 2, c. 17 (t. 2, p. 236 squ.).

⁵⁾ Bei Arnold. de virtut. univ. (a. a. O. S. 427, 33) und bei Vincent. Bellov. a. a. O.

⁶⁾ De propr. rer. l. 16, c. 88.

⁷⁾ Diemer 366, 11 ff.

⁸⁾ Prosa myst. 4 (opp. Hildebert. c. 1681).

⁹⁾ Germ. 8, 302.

¹⁰⁾ 6, 103—120.

¹¹⁾ 109, 30—110, 10.

¹²⁾ A. a. O. 100, 137—101, 167.

endlich bei Muskatbl. und Konr. v. Megenbg. a. a. O. Über die Stellen in der mhd. Literatur, in denen der Smaragd nur erwähnt, aber nicht beschrieben wird vgl. das mhd. Wb. s. v.¹⁾

Die Symbolik knüpfte an die an dem Steine gerühmte, durch nichts zu trübende Farbe an und betrachtet ihn als ein Symbol des Glaubens,²⁾ ferner der durch den Glauben vor den Ungläubigen Glänzenden und gleich den einäugigen Arimaspen ihr ganzes Sinnen nur auf Gott Richtenden, die aber dabei viel zu kämpfen haben gegen die Greifen, die bösen Geister, welche ihnen das Gut des Glaubens missgönnen und zu entreißen suchen,³⁾ dann der Barmherzigkeit Christi, welche allein durchsichtig ist und kranke Augen gesund machte,⁴⁾ bei Hugo v. Langenstein,⁵⁾ in dem Florian. Steinb.,⁶⁾ Muscatbl. und Konr. v. Megenberg a. a. O. gilt der Smaragd wegen seiner stets grünen Farbe und Kraft als ein Bild der Reinheit, im besonderen der Jungfräulichkeit,⁷⁾ bei Schonebeck als ein Bild der Demuth.⁸⁾

In diesem Sinne wurde er auch in den oben angeführten Stellen aus der deutschen Literatur als ein Sinnbild Mariens aufgefasst. Ähnliches geschah in der lateinischen Literatur. So Cosmas vestitor or. in ss. Ioach. et Ann. (Mar. s. v.): smaragdus purus; Rich. a S. Laur. de laud. b. Mar. l. 10, c. 31, 26 (opp. Albert. M. t. 20, p. 292): vas smaragdinum; coron. b. Mar. c. 16 (collect. pp. Tolet. t. 1, p. 418): smaragdus est lapis pretiosus, carus et speciosus, virore placidus, oculis gratiosus. Huic virgo

1) Dazu noch Graltemp. I. 30, 2, Strick. kl. Ged. 11, 199 ff., welcher über den Glauben an die das Gesicht stärkende Wirkung des Smaragdes spottet, Martina 33, Apollon. 18437.

2) Marbod prosa de XII gem. (opp. Hildebert. c. 1679).

3) Beda in apoc. 21 (t. 5, c. 811), Hraban. Maur. de univ. l. 17, c. 7 (t. 1, p. 219), Walafr. Strabo zu Offenb. 21, 19, Marbod prosa myst. a. a. O., Hugo v. S. V. a. a. O., Hildebert. carm. de XII patriarch. (c. 1361); himml. Jerusal. a. a. O.

4) Berengaudus zu Offenb. 4, 3 (opp. Ambros. t. 5, p. 385 CD). — Über die symbolischen Deutungen des Smaragdes in der lat. Lit. im allgemeinen vgl.: Rich. a S. V. in apoc. (l. 7, c. 6 (Mign. 196, 871 AB); Berchor. reduct. mor. l. 11, c. 119 (t. 1, p. 778); Ernest. Prag. Mar. c. 137. 139. 141; Lauret. silva p. 935 sq., Picinel. mund. symb. l. 12, c. 33 (p. 720—721).

5) 125, 34 ff.: der grüne smagrade, der doch wol der megde an kiuscheite gelichit, er brichit unde weichit an der unkuschin hende und nimt sîn craf ein ende, suz kan der tugende tiuten von den unkuschin liuten.

6) 101, 168—175: smaragdus bedeutet auch cheuschkait und vor allen andern tugenden di junchfrauchait.

7) Konr. v. Megenbg. 459, 26 der smaragd bedänt käusch, wan diu behelt des menschen leip grün, daz ist ganz und rain.

8) 110, 11 deser stein der der ôtmüde sich glichet; die ist vor daz vallende obil gût, daz den menschen vallen tût, daz ist die hochvertige kundikeit. (Mit Bezug auf die Verwendung des Steines gegen die Epilepsie.)

valde assimilariis, regina et stella orientalis. Quae enim creatura unquam fuit carior et pretiosior deo, utilior mundo, necessarius generi humano; c. 21, p. 427 tu viroris smaragdus; Berchor. reductor. mor. l. 11. c. 119 (t. 1, p. 779): smaragdus est beata virgo propter virorem suae honestae conversationis; Ernest. Prag. Mar. c. 42: smaragdus, quia si smaragdus gemma auget opes, gratum reddit, iuvat eos, qui abdita scrutantur, Maria dicit: in viis iustitiae ambulabo, ut ditem diligentes me et thesauros eorum repleam; ausführlich Bernardin. de Bust. Marial. serm. 2. de coron. Mar. (p. 12, V): smaragdus gemmarum omnium viridum obtinet principatum. Nulli enim gemmae vel herbae maior inest viriditas quam smaragdo, qui viriditate sua herbas virentes superat; quasi autem gemmae vel herbae virides sunt sacratissimae virgines, quae carnis virorem semper conservant. Inter quas beatissima virgo obtinet principatum. . . . Tantus est nitor smaragdi, quod eius viror nec in sole aliquo modo obumbratur. Et similiter tantus fuit nitor puritatis et virginitatis dominae nostrae, quae solem iustitiae Christum gignendo vel pariendo in nullo perdidit suam integritatem. . . . Si corpus smaragdi extensum fuerit et extersum sive politum ad modum speculi, imagines repraesentat . . . Beata virgo, quae fuit ut speculum politum et extersum per suam maximam puritatem. repraesentat nobis imagines omnium virtutum, ut eas imitemur. . . . Smaragdus valet ad divitiarum augmentum. Beata autem virgo opes spirituales nobis auget. . . . Smaragdus collo suspensus a morbo caduco praeservat, et ipsa benedicta virgo nos a casu peccati reprimat et conservat. . . . Smaragdus lascivos motus refrenat et contra illusiones et phantasmata daemonum valet, et beatissima virgo contra illusiones et temptamenta daemonum. . . . Smaragdus visum confortat: et ipsa gloriosa virgo visum nostrum confortavit perducendo nobis verum lumen, Christum, qui illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum. . . . Smaragdus valet ad sedandum tempestates et ipsa piissima virgo nos in huius mundi fluctibus periclitantes dirigit et defendit, et propter hoc dicitur ab ecclesia stella maris. De ipsa quoque domina nostra exponere possumus illud Eccl. 32, 8: Sic in fabricatione auri signum est smaragdi, quia benedicta dei mater est signum refulgens in gloria coelesti quam smaragdus in medio auri; Trithem. de mirac. in Urticet. l. 1, c. 6 (p. 1147): smaragdus pudicitiae; ebd. c. 7 (p. 1149): Maria instar smaragdi viridis, lucentis et optimi, sanctae pro Christo virginitatis domicilium, amatrix et custos omnium mortalium vere et indubitanter castissima suis amatoribus salutarem mentis et corporis praestat continentiam, necessarii victus auget substantiam, illusiones et tentationes fugat diabolicas, vires interioris hominis reficit fatigatas, deo et hominibus reddit amabilem. Curam epilepsiae confert efficacem, ingenium

et memoriam dominicae passionis acuit, vim devote precantibus infundit, medicinam affert visui defatigato morsuique canis rabidi, intoxicatis atque leprosis, apostema simul et calculum patientibus; Mauriti. de Villaprob. serm. 8. coron. nov. b. Mar. (Marac. p. 93): carbunculus nobis peccatoribus lucens in nocte huius vitae; mittens ad oculos nostri intellectus radios nos illuminantes.

Topas.

Marienlidd. Z. f. d. A. 10, 114, 23 topazius is der ander stein, werdere dan de en is engein; sine varewe si is zweiveldich: du eine si is deme hñmele gelich, du andere schinet also ein golt; di künunge sint deme steine
10 holt. Du guldene varwe becehent di gotheit durch ire overste werdicheit; di hñmelsche varwe becehent di dūget, der de dūsche name nīt envūget, si heizet contemplatio in latin; dat mach enduschen walle starunge sin. . . .
Inde we mochtthe de mensche wesen, van deme wir ergen mügen lesen, de alle sine sinne so walle mochtthe cien in got inde got so genzliche ane
15 sin also di vrowe vol reinicheide inde vol godes heimlicheide; Schonebeck 112, 11 der stein (topacius) bezeichent die kūscheit, die an Marien ist geleit. ketzern vorkērit sie ir antlitze an varwen und an glitze, die dā daz gelouben niht, daz man uns von Marien spricht, daz sie meit und
ōch mūder sī; Mügl. Dom 33 (133—134) topâsiôn der hāt di kraft, daz
20 er nicht wallen lāt daz wazzer, daz in glūte stāt, wī gimme sī der flammen guft: Der wallnde gotes haz gestund in sīnes herzen vaz, dō nu des geistes gemme was gesenkt in dīner bruste gruft. Topâsiôn hāt farwe aller steine in golt getrīnt: sūst hāstu sunder meine form aller tugent eine, du himels stīc und heiles ban; Marien Rosenkrz. 109, 298 topasion ys al so ver-
25 weggen, he heft sik by de dult ghevlegen, den steyn polfyrde her achas noch slychter wan eyn spiegelglas; he gyft der duld ere kraft, hyr werd de krantz ganz wederstricket, den eua heft entwey gheknycket dorch erer vūlgeylicheyt, dar van wy weren vallen neder, den gansede desse juncvrow weder myt kūschelicher renickeyt; Muskatbl. 26, 196—210 wird der Stein
30 beschrieben, dann folgt 214 die Deutung auf Maria: o mūter zart van kuscher art so ist din stam, hoch ist din nam, du bist der dugend reyne! Du bist der recht thopasius; wen du mit dyner gnaden velst in unsers walles flusz, kein hitz mach uns geschaden, so stet si stille na dynem wille, nymant kan dich verliegen, du bist altzit eyns fryen mūts, milde
35 bistu dīns gūts gen der mentscheit. hilff reyne meyt, daz wir mit dir gesiegen.

Konr. v. Megenbg. 464, 30 den stain hān ich geleicht unserr frawen glenzen, wan sō man die ie mēr lobt mit andern créatūren, sō man ir adel ie mēr nidert; wenn aber man si læzt in irem aigenen adel, daz ist,

daz si maget wesend den wâren got gepar, zwâr, sô scheint si reht schôn über all créâtûr, ez sein engel oder himel oder andreu dinch. und dar umb, wie man si nennt anders dann gotes gepærerinn oder daz dem geleicht, zwâr, sô ist ir lob gediemüetigt. aber daz wir si loben mit andern dingen, daz preist unsern fleiz und erzaigt, daz wir armen ir gern gæben, 5 hiet wir iht, und daz nimt si dan gar für guot.

Drev. anal. hym. III, A, 3, 5 tandem pretiosior, cunctis gemmis gratior, asserit topasius, cunctis quod limpidius deum contemplaris; VI, 14, 10 mulieribus flentibus tu es facta topazius, undas flentes mitigans, qui cunctis cum lapidibus in colore simillimus sic Christus in te habitans. 10

Der Topas wird in der Bibel an den schon mehrmals angeführten Stellen 2. Mos. 28, 17. 39, 10, Ezech. 28, 13 und Offenb. 21, 20 neben den anderen Edelsteinen aufgezählt, außerdem wird er noch Hiob 28, 19 und Ps. 118, 127 bildlich zur Bezeichnung der Hochschätzung erwähnt.

Die Hauptfarbe des Topas ist weingelb, die aber oft in andere Farben, 15 wie in das Goldgelbe (mit einem Stich ins Röthliche bei dem brasilianischen Topas), Honiggelbe, Spargel- und Berggrüne, sowie auch in das Hyacinthrothe und Violblaue verläuft.¹⁾

Nach Agatharchides findet sich der Topas, ein durchsichtiger, glasartiger Stein von lieblicher Goldfarbe, auf der Schlangeninsel im rothen 20 Meere. Die Bewohner sammeln ihn auf königlichen Befehl und zwar bei der Nacht, da beitage sein Glanz durch das Sonnenlicht unwirksam gemacht wird, und übergeben ihn den Steinschneidern.²⁾ Man hat hier wohl sicher an unseren Topas, einschließlic einiger ähnlicher Steine³⁾ zu denken. Diodorus Sic., die Schlangeninsel beschreibend, führt als Grund, 25 warum dieselbe von diesen Bestien befreit wurde, das Vorkommen des Topas daselbst an, dessen Farbe und Auffindung er in der gleichen Weise wie Agatharchides beschreibt.⁴⁾ Auch Strabo erwähnt den Topas als einen goldglänzenden Stein, der auf der Schlangeninsel (Ὀφιδώης) gefunden wird,⁵⁾ während sich nach Dionysius in Indien der bläuliche, 30

1) Vgl. Tschermak S. 468; Kluge, Edelstkd. S. 299 ff.

2) Phot. bibl. 456, b. 15—30 (Agatharch. Periplus rubri maris ed. Hudson p. 54):
ἔστι δὲ τοῦτο λίθος διαφανόμενος, δάλυ προσεμφερής, ἠδεῖαν ἐν χρυσῷ θεωρίαν ἀποδιδοῦς.

3) Lenz, Mineralg. S. 169, 628.

4) Biblioth. III, 39, 4 squ.: Οὐ παραλεπτόν δ' ἡμῖν οὐδὲ τὴν αἰτίαν τῆς περὶ τὴν ἡμέρωσαν φιλοτιμίας· εὕρισκεται γὰρ ἐν τῇ νήσῳ ταύτῃ τὸ καλούμενον τοπάσιον, ὑπερ ἔστι λίθος διαφανόμενος ἐπιτεροπής, δάλυ παρεμφερής καὶ θαυμαστὴν ἔγγυρον πρόσωπον παρεχόμενος. — Nach Lenz a. a. O. hat man auch unter den II, 52, 3 erwähnten, die Farbe der Sonne tragenden Chrysolithen an den Topas zu denken.

5) Geogr. I. 16, c. 4, 6 (p. 655, 25—30).

durchsichtige Topas findet.¹⁾ Plinius erklärt den Namen mit Berufung auf Iuba. Nach diesem finde sich nämlich der Topas auf einer neblichten Insel im rothen Meere, welche daher oft von den Troglodyten gesucht wurde; *τοπάζειν* aber heiße in der Sprache dieses Volkes „suchen“. Die Farbe bestimmt Plinius als grün,²⁾ was auf unsere grünlichgelben Topase passt. Doch scheint Plinius auch ähnliche Steine mit dem Namen Topas zu bezeichnen.³⁾ Er ist nach Plinius der größte unter den Edelsteinen und kann mit der Feile bearbeitet werden. Die vier Ellen hohe Statue der Arsinoe, der Gemahlin des Ptolomäus Philadelphus, die aus Topas gemacht und in dem sogenannten goldenen Tempel soll aufgestellt worden sein, war mit Topasen, und zwar gelben, nur belegt.⁴⁾ In den Orphischen Gedichten wird er als glasfarbig angegeben;⁵⁾ Epiphanius versteht unter dem Topas, den er als roth bezeichnet, in Indien finden lässt und als wirksam gegen Augenkrankheiten und die Wassersucht bestimmt,⁶⁾ wohl einen anderen Stein als wir. Psellus hingegen nennt ihn durchsichtig und glasfarbig,⁷⁾ und erblickt in ihm ein Mittel gegen Wuthausbrüche; Isidor gibt Plinius wieder.⁸⁾ Beda unterscheidet zwei Arten des Topas, von denen die eine die Farbe des Goldes, die andere die der reinen Luft habe; er sei wegen seiner Durchsichtigkeit der geschätzteste Edelstein;⁹⁾ die gleiche Unterscheidung finden wir bei Hrabanus Maurus¹⁰⁾ und Marbod. Nach letzterem ist er ein Mittel gegen Blutfluss und Mondsüchtigkeit und stillt er das aufwallende Wasser.¹¹⁾ Die erstere Wirkung legt ihm auch der lateinische Dioscorides bei,¹²⁾ ebenso dass er helfe gegen Zorn, Traurigkeit, plötzlichen Tod, schädliche Aufregungen, Kopfleiden u. s. w.; auch zeige er wie ein Concavspiegel das Bild des Gegenstandes in um-

1) Perieg. 1121 (*ἰχθυόουσι*) *γλαυκίοντα λίθον καθαρὸν τοπάζου*. Nach Lenz, Mineralg. 40, 149 hat man dabei an unseren lichtblauen, sibirischen Topas zu denken.

2) N. h. 37, 8, 32: *egregia etiamnum topazo gloria est suo virenti genere*.

3) Vgl. Lenz, Mineralg. a. a. O.

4) Plin. n. h. a. a. O. und Lenz Mineralg. z. St.

5) *Ἐσθλὸν δ' αὐτ' τοῖσι καὶ δαλοειδέεσσι εἶναι | Κλείονται θνητοῖσι θνητολεῖσαι τοπάζιοι* (de lapid. 8. p. 316).

6) Lib. de XII gem. 2 (t. 2, p. 226): *λίθος τοπάζιον ἐρυθρὸς τῆ εἶδει ὅπερ τὸν ἄνθρακα*. So auch in dem Auszuge aus Anast. Sinaita (ebd. p. 233, 2).

7) *Τοπάζιον λίθος ἐστὶ διαφανής, ὁέλφ παρεμπερήσ. . . . Ὅτος μαινομένουσ ἀποκαθίστησι τριβείσ καὶ ποθεῖσ· ὁρᾷ δὲ τὰ αὐτὰ καὶ περίσπτος* (Mign. s. gr. t. 122, 900 AB). Diese Wirkung nebst der, dass er den Träger gefällig mache, legt ihm schon Damigeron de lapid. bei (Pitra spicilg. t. 3, p. 332, 29).

8) Orig. XVI, c. 7 (f. 106 C).

9) In apoc. 21 (t. 5, c. 812).

10) De univ. l. 17, c. 7 (t. 1, p. 220).

11) Lib. de gem. 13 (opp. Hildeb. c. 1649). — So auch im span. Steinb. 14.

12) Bei Arnold de virt. un. c. 8 (a. a. O. 424, 9).

gekehrter Stellung;¹⁾ dasselbe berichten Thomas Cantimpr.²⁾ und Albert M. Nach letzterem ist die goldgelbe Art die kostbarere, die andere, safran- gelbe, minder wertvoll. Die Eigenschaft des Steines, siedendes Wasser durch seine „kalte Natur“ plötzlich abzukühlen, wird durch den Hinweis auf einen derartigen Versuch besonders hervorgehoben.³⁾ 5

In der deutschen Literatur finden wir den Topas, abgesehen von den Stellen, an denen er nur kurz angeführt wird,⁴⁾ ausführlich beschrieben im himml. Jerusalem,⁵⁾ von Volmar,⁶⁾ nach dem er auch gegen alle Gefahren, besonders vonseite der Diebe schützt, von Schonebeck⁷⁾ im Florian. Steinb.,⁸⁾ von Muskatbl. a. a. O. Konr. v. Megenbg.⁹⁾ 10

Die Symbolik im allgemeinen erblickt in dem Steine mit Bezug auf die vielen ihm eigenen Kräfte ein Sinnbild der Heiligen,¹⁰⁾ die zwei Farben, die er nach Beda zeigt, werden auf die Liebe des Menschen zu Gott und dessen himmlische Belohnung gedeutet,¹¹⁾ nach anderen¹²⁾ ist er ein Symbol des Reichthums, nach Berengaudus bezeichnet er jene, welche durch das 15 active Leben zum contemplativen gelangen,¹³⁾ nach Marbod versinnbildet er das beschauliche Leben,¹⁴⁾ dann auch jene, welche Gott und den Nächsten lieben,¹⁵⁾ nach Berchorius Christum, der durch seine Herrlichkeit alles

1) Bei Barthol. Angl. de propr. rer. l. 16, c. 96.

2) Vinc. Bellov. 9, 106.

3) De mineral. l. 2, tr. 2, c. 18 (t. 2, p. 237). — Gegen diesen Glauben richtet Stricker kl. Ged. 11, 165—176 seinen Spott.

4) Vgl. das mhd. Wb. s. v. Dazu kommen noch Münchn. Prosa Germ. 8, 303; Heinr. v. Neuenst. Apollon. 18437; Graltemp. III, 38, 1 für striten hât er kraft di grôzen; ebd. I, 32, 2—4 topâsium den lôsen (mit Bezug auf die Eigenschaft, alles verkehrt zu zeigen).

5) Diemer 369, 17 ff.

6) 5, 85—6, 102.

7) 111, 32—112, 10; hât goltvar blicke. wer in ansihet dicke, dem vorkêret her sîn aniltze beide an varwen und an glitze. der selbe stein sus ungehûre is ôch gar von kalder natûre (112, 1—6).

8) 99, 107—100, 136.

9) 464, 16 ff.

10) Gregor. M. bei Garner. s. v. l. 10, c. 5, p. 494; Petrus Capuan. ad litt. XIX, art. 99, Anonym. Clarevall. bei Pitra spicilg. t. 2, p. 339; Hugo v. S. V. instit. monast. de best. l. 3, c. 58 (t. 2, p. 296 F); Büch. Mos. Diem. 60, 16 ff.

11) Beda a. a. O. c. 212: habent ergo sancti viri aureum colorem ex internae flamma caritatis, habent et aethereum ex supernae contemplatione dulcedinis; Hraban. Maur. a. a. O. p. 221.

12) Petr. Capuan. und Anonym. Clarevall. a. a. O.

13) In apoc. 21 (opp. Ambros. t. 5, c. 490 DE); Hugo v. S. V. a. a. O.

14) Prosa de XII lapid. (opp. Hildeb. c. 1680, 2).

15) Prosa mystic. 9 (ebd. c. 1683).

übertragt; ¹⁾ im himml. Jerusalem gilt er als ein Bild des von Reue erfüllten und zu Gott sich wendenden Sünders ²⁾ u. s. w. ³⁾)

In der mariologischen Symbolik wird der Topas von den lateinisch schreibenden Schriftstellern in ähnlicher Weise gebraucht, wie dies in den
 5 oben aus der deutschen Literatur angeführten geschieht. Einige Parallelstellen mögen dies zeigen: Coron. b. Mar. c. 2 (collect. pp. Tolet. t. 1, p. 396, c. 1): merito, domina, in ornamento tui capitis obtines topazium, omnibus lapidibus praestantio-
 10 meritorum; Richard. a S. Laur. de laud. b. Mar. l. 4, c. 4, 13 (opp. Albert. M. t. 20, p. 107): Mit Bezug auf cant. 7, 13: Item propter hoc inter lapides comparatur topasio, qui dicitur quasi topandion, i. e., omnicolor, a πᾶν, quod est totum, et zion vel dian, quod est color, et signat omnem virtutem. Tamen super Apo. dicitur a Topadem, quae est insula, ubi invenitur.
 15 Topazius enim est receptivus omnis coloris. Ipsa enim praedita fuit optimis naturalibus et receptiva omnis gratiae et virtutis; Berchor. a. a. O. 2: talis est beata virgo, quia ista ceteris gemmis, id est, sanctis clarius emicat et resplendet, et hoc quantum ad conscientiae puritatem, quantum ad castimoniae claritatem, quantum ad apparentiae venustatem et quan-
 20 tum ad sapientiae sinceritatem et ideo non immerito debet inspicientes, i. e. devotos et contemplativos non modice delectare. Nam tantam habet sanctitatis et conscientiae claritatem, quod gemmarum aliarum claritatem, i. e. aliarum mulierum virtutem et sanctitatem superavit, quia nec primam similem visa est etc. et gemmarum sibi obiectarum gratiam et splendorem
 25 reddit et maxime in beata incarnatione, ubi per suam gratiam spiritus sanctus supervenit in eam et per suam praesentiam dei filius, qui est claritas dei patris in eam subintravit. Ista enim est specularis naturae, quia est speculum sine macula (Sap. 7, 26). Et ideo, quando deus pater in eam respexit per suam gratiam, ipsa pro certo ad modum speculi eius
 30 imaginem, i. e. filium in se ipsa recepit per beatam incarnationem et eum tandem in nativitate praesentavit hominibus et ostendit. Verumtamen istam imaginem receptam ostendit nobis inversam, quia sicut in re inversa illud, quod est supremum, efficitur infimum, sic vere in Christi incarnatione ista imago fuit inversa, quia scilicet dei filius, qui omnium rerum est superior
 35 dignitate, factus est inferior humilitate; Ernest. Prag. Marial. c. 42: To-

¹⁾ Reductor. mor. l. 11, c. 27 (t. 1, p. 781 squ.).

²⁾ Diemer 370, 1 ff.

³⁾ Vgl. hierüber: Rich. a S. V. in apoc. l. 7, c. 6 (Mign. 196, 871 A D); Ernest. Prag. Mar. c. 137. 139. 141; Berchor. a. a. O.; Lauret. silva p. 994 s. v.; Picinell. mund. symbol. l. 12, c. 35 (p. 722). — Vgl. auch W. v. H. in Messag. des fid. t. 5, 223—229.

pazius aquas bullientes compescit et ipsa concupiscentias carnis ferventes, dicens Proverb. 1, 33: qui me audierit, absque timore requiescet; Trithem. de miracul. in Urticet. l. 1, c. 7 (p. 1150): Maria glauci coloris, topazio pretiosior, invocata devotis precibus lascivos motus comprimit, incendium libidinis exstinguit, hemorrhidas turpium desideriorum stringit et sanat ita 5 lunaticos atque phreneticos, animas tristes et cogitatus mentis laetificat perturbatos, sanguinem vitiorum sistit et mortem avertit subitaneam summique principis dei et sanctorum eius omnium supplicantibus impetrat gratiam.

e) Aus anderen Gebieten gewählte Bilder.

Arche Noes.

Ausw. geistl. Dichtg. XVIII, 114 du Nôês arche, die nie zebraçh, dô si ûf wildem wâge flôz; Kolm. ML. CII, 68 reinu arke wol geworht für 10 alle unkiusche fluot.

Schönb. altd. Pred. I, 71, 14 Samuel der propheta ist der andere der da ûrkunde gibt der himelvarnt unser vrowen sente Maria; do er si lobn wolde, do gelichte er si ûch einer archen die her Moyses machte von gotes gebote von einer hande holz daz heizet sendalyn. daz holz ist liecht 15 und envûlet niht. also was unser vrowe sente Maria licht von werltlicher habe und gûte da die lûte nu mit beswert sin, daz si zu dem himelriche niht cûmen mûgen. . . . 32 ditz holtz da dise arche waz von gemacht, daz envûlet niht; also was unsers herre Iesu Christ arche, daz ist unser vrowe sent Maria, ganz und unvûlich an lib und an sele; sie was an 20 vûlnisse, aller slachte sûnde und bosheit vrîe, wan sie was geheiliget in irre mûter libe und in der heilicheit bleip si bis an die stunt, daz gotes sun in sie quam und da wart sie vor baz geheiliget.

Drev. anal. hymn. VI, 21, 11 navis omni carie carens et sentina; 37, 1 arca tu mystica Noe describeris, nam a naufragio mundum hunc eripis; 25 VII, 101, 10, a tu de lignis levigatis, lignis Setim deauratis arca, legis scrinium.

1. Mos. 6, 14—16. — Vgl. S. 5, 26 fg.

Die Arche, in welcher Noe die Seinigen rettete, gilt als ein Bild der Kirche, des Kreuzes, der Taufe u. s. w.¹⁾, aber auch als ein Bild Mariens, 30 insofern sie die Mutter des wahren Noe, des Retters der Menschheit ward. Wie die Arche gegen des Wassers Fluten widerstandsfähig sein musste, so war auch Maria durch ihre Tugenden geschützt gegen die Sünde. So verglichen die Kirchenschriftsteller die Tugenden Mariens an und für sich und in ihrer Bethätigung zum Heile der Menschen oft mit den Theilen 35

¹⁾ Vgl. Pitra spicilg. t. 3, 210 sq.

und dem Inhalte der Arche Noes und der durch sie bewirkten Rettung; so Ephr. Syr. prec. IV. (t. 3, p. 529 D): *κιβωτὲ ἀγία, δι' ἧς τοῦ τῆς ἁμαρτίας κατακλυσμοῦ διεσώθημεν*; Modest. encom. in deip. p. 19 (Pas. t. 1, n. 496): *εὖ περαιωσαμένη δὲ τὸν πλοῦν τοῦ βίου ἢ θεοφερῆς λογικῆ ὁλκᾶς πρὸς τὸν*
5 πανέυδιον λιμένα αὐτῆς ὁμοῦ καὶ κυβερνήτην τοῦ παντός μεθώρμισε, τὸν δι' αὐτῆς
σεσωκότα καὶ ζωογονήσαντα τὸ ἀνθρώπινον γένος ἐκ κατακλυσμοῦ ἀσεβείας καὶ
ἁμαρτίας; Procl. or. 7. in theoph. (Combefis. A. t. 1, p. 384 E): *ἐκεῖ ὁ Νῶε*
ἐκ ξύλων ἀσίπτων κιβωτὸν συνεπέξαστο· ἐνταῦθα δὲ ὁ Χριστὸς, ὁ νωητὸς Νῶε ἐκ
τῆς ἀφθόρου Μαρίας τὴν τοῦ σώματος κιβωτὸν κατεσκεύασεν; Ecbert. serm.
10 paneggr. ad b. virg. n. 6 (opp. Bern. t. 5, p. 705 F): arca Noe significavit
arcam gratiae, excellentiam scilicet Mariae. Sicut enim per illam omnes
evaserunt diluvium, sic per istam peccati naufragium. Illam Noe, ut diluvium
evaderet, fabricavit; istam Christus, ut humanum genus redimeret, sibi
praeparavit. Per illam octo animae tantum salvantur, per istam omnes ad
15 aeternam vitam vocantur. Per illam paucorum facta est liberatio, per istam
generis humani salvatio. Illa centum annorum fabricata est spatium, in ista
omnium virtutum fuit perfectio. Illa facta est de lignis levigatis, ista de
virtutibus aedificata est consummatis. Illa superferebatur aquis diluvii, ista
non sensit naufragia ullius vitii; Rich. a S. Laur. de laud. b. M. l. 11, c.
20 9 (opp. Albert. M. t. 20, p. 326) zählt sechs Gesichtspunkte auf, nach
denen die Arche als ein Bild Mariens erscheint: (Commendatur beata virgo
sub typo huius arcae) primo quantum ad dignitatem suae nativitatis . . . ,
secundo quantum ad statum vitae praesentis . . . , tertio quantum ad de-
corem virtutum . . . , quarto a perfectione vitae duplicis scilicet contem-
25 plativae et activae . . . , quinto a pudore virginitatis . . . , sexto a con-
ceptione salvatoris et merito intercessionis. — Vgl. auch die S. 6, 14—15
und S. 113, Anm. 3 angeführte Literatur und: Kreuser, Symb. 290, Menzel,
Symb. 1, 81; Picinel. mund. symb. l. 20, c. 2, n. 14. 16 und Lauret. s. v.

Bundeslade.

Konr. v. Megenbg. 338, 26 *eyâ dû auzerwelteu edleu arch, ein arch*
30 der êren, ain arch der göttlichen gnâden, ain gar schœneu arch, ein
auzgesniteneu arch von allem unadel, diu in der êwichait ist gepawen und
geschicket mit der hant der götlichen weisheit, gedenk der deinen freund.

Mon. II, 507, 46 *fulgens arca dei, cuius nitor speciei lucem superat*
diei; Drev. anal. hymn. I, 101, 3 *arca virtutum*; VI, 18, 11 *arca divini*
35 foederis; Roth 182 *tu arca pietatis et gratiae*; Milchs. LXXV, 57 *tu es*
arca continens manna beatorum.

Ps. 131, 8; 2. Par. 6, 41.

Das der Bundeslade entlehnte Bild wurde mit Bezug auf die Mutter-

schaft Mariens schon S. 10, 13 fg. angeführt. Die Ausschmückung der Bundeslade im Inneren ließ sie auch als ein Bild der Tugenden Mariens erscheinen, so schon den Vätern; z. B.: Gregor Neocaes. or. in deip. ann. (p. 13 D): *κιβωτὸς γάρ ἀληθῶς ἡ ἅγια παρθένος ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν κεχρυσωμένη*; or. in deip. descript. (opp. Athan. t. 2, p. 407): *ὁ πανάφθορε καὶ πανάνωμε, ἦν δὲ Δαβὶδ μὲν κιβωτὸν καλεῖ ἀγιάσματος*; Procl. or. in deip. § 17 (Galland. t. 9, p. 645): *αὕτη ἡ κεχρυσωμένη ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν κιβωτὸς, σώματι καὶ πνεύματι ἡγιασμένη*; Theod. Stud. or. in deip. dorm. 1. (Mai, nov. bib. pp. t. 5, 3, p. 56): *ἡ χρυσότευκτος καὶ θεοκατασκευάστος κιβωτὸς τοῦ ἀγιάσματος*; Andr. Cret. in nat. b. V. (Mign. s. gr. 97, 865 A): *ἡ κιβωτὸς τοῦ ἀγιάσματος ἢ πάντοθεν κεκαλυμμένη χρυσῷ*; Ildeph. de perpet. virg. M. (coll. PP. Tolet. t. 1, p. 342): *videte, quoniam hodie translata est arca testamenti dei ad superos, exterius inaurata virtutibus et fabricata interius auro purissimae maiestatis*; Ioan. Dam. or. 1. in nat. deip. (t. 2, p. 845 E): *κιβωτὸς πάντοθεν χρυσῷ κεκαλυμμένη*; or. 2. in deip. nat. (t. 2, p. 856 C): *χαίρε ἄρχαντε, τὸ ἀνέπαφον τῆς παρθενίας κειμήλιον, ἡ τὸν ἄρχαντον λόγον γεννησάσα ἀφ' ἧς ἡ παρθενία ἐξέλαμψε τὸν κόσμον συντέμνουσα*; German. in deip. praes. (Mign. s. gr. 98, 308 A): *ἐλεγκτικὸν κειμήλιον*.

Garten.

Marienedd. Z. f. d. A. 10, 6, 1 Maria, du bis de beslozzene garde den godes hude selve bewarde, he behud dich vur allen sunden engeine 20 enwart me an dir vunden; Marienedd. Germ. 31, 296, 75 wurzegart von Jêrichô; Ausw. geistl. Dichtg. XXIV, 29 du plüender garte; Kolm. ML. VI, 547 ich bin ein wurze garte mit allen edelen wurzen, gestôzen vol, erschîn vor rôsen lilgen violbluomen; 5, 55 ich bin ein boumegarte, sô lustlich gezieret innen und ûzen, mit manegem boume fruoet zertlich ge- 25 belzet, stên alle stæte in bluot und bringen fruht ân underscheit; ebd. Einl. S. 37, 376 du edler kûscher garte; PPh. H. 211, 189 du vil vreuden reicher gart beslossen stet und gespart; Walth. v. Rh. 289, 6 frôuden garte; Wack. Kl. II, 437, 1 mit maister list ain edler wurze garde, der hie erschain, der weld gemain, der plüejete viel zarte; Heinr. v. Laufenbg. 30 ebd. 711, 13 lustlicher gart; 730, 4 du grüner meygen gart; 734, 11 ein gart vol mandelris mit aller salben gesmagk; 737, 20 o grüner gart; Suchenw. sieb. Fr. M. 86 ein wurtzgart der drivalentichait; 214 der tugende gart.¹⁾ Uhd. Volksl. I, 320, 2 si ist der froiden garte, vol blûmli wunnenbar.

35

¹⁾ Dasselbe Bild für den Himmel sieh bei Schönb. I, 73 sie (Maria) ist der thron, den der ware Salomon, unser herre Iesus Christus bestatet hat in sineme wunderlichen wolriechenden wûrzegarten des ewigen himelriches.

Petr. Dam. rhyth. (t. 4, p. 11, 2 B) hortus deliciarum, odor suavitatum; Ans. Mar. h. 6, 16 tu amoenus atque plenus hortus es aromatum; — Bonav. ps. m. quinq. 2. qu. 20 (t. 6, p. 475 D) clausus hortus; — Mon. II, 516, 21. 531, 19, Mor. 184, 14 florens hortus; 210, III, 2 hortus castitatis; — 193, 37, D. IV. p. 342, 14, Roth 194, 2 hortus voluptatis; Drev. anal. hymn. I, 186, 2 deliciarum hortus; III A, 5, 26 gratiarum diversarum frondes, flores, folia, fructusque virtutum in horto deliciarum virent, vigent omnia ad divinum nutum; 32 et nunc mihi horti tui de virtutum floribus praebe praegustamen nec non fac, ut horti sui Christus pascat fructibus me in aevum; IV, 58, 2 (in concept. b. M.) germinat radix, humus, irrigatur, planta pubescit, rosa purpuratur, hortus alludit, violae resultant, incola plaude; VI, 20, 60 hortus tu es mire fructificans diversarum virtutum germina; 38, 5 es hortus floridus pollens deliciis, virtutum floribus splendescens variis; 15 perflatus gratia hortus describeris, fructum mirificum quae praebes superis, nobis remedium qui donet miseris, et purgatorii vincit in tenebris; 45, 2 balsamatus hortulus, satus manu dei, in quo crevit flosculus mirae speciei; — Milchs. LXXV, 32 hortus ubertatis; Klem. 137 hortus es aromatum delectans dilectum; Roth 165 hortus deliciarum; 200 hortus vernans floribus, flagrans aromatibus.

1. Mos. 2, 8. 15; Hohel. 4, 12. 15. 16. 5, 1. 6, 1. 10; Ezech. 36, 35; Joel 2, 3.

Der Garten, mit alle dem, was wir uns damit verbunden denken, wird im Anschlusse an die Bibel von den Kirchenschriftstellern in verschiedener Weise gedeutet.¹⁾ Mit Bezug auf Maria im besonderen werden die Blumen, Bäume und Quellen des Gartens auf ihre Tugenden gedeutet; so: de ass. M. (opp. Hieron. t. 5, p. 88): vere hortus deliciarum, in quo consita sunt universa florum genera et odoramenta virtutum, sicque conclusus, ut nesciat violari neque corrumpi ullis insidiarum fraudibus; ebd. p. 94: haec est hortus conclusus, fons signatus, puteus aquarum viventium, ad quam nulli potuerunt doli irrumpere nec praevaluit fraus inimici, sed permansit sancta mente et corpore multis donorum privilegiis sublimata; Chrysipp. or. de deip. laud. (Bibl. graec. — lat. t. 2, p. 425 C): χαῖρε ὁ κήπος ὁ τοῦ πατρὸς; Hesych. de deip. laud. (ebd. p. 422 E): σὲ κήπον κεκλεισμένον ὀνόμαζε καὶ πηγὴν ἐσφραγισμένην ὁ ἐκ σοῦ νομῆριος καὶ προσέειπεν ἐν ταῖς ἁσμασι. Κήπον κεκλεισμένον, ἐπειδὴ σοῦ μὲν δρεπάνη φθορᾶς ἢ τρογγητὸς οὐχ ἤψατο; Ildeph. (?) serm. 1. de virg. ass. (collect. pp. Tolet. t. 1, p. 337, col. 2): haec est hortus conclusus ille deliciarum; Ioan. Dam. or. 2. in

¹⁾ Vgl. Pitra spicilg. t. 2, p. 399—401, Lauret. silva und Berchor. diction. mor. s. v. hortus (v. 2, t. 3, p. 320), Picinel. mund. symb. l. 11, c. 11, Dursch, Symb. 2, 198—199.

deip. nat. § 7 (t. 2, p. 855 A): *χαῖρε κήπος κεκλεισμένος, ἧς ἡ ὄσπρησις ὡς ἀγροῦ πλήρους, ὃν εὐλόγησεν ὁ ἐκ σοῦ προελθὼν κύριος; Georg. Nicomed. or. in deip. praesent. (Combefis. A. t. 1, p. 1099 A): τὸν κήπον τὸν κεκλεισμένον, τὸν λογιμοῖς ἀνεπίβατον ἀμαρτίας, ἐν ᾧ τὸ θεῖον φυτόν ἀγεωργήτως βλαστῆσαν, τὴν πρώτην κατάραν τοῦ ἔβλου ὑλομανήσασαν ἐν τῷ βίῳ πρόρριζον ἐξήρανε καὶ 5 ἀντ' αὐτῆς εὐλογίαν ἐξήγησες; Ecbert. Schonaugens. serm. panegy. (opp. Bernard. v. 2, t. 5, p. 702, A): hortus conclusus tu es sancta dei genitrix, ad quem defflorandum manus peccatoris nunquam introivit. Tu sanctorum areola aromatum a coelesti consita pigmentario virtutum omnibus speciosis floribus delectabiliter vernas: inter quorum pulcherrimos trium in te miramur 10 excellentiam. Hi sunt, quorum odore suavissimo totam domum domini reple, o Maria, viola humilitatis, liliū castitatis, rosa castitatis. Merito de tali areola flos ille speciosus prae floribus paradisi electus est, super quem requievit spiritus domini; Bernard. serm. in virg. nat. n. 6. (v. 1, t 3, p. 1020 D): hortus plane deliciarum, quem non modo afflaverit, sed et per- 15 flaverit superveniens auster ille divinus, ut undique fluant et effluent aromata eius, charismata scilicet gratiarum; Honor. Augustod. sig. Mar. c. 4 (Bibl. max. t. 20, p. 1222 A): ipsa erat herbarum vel arborum hortus, id est, plena virtutibus, quae erat in partu conclusus, scilicet signaculo s. spiritus; Adam. Persen. tract. in Magnif.: p. 146 (edit. Maraccii): hortus 20 paradisi; Petr. Capuan. ad litt. VIII, art. 24 (Pitra spicilg. II, 399): in quinto (horto), scilicet utero virginali, fuerunt aquae virtutum (Eccli 24, 17). Fuerunt herbae bonorum operum (1. Mos. 1, 11). . . . Fuerunt et flores liliorum, scilicet virginitatis integritas. Fuit etiam fructus ille, de quo psalmus (66, 7): Terra nostra dedit fructum suum. Hortulanus in hoc 25 horto fuit spiritus sanctus, cuius operatione omnia acta sunt in hoc horto atque disposita; Philipp. abb. in cant. c. 25, p. 226 E (Pas. t. 2, p. 572): quoniam in horto primo primam serpens mulierem supplantavit, hortum sibi alium deus dei filius tunc plantavit, cum beatam virginem supra morem ceteris mulieribus attributum sua replevit gratia, multo non her- 30 barum genere, sed virtutum. In Verbindung mit dem der Stadt entlehnten Bilde sagt Alan. de insul. serm. 2. (p. 120): non in consequenter etiam virgo virginum civitatis sortitur vocabulum, in qua imperavit rationis autoritas, operata est sensualitas, servivit carnalitas. In qua fuerunt cives, motus rationales, a quibus discretione armatis servata est civitas, ne in eam 35 daemonis grassaretur hostilitas. In hac civitate murus fuit constantia, caementum temperantia, fortitudo propugnaculum, prudentia vallum. Orientalis porta fides, per quam sol iustitiae in ea illuxit, meridiana porta caritas, per quam in ea spiritus sancti ardor incaluit, septentrionalis porta virginitas, per quam in ea concupiscentia carnalis exstincta est; occidentalis 40*

porta humilitas, per quam in ea mundanae tentationes propulsae sunt. Hanc fluvius coelestis gratiae sic praeterfluit, quod in eam continue refluat, sic muniens civitatem, quod non timeat incursum hostilem. De quo fluvio dicitur: fluminis impetus laetificat civitatem dei (ps. 45). In hac
 5 civitate est hortus conclusus, hortus signatus, hortus irriguus, hortus arboribus consitus, herbis venustatus, floribus ornatus, id est mens virginis, in qua, velut in horto coelesti, mores honesti in similitudine arborum fructus bonorum operum pariunt, bonae cogitationes in exemplum herbarum virorem internae devotionis emittunt, virtutes in exemplar florum odorem
 10 bonae opinionis producant. In hoc horto viret myrtus temperantiae, rosa patientiae, liliu castitatis, viola aeternae contemplationis. Weitläufig wird dieses Bild durchgeführt von Richard. a S. Laur. l. 12, c. 1 — c. 4 (opp. Albert. M. t. 20, p. 328 — 370); so c. 1, n. 3 (p. 329) mit Bezug auf 1. Mos. 2, 8: plantaverat, id est, plantis, herbis et arboribus, per quae
 15 designantur virtutes Mariae; n. 6 (p. 330): Maria, hortus, quia in hoc horto creverunt flores lilii per virginitatem, violae per humilitatem, rosae per caritatem, frumenti per maternitatem, crevit crocus, qui est coloris aurei per angelicam assimilationem; Bonavent. spec. b. M. c. 12 (t. 6, p. 449) vergleicht Maria einem Garten, in welchem statt der Blumen alle
 20 Tugenden gepflanzt sind und schließt (E): hos igitur flores, carissimi, in virgo virginea diligamus.¹⁾ — Vgl. auch S. 15, 22 — S. 16 („Garten“) und zu der dort angeführten Literatur noch: Picinel. mund. symb. l. 11, c. 11, n. 90. 95. 99. 100. 102; Pexenfelder hort. Marian. allocut. 1.—3; Chrysogon. discours. 3 und Index s. v. hortus.

Mauer. Thurm. Castell. Stadt.

25 Gottfr. v. Straßbg. Lobgesg. Z. f. d. A. 4, 521, 19, 9 du helfebernder

¹⁾ Hermann. Werdens., welcher in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts lebte, zählt in seinem hortus deliciarum Salomonis l. 1, v. 10 flg. (Pitra spicileg. II, p. 401) viele Blumen und Bäume auf:

Plantavit Salomon hunc hortum deliciarum,
 Delicias capiens deliciosus homo:
 Nulla meis oculis, inquit rex, ipse negavi,
 Quae cordi poterant esse decora meo.
 Altior hic cedrus et virgula balsama stillant;
 Hic vitis, palma, nux et oliva virent;
 Hic crocus, hic aloe, cinnamomum, fistula, nardus,
 Flos campi crescit, myrrha cypressus ibi;
 Populus et laurus, ficus et castanea, buxus
 Et pirus; et mali punica mala rubent.
 Hic rosa purpurea, candentia lilia, parvae
 Hic violae redolent, hyssopus, herba brevis.
 Regem quidquid odore, sapore, decore potentem
 Delectare potest, hortulus iste parit.

kraft ein turn vor vîentlichem bilde, du wendest manegen herten sturn, den an uns tuot durch sînen hurn der helle wurn und ander wûrme wilde; Mariengr. Z. f. d. A. 8, 282, 223 Siôns turnes mûre starke; Krolew. Vat. uns. wird v. 536 flg. der palas beschrieben, welcher Christo in Maria bereitet ward; mit v. 626 beginnt die Dêutung der einzelnen Theile: der 5 turn, der in sie was geleit, daz was ir reine ôtmûtecheit, diu uber alle himele quam unde ouch ûz abgrunde nam manige sêle lobelîch. Weme mach diu wîte sîn gelîch, diu umme alle al die werlt giench unde daz mere al umme viench? daz was ir reine reinicheit, diu gote wart ein ummekleit, der al die werlt bevangen hât unde ouch umme daz mere 10 gât. Daz venster, daz dâ giench bin in, dar in diu sunne gab ir schîn, daz was ir reine kûscheit, dâ durch diu goteheit sich sneit als diu sunne durch daz glas, wende siu maget unde mûter was. Der starke hûsman, der ir pflach beide nacht unde tach, daz was der heilige geist, der ir gab sulhen velleist, ob aller valschen gelusten her gegin ir kumen wêre 15 mit wer, daz siu des âhte kleine, wan siu was harte reine. (In dieser Burg entsprang der Brunnen, der uns zur Quelle des Lebens ward; Mariens Burg vertheidigen die Engel, das Amt des Thorwartes versieht der h. Josef.) Heinr. v. Laufenbg. Wack. Kl. II, 711, 7 dis ist ein turn, den het umbvangen unzerbrûlich vestikeit; 46 kûnig Davits turn versichert 20 wol; 732, 19 turn wider des tûfels spicz, den hie vor but herre Davitz wicz; 737, 12 turn, die her David hie vor but.

Wack. altd. Pred. VIII, 13: wir lesen von deme castelle da god selbe in gieng. Daz castil was diu umberuorte magit, sancta Maria. Ein castel heizet daz, da ein turn stat unde mit einer mure umbfangin ist unde 25 sich diu zwei beschirmint under einanderen, also daz di viande vone der mure getriben werdint abe der hohe des turnes. So getaneme castille wirt geebinmazot diu muotir unsirs herrin Jhesu, diu also umbeworht was mit der magetheit, beidiu, ir libes unde ir muotes, daz dar nie genahen mohte dehein der gedanch der ze mensigheit horite. Nu geschihit lihte an 30 anderen mageden, daz diu ubirmuot ein sturm hebit an den magetuom; da widere habete diu maget sancta Maria in almittin in ir herzen gesezit einen turn der deumuotin also hohen, daz diu ubirmuot niener getorste dar naher chomin zuo der mure der magitheit; XXV, 1: ecce tabernaculum dei cum hominibus. Dizze chastel daz bezaichent min frouwen 35 sancte Marien. Iz wizzet wol mine herren: da man ain chastel erziugen sol, da muret man umbe ain teil vil veste mure unt tribet da innerhalbe uf ainen vil vesten tuorn, die mure besetzt man mit den schilden und mit geschuotze unt mit ander slaht gewæfen, unt daz diu mure unt der tuorn deste baz bewart si, so gebet man darumbe einen vil tiefen graben. 40

Mit der mure ist gemerchet der chuske lip miner frowen sancte Marien, der vil wol bewart unt besetzt was mit den himelischen wahtæren, den heiligen engeln; mit dem tuorn ist gemerchet ir heiligi sele, diu wol behangen was mit dem schilte der sterche mines trehtines unt mit anderen
5 guoten tuogenten die volleclichen an ir waren; mit dem graben ist gemerchet ir diumuot, diu so groz unt so chreflich an ir was, daz si da mit gearnt, daz si des muoter wart, der himel unt erde geschaphen hat; XXXII, 14: uns sait der guot sant Lucas an dem hailigen ewangelio: wie unser herre in ain chastelle gieng, da empfieng in ainu frow diu hiez
10 Martha und dient im in ir huse. Swa man ain chastel zimpert, daz umb uuret man und muret dar in ainen vesten turen und bewaret ez mit guoten wahtern, mit schilten und mit aller lay gewæfen. Dennoht daz diu mur und der turn dester baz behuet sin, so grept man ainen tieffen graben dar umb. Do der himelisch vater sinen sun unsern herren den hailigen
15 Christ in die welt sant, daz er von der herren mægd, ünser frowen sant Marien menschlich bilde an sich næme und diu armen menschen ledigte, do gieng er in daz chastel Diu mur bezaichent unser frowen sant Marien; der turen bezaichent ir sele; diu wahter bezaichent die hailigen engel; die schilt und daz gewæfen bezaichent die tugend des almehtigen
20 gotes. Alz diu mur mit den wahtern behuetet ist, also waz ir hailiger lip mit den engeln behuetet ze allen ziten. Ir hailigi sel diu waz mit schilten und mit den tugenden des almehtigen gotes behuetet. Der grab bezaichent die diemuot; diu ist ain so getaniu tugend, diu aller schlaht tugent huetet. Wan siu die tugent völeclichen het, so wart siu von dem almehtigen got
25 geeret und darzuo erwelt, daz siu sin muoter wurde und doch magt belib.

Anselm. ps. m. (p. 305, col. 3) coelestis civitas; — Bonav. ps. m. 2 qu. (t. 6, p. 475 A) turre nostrae spei; Mon. II, 472, 27 fac nos templum castitatis, in quo sit dei solium, fac castellum puritatis, in quo fiat solstitium; Drev. anal. hymn. I, 122, 8 turre fortitudinis; 186, 2 reorum turre
30 fortitudinis; II, Anh. a, 6, 2 tuæ nos in pargo tutela conforta; III A, 2, 23 o Maria insignita, turre David praemunita, in supremo coeli sita, per te cohors sit contrita, quæ nos cupit laedere; VI, 14, 1 tu civitas refugii ad te confugientibus, quam angelus consilii arte struxit mirabili virtutum ex lapidibus; 18, 16 turre eburnea; 19, 11 turre nobis sis fortitudinis,
35 ne mergamur antro formidinis; 20, 19 turre David, qua propugnacula eriguntur contra Assyrios; 21, 15 turre invincibilis; 24, 64 tu turre Davidis, qua mille clippei pendent, qui credulis dant robur fidei, quo possint frangere hostis tartarei omne obsidium et sursum provehi; 157 tu turre in Sion, cum propugnaculis munita fortibus, hosti terribilis, cuius fortissima
40 resistis spiculis, cum tuis precibus succurris credulis; 25, 39 urbs fortitu-

dinis atque regalis; 24 gaude turris continens clipeos virtutum, a devotis abigens quibus es versutum, quaeso mei miserens esto mihi scutum, ut a mundo transiens iter vadam tutum; 35, 5 elegantissima es illa civitas, quam sibi condidit Christi divinitas; Klem. 16 turris, per quam transit gens; 169 civitas refugii; Roth 195, 1 urbs refugii turrisque munita David 5 propugnaculis armisque insignita; D. V. p. 342 urbs refugii; Milchs. CXXI, 948 civitas; 740 turris fortitudinis; 1015 tu turris propugnaculis tam clipeis quam iaculis munita cum millenis ac armatura fortium insultibus cohortibus resistens alienis.

Ps. 47, 3. 121, 3; Hohel. 4, 4. 7, 4. 8, 10. Luc. 10, 38; Offenb. 16, 10 19. 17, 18. 21, 16 fg.

Der Thurm, ein Sinnbild der Festigkeit und des Schutzes gegen die Feinde (Ps. 60, 4), gilt in der Clavis Melitonis als ein Symbol Christi (Sprw. 18, 10), der Kirche (Mich. 4, 8), der heiligen Schrift (Hohel. 4, 4), der stolzen Herzen (Is. 2, 15. 30, 25), des Lebens der Vollkommenheit 15 (Luc. 14, 28), der Höhe der Gnade (Ierem. 31, 38), der Apostel und aller Vollkommenen (Ps. 121, 7). In ähnlicher Weise wird der Thurm auch von späteren Kirchenschriftstellern symbolisch gedeutet.¹⁾ — Die Burg (das Castell) gilt als Bild des Glaubens, der Hoffnung, der Liebe, aber auch der Stärke und Schönheit, sowie der mit Tugenden wie mit Waffen ge- 20 schmückten Menschen.²⁾ — Die Mauer wird wegen ihrer Festigkeit als ein Bild Christi, der h. Schrift, der Starken in der Kirche, des Glaubens, der Verhärtung in der Sünde, der Ausschließung der Menschen vom Paradiese u. s. w.³⁾ betrachtet.

In der mariologischen Symbolik der Lateiner und Griechen wird das 25 Bild von dem Thurme, dem Castelle und der Mauer entweder zur Menschwerdung Christi in Maria in Beziehung gesetzt und dann die einzelnen Theile der Burg auf die Tugenden Mariens gedeutet, die sie gleich der Mauer und dem Thurme vor den Gefahren schützten, oder darin ein Bild des Schutzes gesehen, den Maria den Menschen gewährt. Einige Beleg- 30 stellen mögen dies zeigen: Clav. Melit. (Pitra spicilg. t. 3, p. 174): Turris, virgo Maria, vel ecclesia. Et tu sicut turris gregis perfecti, nebulosa filia Sion (Mich. 4, 8); Ephr. Syr. or. ad deip. (t. 3, p. 551 D): ἵασαι τὰ συντρίμματα τῶν φυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν, τοὺς ὀρατοὺς καὶ ἀοράτους πολεμίους κατάλυσον, πύργος ἰσχυρὸς, ὄπλα πολυμικρά, παράταξις ἰσχυρὰ καὶ στρατηγὸς 35

¹⁾ Vgl. Pitra spicilg. t. 3, p. 174—176; Dursch, Symb. 2, 467—468; Menzel, Symb. 2, 489; Picinel. mund. symb. l. 16, c. 23, n. 225—249; Lauret. silv. s. v. turris; Rich. a. S. V. in cant. c. 21—22 (Migne s. l. 196, 467—473).

²⁾ Vgl. Lauret. silv. s. v.; Picinel. mund. symb. l. 16, c. 1, n. 1—10.

³⁾ Vgl. Pitra a. a. O. p. 172; Dursch, Symb. 2, 465—467; Lauret silva s. v.

καὶ πρόμαχος ἄμαχος γενοῦ τοῖς ἀναξίοις ἡμῖν ἀπὸ προσώπου τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν·
 δεῖξον ἐν ἡμῖν τὰ ἀρχαῖά σου ἐλέη καὶ τὰ θαυμάσια σήμερον· δεῖξον καὶ δύνασαι
 πάντα καὶ ἰσχύεις ἐνεργεῖν ὅσα καὶ βούλει ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς; ebd. nennt
 p. 530 Maria: ὄπλον; Pentecost. p. 248 (Pas. t. 2, n. 1123): χαίρε προπόρριον
 5 τῶν προσκαλουμένων σε; German. or. in deip. zon. (Mign. s. gr. 98, 377 D):
 ἔχομέν σε ἰσχὺν καὶ βοήθειαν, τεῖχος καὶ προπόρριον; Theophan. anthol. die
 5. decembr. od. Ϛ', p. 169 (Pas. t. 1, n. 397): χρυσοποικώτατε πύργε; Andr.
 Cret. in dorm. b. M. or. 1 (Mign. s. gr. 97, 1053 C) ὁ ἀβραάμης πύργος τῶν
 ἀποκρύφων ἐλπίδων; Matth. Cantacuz. in cant. 4, 4, p. 29 (Pas. t. 2, p. 581):
 10 ὠνόμασε δὲ καὶ τὸν αὐτῆς τράχηλον ὡς πύργον Δαβὶδ ἠχοδομημένον ἐν Θαλπιῶθ
 καὶ Θαλπιῶθ μὲν ἢ τῆς Βηθλἐμ. ἐστὶν ἀκρόπολις, οἶκον δὲ ἄρτου τῇ ἐβραϊδὶ
 σημαίνει διαλέκτῳ· ἄρτος δὲ ἐστὶν ὁ σωτήρ ἡμῶν Ἰησοῦς ὡς ἀπεφύγατο· ἐγὼ εἶμι
 ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς· οἶκος δ' ἂν αὐτοῦ καλοῖτο ἢ παρθένος Μαρία·
 εἰκότως οὖν τὸν ἐκείνης τράχηλον πύργον ἐν Θαλπιῶθ προσηγόρευσε. Χίλιοι θυρεοὶ
 15 κρέμανται ἐπ' αὐτὸν, πᾶσαι αἱ βολίδες τῶν δυνατῶν· τὴν πανταχόθεν διὰ τούτων
 τῆς ἀκροπόλεως ἀσφάλειαν δεδήλωκε καὶ τὸ ἔχυρόν τε καὶ ἀπροσπέλαστον τοῖς
 ταύτῃ βεβουλημένοις ἐπιβουλεύειν· τοιαύτη δὲ καὶ ἡ πάντων ἀγριώτερα μῆτηρ παρθένος,
 ἀνεπιβούλευτος γὰρ καθάπαξ καὶ ἀπροσπέλαστος πάσης ἡρτινοσοῦν ἐπιβουλής τοῦ
 πονηροῦ διαμεμένηκεν; German. or. 2. in deip. dormit. (Combefis. A. t. 1, p.
 20 1459 E): ὁ ἰσχυρὸς τῆς ἀντιλήψεως πύργος; ebd.: τὸ ἀσφαλὲς ὀρύχωμα; Philo
 Carpat. enar. in cant. (Galland. t. 9, p. 745 D): ἀπεικάζεται δὲ πύργῳ, ἐπειδὴ
 πύργου δίκην τοὺς ὑπ' αὐτὸν καταφεύγοντας σκέπει ἀπὸ τῶν τοῦ διαβόλου πολέμων;
 Men. die 20. Ianuar. od. Ϛ' (p. 185, c. 1): σωτήριος γενοῦ μοι πύργος, ἀγνή,
 τῶν δαιμόνων ἀπειρίων τὰς φάλαγγας καὶ πειρασμῶν ὄχλον καὶ κινδύνων ἀποσοβῶν
 25 καὶ τῶν παθῶν τὴν ἔφοδον πόρρω ἀπελαύνων καὶ καθαρὰν διδοὺς ἐλευθερίαν καὶ
 θείων χαρισμάτων τὴν ἀφθονίαν παρεχόμενος; ebd. die 23. Ianuar. od. η' (p.
 209, c. 2): ἰσχυρὰν παράκλησιν καὶ ἀκαταίσχυτον ἐλπίδα, τεῖχος ἀπροσμάχητον
 καὶ θείαν προστασίαν ὁ λαός σου ἔχει σε; Rupert. Tuit. in cant. l. 3 (t. 1 p.
 1076, c. 1): o qualis haec turris, qualia propugnacula! Ex ea mille clypei
 30 pendent, omnis armatura fortium. Ita collum tuum, immo et ultra quam
 turris illa collum tuum, id est humilitas tua, quae sedet vel patet in collo
 tuo non extento, aedificata est cum propugnaculis. Nihil enim deest illic
 omnium, quae continentur in scripturis veritatis, et neque invisibilis dia-
 bolus neque visibilis homo haereticus e contra potuit unquam vel poterit;
 35 Philipp. abb. in cant. c. 12, p. 214 B (Pas. t. 2, p. 571): eius collum
 turri simile perhibetur, quae suo fixa pondere impulsu ventorum sive illi-
 sione fluminum non movetur, quae tantae est fortitudinis, ut locum suum
 non dimittat nequam spirituum potestati et munimen inexpugnabile toti
 conferat civitati; ebd. sic et virgo instar turris Davidicae a longe hostem
 40 prospicit, immo despicit et non curat, ad cuius intuitum horret ille et

refugit et in proposito confidentiae non perdurat; et quidquid minarum vel fraudum praesumpserit machinari, eliditur et in se reliditur malitia praesumentis: tantum horrorem incutit, tam potenter repercutit hostem facies intuentis.

Anselm. († 1109) hom. 9. in Luc. (p. 178 B A): hic castellum, in quod 5 intravit Iesus (Luc. 10, 38) singularem et intemeratam virginem eiusdem Iesu genitricem salva scripturarum regula per similitudinem accipimus. Castellum enim dicitur quaelibet turris et murus in circuitu eius. Quae duo invicem sese defendunt, ita ut hostes per murum ab arce et a muro per arcem arceantur. Huiusmodi castello non incongrue virgo Maria assimi- 10 latur, quam virginitas mentis et corporis quasi murus ita undique vallavit, ut nullus unquam libidini esset ad eam accessus nec sensus eius aliqua corrumpetur illecebra. Et quia virginitatem, cum libido non possit, solet impugnare superbia, est in eadem virgine turris humilitatis, quae a muro virginitatis omnem repellit superbiam. Et quia humilitatem, cum superbia 15 non possit, solet impugnare libido, murus virginitatis a turre humilitatis omnem repellit libidinem. Itaque haec duo, murus videlicet virginitatis et turris humilitatis ab alterutro muniuntur, ut nunquam in humili virgine fuerit nec superba virginitas nec inquinata humilitas; p. 277 B esto mihi 20 contra diabolum turris fortitudinis; Guibert. († 1124) de laud. b. M. c. 7 (p. 398 A): castellum ex vallo et muro turrique conficitur et idipsum a castrando et coercendo vocatur. Illius igitur benedictae conscientia castellum fuit, quae quicquid deo in se disciplere poterat, funditus arcere non destitit. Sed hoc prius habet vallum, cui ante omnia usquequaque non defuit totius humilitatis imum. Muro denique cingitur, cum mens eius beatissima interius 25 bene sibi provida exteriori corporis sensuum custodia communitur. Turris introsistitur, cum in humili corde castigato iam corpore spes in deum unica tota proceritate porrigitur; in Salve Reg. serm. 4. 3 (opp. Bernard. t. 5, p. 747 E F): tu sancta, tu es castellum, in quod Iesus intravit, habens turrim humilitatis et murum virginitatis; murum certe fortissimum, 30 quippe qui nec ante partum nec in partu nec post partum potuit violari. Lapides muri disciplina tua fuerunt et continentia, sine quibus nunquam constans est virginitatis murus; Honor. Augustodun. sigil. Mariae (Mig. 172, 497 A): intravit Iesus in quoddam castellum (Luc. 10, 38). In castello est turris alta, in qua contra hostes propugnacula; murus vero exterius, qui 35 est tutela civibus interius. Hoc castellum fuit illud sancti Spiritus sacellum, scilicet gloriosa dei genitrix virgo Maria, quae iugi angelorum custodia fuit undique munita. In qua turris alta, videlicet humilitas, pertingens usque ad coeli culmina, unde dicitur: respexit dominus humilitatem ancillae suae (Luc. 1, 48). Murus vero exterius, eius castitas fuit quae 40

ceteris virtutibus interius munimen praebuit. Hoc castellum intravit dominus, quando in utero virginis humanam naturam sibi copulavit; Rich. a S. Laur. de laud. b. M. l. 11, c. 2, 2 (opp. Albert. M. t. 20, p. 310): castellum propter universarum munitionem virtutum; c. 5 (ebd. p. 313) n. 1: Maria
5 turris propter altissimum, id est, profundissimum fundamentum, quod turri necessarium est. Fundamento huius turris profundissima humilitas, quasi de lapidibus rudibus et impolitis: quia humilitas latet in profundo cordis, sicut fundamentum latet in terra: nec quaerit apparentiam vel ornatum mundanum, quod signatur in hoc, quod lapides fundamenti nec dolati sunt
10 nec politi, sed multo caemento vel bitumine compacti, quo caritas virginis figuratur. Vel fides, quae fundamentum et principium est totius spiritualis boni sicut fundamentum principium aedificii. . . . Praesidium et defensio habitantium in castro vel in civitate ecclesiae, qui in cunctis necessitatibus et angustiis suis necesse habent per orationem refugere ad hanc turrim,
15 quia turris fortissima nomen eius, sicut dicit Bernardus; n. 2: Quae aedificata est cum propugnaculis, id est, vallata virtutibus aliis, quia virtutes sese concomitantur, et ubi una, ibi omnes. . . . Propugnacula ista sunt virtutes et gratiae, dignitates et praerogativae, intentionum puritas et operum sanctitas, virtus orationum et merita operum, per quae beata virgo
20 poenitentes protegit, maxime si propugnare voluerint pro regno coelorum, per quae debellat hostes vel inimicos. Mille clypei pendent ex ea. . . . Clypei sunt virtutes, quae repellunt iacula diaboli, ut est prudentia contra insidias diaboli, temperantia contra ignita iacula carnalis concupiscentiae et huiusmodi; n. 3: Haec est turris eburnea. . . . Turris propter specialem
25 conversationis eius eminentiam. Eburnea propter virtutem castitatis; c. 7, n. 1 (p. 315): Gloriosa virgo dicit se murum: Ego murus et ubera mea turris (cant. 8, 10). Et notandum, quod murus dicitur active, quia munit et tuetur interioria civitatis, ne ab hostibus diripiantur possessiones civium; et passive, quia munitur multipliciter contra machinas hostium. . . . n. 2.
30 Ipsa est etiam murus inexpugnabilis, quia non potest suffodi, perfodi aut transcendendi. Non potest suffodi, quia fundatus est supra firmam petram, id est, Christum, non super arenam, non in terram super amorem terrenorum. Non potest perfodi propter patientiae firmitatem. Non potest transcendendi propter humilitatis altitudinem coelos attingentem. . . . Vocat se murum
35 propter propositi servandae virginitatis firmitatem et ubera sua vocat turrim propter divinae prolis super eminentem foecunditatem; Rich. a S. V. in cant. c. 42 (Migne s. l. 196, 522 C): haec est veri Salomonis singulare ferculum et turris eburnea a toto refulgens aurea tota delectabilis. Petrus Cap. ad litt. XIX, art. 101 (Pitra ebd. p. 175, col. 2): Sed et turris illa
40 coelestis, id est virgo Maria, constructa est ex lapidibus etiam politis, id

est sanctis personis, quae ponuntur in genealogia ipsius. In hac tamen constructione quidam positi fuerunt lapides rudes et impoliti, ut gentiles; quidam etiam turpes et scabrosi, ut peccatores: sed ex caemento generationis lapides ipsi vel personae coniunguntur et connectuntur. A deo erecta est haec turris et ascendit in altum, ut in utero suo susciperet unigeni-⁵ tum dei verbum manens in sinu patris. Posita est in medio civitatis dei, de qua dicta sunt gloriosa, ad munimentum contra hostes fidei nostrae iuxta illud usitatum, quod de ea legitur: Cunctas haereses sola interemisti (Brev. Rom. in festis b. M. V. ant. ad Matut. III. Noct.). Posita est ad¹⁰ speculandum remota, de quibus dicunt: Quis ostendit nobis bona? (Ps. 4, 6). Per doctrinam namque filii sui coelestia contemplamur. Haec turris munita est propugnaculis virtutum, quibus ipsa fuit undique plene referta et plene munita; Bonavent. in Luc. c. 10, 41 (t. 2, p. 135 BC): virgo Maria in suscipiendo Christum fuit castellum turribus virtutum munitum et elevatum. Cuius prima turris fuit fortitudo distinctionis, de qua: sicut¹⁵ turris David collum tuum, quae fundata est cum propugnaculis, mille clypei pendent ex ea (cant. 4, 4), quia Maria nullo vitio potuit superari. Secunda turris rectitudo discretionis, de qua: nasus tuus sicut turris Libani, quae respicit contra Damascum (cant. 7, 4). Ubi intellegitur discretio boni a malo. Tertia turris fuit multitudo devotionis, de qua: ego murus, et ubera²⁰ mea sicut turris (cant. 8, 10), propter dulcedinem devotionis, in qua excellabat. Unde istae tres turres aedificatae fuerunt a spiritu sancto per gratiam super tres potentias animae. Prima super irascibilem, secunda super rationalem, tertia super concupiscibilem. Et ex his virgo fuit castrum²⁵ idoneum ad suscipiendum filium patris dilectum, qui erat virtus et sapientia patris, quia virgo, fortissima, prudentissima et devotissima; Alan. de insul. sup. cant. 4, 4 (p. 24): haec (humilitas Mariae) erat sicut turris David, id est, sicut humilitas Christi per David significatur; humilitas enim, quam Christus gessit in carne, fuit firmitas et munimentum et refugium aliorum. Quae aedificata fuit cum propugnaculis. Propugnacula huius turris sunt³⁰ oboedientia, patientia, abstinentia, quae ipsam humilitatem muniunt; ebd. sup. 4, 6 (p. 25): (Maria) comparatur colli thuris, quia suavem deo orationum odorem offerebat et se ipsam per sanctarum meditationum studia gratum deo sacrificium praestabat; sup. cant. 7, 4 (p. 41): (nasus) bene turri Libani similis dicitur. Libanus enim candidatio interpretatur, quia³⁵ eam candore virginitatis venustabat et contra vitia defendebat; ähnlich sup. cant. 8, 10 (p. 48). — Vgl. auch die zu castellum S. 12 angegebene Literatur und Lauret. silv. s. v. turris, Picinel. mund. symb. l. 16, c. 1, n. 7, c. 23, n. 230 — 233. 246 und Rich. a S. Laur. a. a. O. p. 313 — 315 und Mar. s. v. murus und Rich. a S. Laur. a. a. O. p. 315, c. 7. 40

Thal.

Sigeher Bartsch Ldd. 217, 47 du fröiden tal; Salve Reg. altd. Bl. I, 85, 211 du wunnen tal; Mönch v. Salzbg. Wack. Kl. II, 585, 5 du bist ein tal, demütkeit vol; Heinr. v. Laufenbg. ebd. 734, 19 tal aller gnuht; 758, 5 du tiefs dal der diemuetikeit; nld. geistl. Ldd. 293, 7 si is een
5 suuerlic lustelic dal, vol lelien al.

Mon. II, 524, 409 ave decus convallium, quam inter alta montium fons rigat sapientiae, fructus cibatur iustitiae; — 524, 25 convallis humilis; Drev. anal. hymn. VI, 47, 20 vallis tu es humilis pollens flore miro.

Hohel. 2, 1. 6, 10.

10 Das Thal gilt als Bild der Welt, der Sünder, welche die Erhabenheit der Kirche nicht begreifen wollen, der Orte der Strafe, der Buße, der Demüthigen u. s. w.¹⁾ Die letztere Deutung wird auch auf Maria im besonderen angewendet. So von Athanasius hom. in occurs. dom. (t. 2, p. 423 F, n. 16): ὁ πανάφθορε καὶ πανάμωμε, ἦν Σολομὼν καλεῖ κλίνην χρυσῆν
15 καὶ θρόνον καὶ κοιλίαν κρίνων ἄρετων οἶμαι τῶν θείων; Rich. a S. Laur. de laud. b. M. V. l. 8, c. 6, 2 (opp. Albert. M. t. 20, p. 233): Maria potest congrue dici omnis vallis, sicut dicitur mulier ex omnibus (Eccl. 7, 29), et hoc propter omnimodam humilitatem, cordis, vocis, operis et omnium sensuum. Et propter hoc impleta est omni charismate spirituali. . . . Nec solum
20 dicitur ipsa vallis, sed convallis. Unde de ea dicit Christus: Convallem tabernaculorum metibor. Ipsa enim convallis est per duplicem humilitatem; Ernest. Prag. Mar. c. 37: convallis, quia inter duos montes, virginittatis scilicet et maternittatis, humilitatem custodivit; Bernardin. de Bust. serm. 4. de virtut. M.: convallis ob humilitatem. — Vgl. auch Mar. s. v. con-
25 vallis und vallis.

2. Außerbiblische Bilder.

a) Aus dem Thierreiche gewählte Bilder.

Adler.

30 Frauenlob HMS. III, 340^b der tugende ein ar.
Rich. a S. Laur. de laud. b. M. l. 12, c. 7, 2, 4 (opp. Albert. M. t. 20, p. 451): Maria aquila, quoniam aquila regina volucrum et Maria regina angelorum, contemplativorum et virginum. . . Haec aquila in arduis posuit nidum suum, id est in excelsis virtutibus conversationem suam. . .
35 Ditissimum virtutibus et donis optimis facit nidum suum, in eo quem inhabitat per gratiam. (Vgl. Mar. s. v.)

¹⁾ Die Belegstellen finden sich bei Pitra spicilg. t. 2, p. 128—130; Dursch, Symb. 2, 114—115; Lauret. silva s. v.; Picinel. mund. symb. l. 2, c. 31, n. 590—593.

Elfenbein.

Marienedd. Z. f. d. A. 10, 65, 19 du weres wiz alse dat helpenbein, die rode varwe darinne schein; die rode varwe is die minne, die machde dich wiz reine minnerinne; die cuscheit van den minnen schein wiz inde rot alse dat helpenbein. Du weres ouch alse dat helpenbein vast, dir enneckede engcin bose gast, de dine dugede mochte crenken; Gottfr. v. Straßbg. Lobgesang Z. f. d. A. 4, 521, 21, 2 ein rôtez helfenbein; ebd. 522, 23, 11 ganz als eins wilden ebers zan; Mönch v. Salzbg. Wack. Kl. II, 584, 7 dein chewsch scheint über helffenpain; Heinr. v. Laufenbg. Wack. Kl. II, 730, 1 du snewisches helpenbein; 734, 6 du glenczendes helpenbein verwürkt in gold.

A. v. S. V. XXXVIII, 7 ebur candens castitatis, aurum fulvum caritatis praesignant mysteria; — Mon. II, 524, 40 ebur candens castitatis; — Jenst. IV, 1, 2 eburnea, nivea, lactea, liliata margarita fulgida, alba, nitens, candens virgo Maria. — Mon. II, 601, 115, Drev. anal. hym. I, 4, 3 ebur castitatis; 58, 1 candens ebur castitatis; 77, 1 dum iubar astris oritur, ebur candoris colitur paradisi; VI, 24, 76 thronus eburneus; 25, 10 domus eburnea sanctae trinitatis; 25, 71 thronus aureus sanctae trinitatis, quem cingit eburneus decor castitatis.

Auf Grund der Erzählungen der Physiologen¹⁾ galt der Elephant in der mariologischen Literatur der Kirchenschriftsteller des Mittelalters als ein Symbol der Starkmuth, des Gehorsams, der Sanftmuth, der Klugheit, der Milde, der Feindschaft Mariens gegen die Schlange, des sicheren Schutzes, den sie einem Thurme gleich den Menschen gewährt, ihrer Nächstenliebe und insbesondere ihrer Keuschheit.²⁾ Das Elfenbein im besonderen galt wegen seiner Eigenschaften als Symbol vieler Tugenden, welche Berchorius a. a. O. in die Verse zusammenfasst:

Patentia, quae est candida et non inficitur,
Continentia, quae est solida et non comburitur,
Temperantia, quae est frigida et non dissolvitur,
Innocentia, quae est munda et non corrumpitur,
Amicitia, quae est ignea et rubicunda et non exstinguitur.

¹⁾ Vgl. S. 44, Anm. 2 und S. 171, Anm. 6. Dazu kommt noch Lauchert *Physiolog.* 178. 214. 271 ff.

²⁾ Sieh die Belege bei: Laurent. mund. Marian. d. 22, p. 648—742, Lauret. p. 732 s. v., Calmet. diction. t. 2, p. 19—21, Berchor. diction. mor. t. 3, vol. 2, p. 126 s. v. ebur, Rich. a S. Laur. de laud. V. M. l. 10, c. 2 (opp. Albert. M. t. 20, p. 252—263), Picinel. mund. symb. l. 5, c. 19 (p. 372—379), Mar. s. v., und theilweise auch an den S. 44, Anm. 2 angezogenen Stellen. Über den Elephanten in der älteren Symbolik überhaupt vgl. *Pitra spicileg.* II, p. 59—60.

In Beziehung auf die Reinigkeit bot nicht nur der aus dem Leben des Elephanten berichtete Zug der Enthaltbarkeit, sondern auch die glänzend weiße Farbe, welche seine Zähne auszeichnet, einen Anhaltspunkt für die Symbolik.

5 Das aus letzteren gewonnene Elfenbein war in Griechenland, wenn auch dieses Land vor Alexander ebensowenig als Italien vor Pyrrhus Elephanten gesehen hat, dennoch schon im heroischen Zeitalter bekannt. Man erinnere sich an die Sagen vom Schilde des Hercules, der elfenbeinernen Schulter des Pelops und der Statue aus Elfenbein, die von Pygmalion gemeißelt ward, und an die Dichtungen Homers, in denen es ja
10 mehrmals erwähnt wird.¹⁾ Nach Judäa kam das Elfenbein unter Salomon, welcher dasselbe aus Tharsis in Afrika nebst vielem Golde und Silber nach Jerusalem bringen ließ.²⁾ Dass dasselbe auch unseren Vorfahren bekannt und von ihnen hochgeschätzt wurde, ist bekannt.³⁾ Den Namen
15 verdankt das Elfenbein seiner Farbe; das syrische *hivar* d. i. *album*, *havarvar* d. i. *λευκόωμα*, *albugo in oculo* wurde im Lateinischen zu *ebur*, während die Griechen mit Anwendung einer Synekdoche dafür das Wort *ἐλεφανς* gebrauchten.⁴⁾

Bald fieng man an, das Elfenbein mit Purpur zu färben, worin sich

1) Vgl. Seiler-Capel. Wb. zu Hom. s. v.; Lübker R. Lex. d. A. s. v. *elephantus*. — Homer kennt das Wort *ἐλεφανς* nur in der Bedeutung „Elfenbein“. Dieses erhielt man durch den Handel und verwendete es als Zierat und Material zu Kunstarbeiten. Vgl. Od. 4, 73. 8, 404. 19, 55. 21, 7. 23, 200. II. 4, 141. 5, 583. Wegen seiner glänzend weißen Farbe wird es gerühmt Od. 18, 196. Damit nämlich Penelopes Anmuth erhöht würde, Pallas.

λευκοτέρην δ' ἄρα μιν θῆκε πριστοῦ ἐλέφαντος.

Bei Hesiod leuchtet der Schild des Hercules — *τιτάνη λευκῆ τ' ἐλέφαντι.*
Verg. Aen. 6, 896

Altera candenti perfecta nitens elephanto.

Ovid. ex Pont. 3, 3, 98:

Nec, quod erat candens, fit terebinthus, ebur.

Martial. 14, 5:

Nigra tibi niveum littera pingat ebur.

2) 3. Kön. 10, 22; 2. Par. 9, 21. Salomon machte einen großen Thron aus Elfenbein (3. Kön. 10, 18), ebd. 22, 39 wird das elfenbeinerne Haus des Achab, Amos 3, 15 und Ps. 44, 9 werden Häuser, 6, 4 Betten, Offenb. 18, 12 Gefäße aus Elfenbein, Ezech. 27, 6 Schiffsbänke aus indischem Elfenbein erwähnt. Der Gebrauch desselben zum Getäfel der Wohnungen und Verzieren verschiedener Gegenstände war also bei den Reichen allgemein, sein Wert dem Golde gleich. Hohel. 5, 14 und 7, 4 dient es zu Gleichnissen der Schönheit des Bräutigams und der Braut.

3) Vgl. hierüber Götzing. Real. Lex. S. 150 s. v. „Elfenbearbeiten“; Schultz hof. Leb. Register s. v., mhd. Wb. p. 101 s. v. und Lex.

4) Vgl. hierüber Bochart Hierozoic. P. 1, l. 2, c. 24, p. 253.

besonders die Frauen Lydiens auszeichneten.¹⁾ Dieses sehen wir auch in II. 4, 141 fg. angedeutet. Menelaus war von Pandaros verwundet worden,

ὡς δ' ὅτε τίς τ' ἔλεφαντα γυνή φοῖνικι μίγῃ
 Μηοῖς ἤε Κάσιρα παρήμον ἔμμεναι ἵππων·
 κείται δ' ἐν θαλάμῳ, πολέες τέ μιν ἠρώσαντο
 ἵππηες φορέειν βασιλῆι δὲ κείται ἄγαλμα,
 ἀμφότερον, κόσμος θ' ἵππῳ ἑλατήρι τε κῶδος·
 τοιοῖ τοι Μενέλαε μίανθην αἶματι μηροῖ
 εὐφρέες κνήμαί τε ἰδὲ σφυρὰ κάλ' ὑπένερθε.

5

Auch andere Dichter gebrauchen das Elfenbein in Gleichnissen menschlicher Schönheit, in denen sie die rothe neben der weißen Farbe darstellen wollen.²⁾

In den von uns aus der deutschen mariologischen Literatur des Mittelalters angeführten Stellen, mit denen auch die unter einem anderen Gesichtspunkte S. 38—39 angeführten in Verbindung zu bringen sind, wird sowohl das weiße als auch das rothe Elfenbein als Symbol der Tugenden Mariens angeführt. Dasselbe geschieht in der patristischen Literatur.

So gebrauchen das erstere als Symbol z. B. Petr. Dam. serm. 44 (t. 2, p. 106, c. 2 D-E) mit Beziehung auf 3. Kön. 10, 18: Sola eboris substantia capax est tantae compositionis et fabricatur in ea quod omnibus operibus praeferatur. Ebur enim et mirabili candore relucet, et multa praeeminet fortitudine frigidiorisque naturae sortitur auspiciam. Et quid candidius illa virginitate, quae singularis adspectus sui gratia supercoelestem curiam allicit ad videndum. . . . Quid frigidius illa substantia, quam obumbravit virtus altissimi et ab aestu peccati defendit supernientis spiritus plenitudo? Alan. de insul. sup. cant. 7, 4 (p. 40): id est doctrina tua, qua instruxisti evangelistas, fuit firma et in nullo vacillans,

¹⁾ Vgl. Ugol. thes. t. 13, p. 133; Bochart Hierozoic. P. 1, l. 5, c. 14, p. 737—738.

²⁾ So z. B. Ovid Am. 2, 5, 33 squ.:

Hoc ego, quaeque dolor linguae dictavit. At illi
 Conscia purpureus venit in ora pudor,
 Quale coloratum Tithoni coniuge coelum
 Subrubes, aut sponso visa puella novo:
 Quale rosae fulgent inter sua lilia mixtae,
 Aut ubi cantatis luna laborat equis,
 Aut quod, ne longis flavescere possit ab annis,
 Maeonis Assyrium femina tinxit ebur.

Verg. Aen. 12, 67 squ.:

Indum sanguineo veluti violaverit ostro
 Si quis ebur, aut mixta rubent ubi lilia multa
 Alba rosa: tales virgo dabat ore colores.

Ähnlich auch Achill. Tat. l. 1 de Clitoph. et Leucip. Amor p. 17: λευκή παρεια, τὸ λευκὸν εἰς μέσον ἐφαινόσαστο καὶ ἔμμεϊτο πόρφυραν, ὅταν εἰς τὸν ἐλέφαντα Λυδία βάπτει γυνή.

in nullo dubitans, simpliciter docens, nihil falsitatis admiscens et in omni sanctitate et sanctimonia docens. Ebur enim castitatem et munditiam in scripturis significat; Honor. Augustodun. sig. Mar. (Mign. 172, 513 B): collum tuum sicut turris eburnea (caut. 7, 4), quia castitate contra super-
5 biam firmiter munita; de coron. b. Mar. c. 25 (collect. pp. Tolet. p. 432): thronus eburneus (3. Kön. 10, 18) fuisti, quia tria sunt in ebore, quae plenissima in te fuerunt. Est enim mirabilis candoris, natura frigidus, de casto nascitur elephante. Ita et tu, gloriosissima virgo, candida fuisti, quia ab omni pollutione segregata, frigidissima, quia ab aestu carnalis
10 concupiscentiae elongata, de castis patriarcharum amplexibus generata. Grandis ideo diceris, quia si multa in creaturis magna sunt, nihil tamen tam magnificum fecerunt opera digitorum dei.

In Betreff des zweiten, des rothen Elfenbeines, mag den Dichtern entweder der besprochene Gebrauch des Färbens des Elfenbeines mit Purpur
15 oder Jerem. Klage. 4, 7: Candidiores Nazaraei eius nive, nitidiores lacte, rubicundiores ebore antiquo vorgeschwebt haben. Diese Stelle¹⁾ erklärt Rich. a S. Laur. de laud. M. l. 5, c. 1, n. 3 (opp. Albert. M. t. 20, p. 159) in folgender Weise: candor eboris, qui processu temporis vertitur in ruborem, innocentia operis et fervor caritatis (Mariae est); Bonavent. in
20 thren. Jerem. 4, 7 (t. 1, p. 439 D): rubicundiores ebore antiquo, in quo notatur refulgentia honestatis: ebur candet primo, tandem vergit in ruborem, quia plena maturitas per longam acquiritur exercitationem. Vel in hoc fervor intellegitur caritatis; rubor enim in facie calorem significat vel certe pudorem et verecundiam, ut pudeat turpia dicere vel audire;
25 vel in ebore antiquo antiquorum sanctorum sub lege perfectio; sed sunt nunc rubicundiores, quia maior est in evangelio perfectio; Maria mit dem Elfenbeine vergleichend, sagt Guaricus († c. 1157) in ann. dom. serm. 1 (Bib. max. t. 23, p. 207 B): quam nitidum ebur illud, quod oculis tanti tamque divitis regis placuit, in cuius diebus argentum nullius est pretii
30 quam frigidum, quod nec a conceptu incaluit, quam solidum, quod nec partus violavit, quam candidum simul ac rubicundum, quod candor lucis aeternae ignisque spiritus sancti universa sui plenitudine replevit. Maria siquidem et ipsa candidior nive et rubicundior ebore antiquo, cui scilicet incomparabilem et castitas candorem et caritas seu martyrrium rutilantem
35 prae antiquis electis noscitur contulisse ruborem. Nam et suam ipsius

¹⁾ Origines liest (t. 3, p. 346 F) rubicundiores habitu super conspicuas res, Hieron. z. St. (t. 5, p. 834) wie oben und findet darin die heilige Sehnsucht versinnbildet, erklärt aber nicht den Ausdruck „rothes Elfenbein“. Andere lesen „Korallen“, andere „Perlen“. Vgl. Allioli und Loch z. St.; die Deutung des Rich. a S. Laur. findet sich auch bei Picin. a. a. O. n. 300.

animam pertransivit gladius, ut mater summi virginis et martyris esset et virgo ipsa et martyr, candida et rubicunda, quemadmodum dilectus eius candidus et rubicundus. Ähnlich Richard a S. Laur. de laud. b. M. l. 10, c. 2, 5 (opp. Albert. M. t. 20, p. 254) mit Bezug auf Maria: candidum (ebur), ut candor referatur ad sanctificationem. Vel candidum interius per innocentiam et animi puritatem, exterius per perfectissimam castitatem . . . Rubicundum ex vetustate. Unde Thren. 4, 7. Per hunc ruborem figurari potest Mariae caritas vel martyrium cordis eius, quod passa est propter caritatem, cum alii martyres passi fuerunt propter fidem. Et hoc martyrium, quo sic facta est rubicunda, passa est, cum iam esset quasi XLVII annorum, ut creditur, et huiusmodi aetas vergit in antiquitatem. Wie hier so diente auch den deutschen Dichtern das durch das Alter roth gewordene oder mit dieser Farbe bemalte Elfenbein als Sinnbild der Verbindung der Reinigkeit mit der Liebe im Leben Mariens.

Milch.

Marienlidd. Z. f. d. A. 10. 11, 3 de ander riuir is alse milch gedan; 15 dinen reinen lif mugen wir da mide verstan; it enwart nie nit wideres dan du, ei wise muder des wisen Jesu; Wernh. Marienlidd. 954 (bei der Geburt Mariens) honik unde milich flôz, uns chômen die wintrûben; Gottfr. v. Str. Lobges. Z. f. d. A. 4, 521, 21, 2 du gimme . . ., ein milch; Erlösung Bartsch 2562 milcheroum; Heur. v. Laufenbg. Wack. Kl. II, 711, 20 11 du milche wiß.¹⁾

Merkwürdigerweise wurde dieses in der Symbolik oft angewendete Bild²⁾ von den lateinischen Schriftstellern des Mittelalters nur selten auf Maria bezogen. Ich fand nur die zwei ausführlichen Vergleiche bei Iacob. de Vorag. Mariale serm. 1, p. 87 und bei Bernardin. de Bust. de partur. 25 b. Mar. (pars 7, serm. 5 L).

Nachtigall.

Ausw. geistl. Dichtg. XVIII, 49 du wol singende nahtegal; Erlösung Bartsch 2551 dû sûzer nahtigal gesang; Heur. v. Laufenbg. Wack. Kl. II, 737, 34 du nahtegall.³⁾

¹⁾ Vgl. auch: Br. Philipp, Mariens Schönheit beschreibend. 846: daz wize inn ougen milchvar was, glizent als daz wize glas; Konr. v. W. g. Schm. 206 dû bist der süezen bete ein waben, der schöne tropfet zaller zit, wan under diner zungen lit diu milch und och der honicseim. — Hieher gehört in entfernter Beziehung auch die Benennung des Wormserweines mit „Liebfrauenmilch“, ferner einer Distel, deren grüne Blätter mit weißen Flecken geziert sind, mit „Mariendistel“ u. s. w. Vgl. über die zugrunde liegenden Sagen Menzel und Friedr. a. a. O.

²⁾ Vgl. Pitra, spicilg. III, 36 sequ., Lauret. s. v. lac, Friedr., Symb. 486. 487, 671 ff., Menzel. Symb. s. v. (2, 31), Kreuser, Symb. 477, mhd. Wb. s. v.

³⁾ Vgl. über die Nachtigall in der Sage und Symbolik im allgemeinen Friedr., Symb. 223. 513; Menzel. Symb. 2, 153.

Milchs. CIII, 226 dulcis philomena, cuius vox amore plena; Drev. anal. hym. VI, 30, 3 carmen, o domina, tuum mirificum deum prae omnibus pandit magnificum, cantum sirenicum ac philomenicum vincit.

Salamander.

Br. Hans Marienltd. 4854 man spricht, die eynen salmander schur
5 und machten von den haren snur und weeb den davon cleyder dur, die
solden briinnen wiis und pur, sam in dem wasser wirt eyn cleyt, sus bron
ouch reyn die meyt gehur in der godliicher miinen vur.

Schon Aristoteles erzählt, dass der Salamander das Feuer, wenn er hindurchgeht, auslösche;¹⁾ dasselbe berichten Plinius²⁾ und Aelian;³⁾ nach
10 dem ersteren liegt die Ursache dieser Erscheinung in der Kälte, welche das Thier besitzen soll; so auch schon nach Theophr. a. a. O., welcher außerdem einen Grund auch darin findet, dass der Salamander eine Flüssigkeit absondert, die das Feuer auslöscht und ihm das Hindurchgehen ermöglicht. Neben dieser Eigenschaft erwähnen Plinius⁴⁾ und dann auch die
15 Physiologen und Thiergeschichten des Mittelalters die alles vergiftende Kraft dieses der Eidechse ähnlichen Thieres.⁵⁾ Oft finden wir auch die kostbaren, unverbrennlichen Stoffe erwähnt, welche aus den Haaren des

¹⁾ H. A. 5, 19. 29. — So auch Theophrast de igne fig. I, 8, 60 (t. 3, 68); Dioscorid. de m. m. 2, 67; Nicandros Theriac. 819—820.

²⁾ N. h. 10, 67, 86. 29, 4, 23; vgl. auch Galen. de temperam. 3, p. 674. — Vgl. Lenz, Zoologie 477.

³⁾ II, 31: Der Salamander fürchtet das Feuer nicht, geht ihm entgegen und sucht es niederzukämpfen. Er treibt sich in der Nähe der Feuerarbeiter herum. Stirbt ihnen das Feuer ab, so bestrafen sie den Salamander als den Schuldigen, worauf das Feuer wieder hell aufflammt.

⁴⁾ N. h. 29, 4, 23: Inter omnia venenata salamandrae scelus maximum est; cetera enim singulos feriunt, nec plures pariter interimunt, . . . salamandra populos pariter necare improvidos potest. Nam si arbori inrepsit, omnia poma inficit veneno, et eos, qui ederint, necat frigida vi nihil aconito distans. Quin immo si contacto ab ea ligno vel pedis crista panis incocatur, idem veneficium est, vel si in puteum cadat, quippe cum saliva eius quacumque parte corporis vel in pede immo respersa omnis in toto corpore defuat pilus. — Sextius a. a. O. glaubt nicht daran.

⁵⁾ Gr. Physiolog. c. 39 (Pitra spicilg. t. 3, p. 361; Lauchert Physiolog. 261, 31); Greg. Naz. carm. ad virg. 2, v. 579 (t. 2, p. 370) Cassiod. var. l. 3 (Bib. max. t. 11, 1140 C) Adhelm. philos. c. 18 (Pitra a. a. O. p. 427); Isidor. Hisp. Orig. XII, c. 4 (f. 81 F): salamandria vocata, quod contra incendia valeat, cuius inter omnia venenata vis maxima est; best. latt. c. 30 (III, 272); Petrus Dam. opusc. 36 (t. 3, p. 316 B); Mann best. div. c. 21 (p. 64), die Quelle für best. rim. norm. (III, 273); Althelm. tetrast. 18 (Bib. max. t. 13, p. 25 B); best. Picard c. 56 (III, 271); Hommel äthiop. Physiolog. c. 31 (p. 76); Legrand c. 29 (p. 77); Barthol. Angl. de propr. rer. 18, 90; Vincent. Bellov. spec. nat. 21, 63. 64; Albert. M. de animal. l. 25 (t. 6, p. 670); Berchor. diction. s. v. (t. 3, p. 316 B); Konr. von Megenbg. 276, 28 ff.

Salamanders verfertigt sein sollen; so im lib. de nat. rer. des Thomas Cantimpr.: Salamandra, quam nonnulli camaeleontem, id est, leonem terrae vocant. Est animal quadrupes faciem habens lacertae vel ut dicit Aristoteles faciem habens inter faciem porci et simiae. In igne vivit et incendium exstinguit; profert etiam quandam lanam pallidam, de qua contextae 5 zonae comburi non possunt . . . Alexander papa, ut fertur, ex huius animalis lana vestimentum habuit, quod cum ad munditiam aliquando lavari deberet, non aliis aquis abluebatur, nisi quod in ignem proiebatur.¹⁾ Aus demselben Buche bringt auch Konrad v. Meigenbg. in seiner Naturgeschichte eine hierauf bezügliche Stelle²⁾ und Bartholom. Angl. sagt über diese 10 Kleiderstoffe:³⁾ Et est genus salamandrae, cuius pellis est villosa et pilosa sicut pellis vituli marini, ex qua fiunt aliquando cinguli ad usus regum, qui post longam vetustatem in ignem proiecti non exurunt, sed post diurnam inflammationem illaesi et purgati quasi renovati ab ignibus extrahuntur et ab illa pelle fiunt longamina in lampadibus et lucernis, 15 quae nullo incendio corrumpuntur. In ähnlicher Weise spricht auch Omons in der image du monde von diesem Wunderstoffe.⁴⁾ Albert. M. sagt a. a. O. gegenüber den Ansichten über die Wolle des Thieres: expertus autem sum, quod est lanugo ferri. Ubi enim magnae massae ferri confabricantur, aliquando scinditur ferrum et evolat vapor ignis; et cum ille capitur 20 panno vel manu vel per se adhaeret recto fabricae, est sicut lana fusca et aliquando alba; et ipsa lanugo non aduritur igne et hoc quidam dicunt esse lanam salamandrae. Auch in deutschen Dichtungen wird dieser Stoff erwähnt; so in Ulrichs Wilh. d. H. I, S. 94. 139. 151,⁵⁾ im Titurel 40,

1) Bei Vincent. Bellov. spec. nat. 21, 63.

2) A. a. O. 278, 10 ff. — Pfeiffer führt 530, 278 die Quelle an: Vidi et ego zonam ex huius animalis lana contextam, quam ad experimentum veritatis pervalido igni propria manu inieci exceptique post magnum spatium ipsam zonam quasi ferrum de igne candentem refrigeratamque post horam contrectavi manibus nec in uno pilo saltem invenire potui fuisse consumptam.

3) De propr. rer. 18, 90.

4) Vgl. Legrand d'Aussy. Notices et extraits de la bibliothèque nationale. B. 5, p. 263.

5) Vgl. Bennecke, Anmkg. zum Wigalois 7435. Nach Ulrich weben diesen Stoff Würmer, welche samanirit heißen und den Salamandern an Gestalt und Lebensweise verwandt sind. Die Stoffe bereiten sie aus ihren Haaren, die sie zur Zeit der Mause abwerfen, mit ihrem heißen Athem anzünden und dann durch fortgesetztes Blasen zu den unzerstörbaren und nie verblassenden Stoffen verarbeiten. Greife, vom Glanze derselben angezogen, tragen sie in ihre Nester, aus denen sie von den Bewohnern des Landes genommen werden. Um die Stoffe zu reinigen, braucht man sie bloß in das Feuer zu legen. — Zur Fabel selbst führt Bennecke a. a. O. S. 476 ff. an, dass vielleicht unklare Nachrichten von den Seidenwürmern, verbunden mit der doppelten Bedeutung des Wortes Salamander, welches nach Marco Polo I, 47 auch ein Mineral bezeichnet,

341 — 347,¹⁾ Wigalois 7435 ff.; wie denn auch eine besondere weiße Art des Pfellels „Salamander“ hieß.²⁾

Zu wiederholtenmalen werden die Eigenschaften des Salamanders auch symbolisch gedeutet. So betrachtet ihn schon der gr. Physiolog. (a. a. O.)
5 als ein Bild der vom Glauben an Gott erfüllten Gerechten, denen weder Feuer noch Löwen zu schaden vermögen (Hebr. 11, 33), und der drei Jünglinge im Feuerofen (Dan. 3, 27), mit Heranziehung von Is. 43, 2; dieselbe Deutung kehrt wieder in dem best. rim. norm. nach dessen lateinischer Quelle, ferner in den best. latt. und bei Hugo v. S. V.³⁾ Nach
10 Berchor. ist der Salamander ein Bild jener, welche auf Erden in dem Feuer der Sünden leben, nach dem Tode aber das Feuer der Hölle erleiden müssen.⁴⁾ In dem Waldenser Physiolog. c. 27 erscheint der Salamander neben einem ungenannten Vogel, der nur von der Luft lebt, als ein Bild jener, die ihren Sinn nur auf das Himmlische richten.⁵⁾ Auch in der
15 deutschen Literatur begegnen wir ähnlichen Deutungen: So wird Martina 60, 101 ff. der Salamander als Bild des Teufels angewendet, welcher ebd. 109, 27 Höllensalamander heißt; in der g. Schm. 766 ff. preist Konrad die heilige Jungfrau, dass sie uns vor der Hölle bewahrt habe: wan daz
20 uns, keiserinne hêr, dîn geburt erlôste von der helle roste, wir müesten immer anders des salamanders ordenunge trîben, und âne zil belîben in swebel und in fiure; uns hat dîn reiniu stîure der êweclichen nôt ernert. Nach Konr. v. Megenbg. (278, 17 ff.) ist der Salamander ein Bild der in Liebe zu Gott brennenden Seele, welche nur von dem Thau der göttlichen Gnade lebt und durch die Gaben des göttlichen Geistes so gereinigt wird,
25 dass Gottes Bild in ihr erglânzt wie in einem Spiegel.⁶⁾

zur Entstehung der Fabel geführt haben. Unter dem letzteren haben wir unsern Amiant (Asbest) zu verstehen. — Über die Identität von „Salamander“ und stellio, womit Schemamith in Sprichw. 30, 28 übersetzt wird, vgl. Bochart Hierozoik. l. 4, c. 7 (t. 1, col. 1083 seq.).

1) Nach dieser Angabe und nach Parciv. 21983 leben die Salamander in dem Feuerberge zu Agremontin, nach Wigalois a. a. O. in einem hohlen, brennenden Berge der großen Asia, nach Wilh. d. H. a. a. O. in einem Gebirge Tangelesant bei Tussangale.

2) Vgl. Weinhold, d. Fr. 421¹; Schultz, hof. Leb. I, 255. — Vgl. auch mhd. Wb. s. v.

3) Institut. monast. 2, 16 (t. 2, p. 276 CD).

4) Diction. s. v. (a. a. O.).

5) Nach Lauchert a. a. O. S. 154. — Über die Deutungen in der späteren lateinischen Literatur vgl. Picinel. mund. symbol. l. 8, c. 19 (nr. 268—276); außerdem vgl. Friedr., Symb. 617, Menzel, Symb. 2, 298.

6) Lauchert a. a. O. S. 186 und 188 führt einige Deutungen aus der profanen Literatur an; so ist der Salamander dem provencalischen Dichter Pierre de Cols d'Aorlac ein Bild des ihn beglückenden sehnenen Verlangens, ebenso dem Sicilianer Inghilfredi (c. 1235): vivo in foco come salamandra; eine ähnliche Deutung findet sich im Trojan. Kr. s. 252 d; HMS. I, 202, 3, Str. 3 ist die alles vergiftende Kraft des Salamanders ein Bild der unreinen Minne.

In der mariologischen Symbolik im besonderen fand ich den Salamander in der deutschen Literatur nur einmal (vgl. oben), in der lateinischen nur zweimal angewendet und zwar: Ernest. Prag. *Mariale* c. 81: Maria, salamandra, quia sicut salamandra, ut dicit Isidorus, non modo in igne vivit, sed ut glacies ignem exstinguere dicitur: ita beata virgo in fornace succensa huius mundi quasi salamandra extitit, quia non tantum ab igne illaesa fuit, sed et ipsum ignem libidinis in aliis exstinxit; Ioann. de Mepp. (gest. 1492) in tract. de immac. concept. p. 86: Maria, salamandra, quia sicut salamandra in igne non corrumpitur aut comburitur, sed perficitur, sic virgo benedicta in igne peccati originalis non fuit usta aut combusta, sed perfectior effecta et gratia repleta. (Bei Mar. s. v. salamandra.)

Schwan.

Gottfr. v. Straßb. Lobgesg. Z. f. d. A. 4, 522, 23, 10 blanc als ein swan.

Der Schwan wurde wegen seiner blendend weißen Farbe als Symbol der körperlichen Schönheit, wegen seiner Reinheit auch als Bild der Reinheit der Seele und wegen seiner wohlklingenden Stimme, die er nach der Meinung der Alten noch vor seinem Tode ertönen lässt, im Alterthum und im Mittelalter als prophetischer Vogel angesehen.¹⁾ In der lateinischen mariologischen Symbolik im besonderen hingegen findet sich der Schwan nicht.²⁾

b) Aus dem Pflanzenreiche gewählte Bilder.

Baum.

Ausw. geistl. Dichtg. XXVI, 1 o schöner paum ausz edlem stam. Frauenlob Spr. 290, 15 der tugende boum; Wack. Kl. II, 543, 205 du reine bom der clarheit.

Drev. anal. hym. VI, 24, 142 tu arbor nobilis, tenens in culmine virtutum ramulos, quorum dulcedine mente reficimur et obumbramine ab hoste tegimur ac mundi turbine.

¹⁾ Vgl. die Belegstellen bei Picinel. *mund. symb.* l. 4, c. 25, nr. 316 sq., Friedr. *Symb.* 588 ff. und *mhd. Wb.* s. v. — Über noch andere Deutungen in der lat. Lit. des MA. vgl. *Pitra spicilg.* II, 508—501, Hugo a. S. V. *instit. mon.* l. 1, 53 (t. 2, p. 271 AC), Berchor. *reduct. mor.* l. 7, c. 24 (t. 1. p. 483).

²⁾ Erst Picinel. (17. Jahrhdt.) a. a. O. nr. 319. 325 betrachtet ihn als Bild der Reinheit Mariens und (ebd. nr. 320) des uns von ihr gewährten mütterlichen Schutzes. — Die erstere Auffassung lag auch zugrunde, als der Kurfürst Friedrich II., Markgraf von Brandenburg, den Schwan als Ordenszeichen des von ihm zur Ehre der reinen Jungfrau gestifteten Schwanenordens wählte. Vgl. hierüber Friedr., *Symb.* a. a. O. 589, Anm. 4.

Der Baum, dessen symbolische Bedeutung in anderer Beziehung schon oben (S. 7 und S. 113, Anm. 4) angegeben wurde, diente in der patristischen Literatur auch als Sinnbild der Tugenden Mariens. Ausführlich führte den Vergleich mit Beziehung auf Dan. 4, 7 ff. zuerst Rich. a S. Laur. l. 12, c. 6, § 17 (opp. Albert. M. t. 20, p. 424—425) durch. Einiges möge daraus angeführt werden: *arbor magna et fortis* (Dan. 4, 8). *Magna meritis, quia fecit ei magna, qui potens est. Fortis in operibus bonis. Alta fide et humilitate, magna caritate, fortis patientia, procera spe. Vel magna ad bona agenda, fortis ad mala toleranda, procera ad sublimia contemplanda. Et proceritas eius contingens coelum, spe videlicet et coelesti conversatione. Stans enim in terra pertingebat usque ad coelum, dum in corpore humano angelicam vitam duxit.* Daran reiht sich die symbolische Deutung der Theile des Baumes, der Blätter, Früchte u. s. w. in ihrer Beziehung zu den Menschen. — Vgl. über dieses Bild auch die unter dem Namen *Idiotas* gehenden *Contemplationen* über Maria (Mar. s. v. *arbor*) und Bonavent. spec. b. M. V. c. 16 (t. 6, p. 456 C): *arbor pulcherrima est Maria, pulchra quidem in foliis oris, pulchrior autem in floribus cordis, pulcherrima vero in pulcherrimo fructu ventris; ebd. D: haec autem pulcherrima arbor Maria . . . etiam pulcherrimos habet fructus mentis. De quibus apostolus ad Galatas scribens ait: Fructus autem spiritus est caritas, gaudium, pax, patientia, benignitas, bonitas, longanimitas, mansuetudo, fides, modestia, continentia, castitas; ebd. E: quomodo autem potest altissimus esse ille fructus, cuius brevissima est arbor? Sed certe arbor huius fructus, Maria, et altissima simul est et brevissima. Altissima dignitate, brevissima humilitate.*

Cardomone.

Erlösg. Bartsch 2557 *dû cardamôme*; Kour. v. W. g. Schm. 190 ob allen *cardamuomen dîn süezer smac sich wæhet.*¹⁾

Die Cardamome (*elettaria cardamomum*) ist in Malabar einheimisch. Das daraus bereitete ätherische Öl hat einen kampherartigen Geruch und Geschmack.²⁾ Symbolisch wird sie von Berchorius 1. auf die Predigt gedeutet, welche, dem „Baume der heiligen Schrift“ entnommen, die Krankheiten der Seele zu heilen vermag, 2. auf die Gnade und 3. auf den an den Stamm des Kreuzes geschlagenen Heiland.

1) Über die nicht marianischen Stellen vgl. mhd. Wb. und Lex

2) Schegg, bib. Arch. 226.

3) Reduct. mor. l. 12, c. 33 (t. 1, p. 804).

Feldblume (Himmelschlüssel).

Konr. v. Megenb. 412, 16 *oculus porci* haizt ain veltpluom und haizt auch ze latein *flos campi* und haizent sie die gäwläut etswâ himelslüzzel. (Es folgt die Beschreibung der Blume, dann heißt es:) Der pluomen und der lilien geleicht sich unser fraw in der geschrift und spricht: *ego flos campi . . .*;¹⁾ daz spricht: ich pin ain veltpluom und ain lilig der zuotal. 5
eya! nu prüef! si ist ain liehtprehendeu veltpluom, wan si stêt an der stráz der gnâden: wenn der sündær dar an kûmt, sô erscheint im diu pluom mit voller parmherzichait und ist ain lilig der zuotal, da sich die zwên perg zuo einander naigent: gerehtikait und parmherzikait,²⁾ anders der sündær wær verlorn. 10

Vgl. Drev. anal. hym. VI, 50, 50 *florum veris primula*.

Gamander.

Br. Hans Marienltd. 2557 *gamandrê*.³⁾

„Gamander“, ml. *gamandrea*, frz. *germandrée*, engl. *germander* ist ein Name zur Bezeichnung verschiedener Pflanzen. Vgl. hierüber mhd. Wb. und Lex. und Weigand s. v. 15

Goldblume.

Konr. v. Megenbg. 245, 21 ff. beschreibt die Goldwolle (einen Fisch), *aureum vellus*, rühmt deren unnachahmbare Farbe und deren hohen Wert und schließt 31 ff.: *Pei der guldeinn wollen verstên ich die himlischen goltpluomen, ich main die muoter der parmherzichait Mariam gotes muoter, in der schôz daz götleich himeltaw her ab tawet mit den gâben des hai-* 20
*ligen gaistes und prâht uns gotes aingepornen sun in den umbvanch der kâuschen clausen Marien.*⁴⁾ *der varb (daz ist ir tugent und ir hailichait) mocht noch nie kain maister volpilden mit geschrift und mit getiht. ach, obersteu kaiserinne, vol der gnâden, neig dich neur ain klain, diu zît ist hie. gedenke, daz dû pist aller sûnder hoffnung und zuoffuht.* 25

Unter „Goldblume“ kann man an das *Helichrysum stoechas* (vgl. *Lennis Synops. d. Pflz.* § 693, 37; *Perger* 209, 28) oder an die *Gnaphalium luteo-album* (*Perger* 208, 27, 5) denken.

¹⁾ *Hobel* 2, 1.

²⁾ *Ps.* 84, 11.

³⁾ Vgl. *Erlösg.* 5708 (bei der Aufnahme Mariens in den Himmel) *hiljen und rôselin, violn und zitlöselin, und aller hande blümen wâren ire zu rûme, zu dienste harte wol bereit, sie machten ire ein umbkleit, sie hatte dienstes keinen brûch. ir diente ouch adelich geruch, mirre, balsam und aloê, cardamômen gamandrê. muscâten und negelin, cubêben, galgen, zynamomîn und aller edelicher smac. der von wurzen riechen mac, der was aller samet dâ mit der koniginne sâ.*

⁴⁾ Nach *Richter* 6, 36—38; *Ps.* 71, 6.

Gras.

Marienltd. Z. f. d. A. 10, 6, 7 ei wie grunet din grune gras, dat alle cit grune in dir was, wand din gelouc stede bleif, also andere lude de zuivel begreif. Din gras is besprenget bit allen blumen, dat in god selve wolde kumen. — Vgl. dazu das Bild auf S. 21, 31.

- 5 Über den sonst auf die Vergänglichkeit des menschlichen Lebens beziehenden bildlichen Gebrauch von *gramum* und *foenum* im allgemeinen vgl. Lauret. und Picinel. mund. symb. s. v.

Himmelreis.

Gottfr. v. Straßb. Lobgesg. Z. f. d. A. 4, 520, 18, 5 du bist daz blüende himelrîs, daz blüende blüet in manege wis, wan gotes vlîz der
10 ist an dir ergangen; Marner HMS. II, 257^a wol dir, gebluomtez himelrîs; wem ie gewuohs grane oder bart, swaz dich der geloben mac, daz ist dir allez niht ze vil; BPh. H. 211, 188 du aller tugend plundeze reiz, Konr. v. W. g. Schm. 648 wol dir, gebluomtez himelrîs, daz dû gewüechse ûf erden ie; Kolm. ML. Einl. S. 26, 206 hôhez himel rîs.¹⁾

- 15 Vgl. Ioan. D. or. 2. in deip. nat. (t. 2, p. 856 A): *χαίρε ξύλον άσηπτον, ή φθοράς άμαρτιαής μή προτεκαμένη σιώλημα, έξ ής τò νοητόν θουσιαστήριον, σήκ έκ ξύλων άσηπτων κατασκευασμένον, άλλ' έξ άρχόντων λαγόνων θεώ δεδομημένον*; Anselm. hym. (p. 307, c. 2) *lignum semper viride*; or. 53 (p. 283 A): *tu lignum vitae in medio paradisi*. (Vgl. auch S. 6, 15.)

Kampfer.

20 Konr. v. W. g. Schm. 812 die tugent hât der gaffer, swer in zuo der nase habt, daz er mit kiusche wirt gelabt, und er gewinnet reinen muot; zuo dem sô zel ich, vrowe guot, dîn êre und dîne gnâde breit. swâ dîner tugende reinekeit in daz gemüete dræhet, dâ zieret unde wæhet dîn kiusche leben unde sin.²⁾

- 25 Über die diesem Bilde zugrunde liegende Eigenschaft des Kampfers nach der Meinung des Mittelalters vgl. Megenbg. 396, 1 ff.

Kaneel.

Br. Hans Marienltd. 2186 sam kaneel han ich ruch gegeben.

Kaneel oder Zimtcassia, eine geringe Sorte Zimmt, stammt von *Cinnamomum Cassia*, Ill.³⁾

¹⁾ Vgl. hiezu das Bild „Reis aus der Wurzel Iesse“ (S. 29).

²⁾ Über den Kampfer und dessen Bedeutung in der Medicin vgl. Leunis, Synops. d. Pflz. § 600, 12.

³⁾ Leunis, Synops. d. Pflz. § 600, 13.

Kâriofel.

Konr. v. W. g. Schm. 838 ein kâriofelrîs.

Unter dieser Bezeichnung haben wir an unsere Gartennelke (*Dianthus Caryophyllus*, L.) zu denken, wie denn noch jetzt die Nelken in Griechenland γαρύφαλα, in Italien garofano, garofolini und viola heißen.¹⁾

Klee.

Gottfr. v. Str. Lobgesg. Z. f. d. A. 4, 521, 21, 11 der wâren minne 5
ein grüener klê; Marienr. ebd. 8, 281, 198 klê des hardes; Konr. v. W.
g. Schm. 1868 Jêsus, dîn vater und dîn veter, und dû, sîn muoter und
sîn base, ir bâret ie schône, als ein wase, der frischen jugent grüenen
klê, den sünden rîfe noch ir snê gederren nie getorste; Frauenlob Spr.
289, 13 du reiner klê; Ausw. geistl. Dichtg. XVIII, 74, Marienld. Germ. 10
31, 297, 98, Reinh. v. T. h. Georg 2716, Muskatbl. 19, 64 bluender cle;
Wack. Kl. II, 430, 1 du pist der kle ins maiendau; Heinr. v. Laufenbg.
ebd. 732, 13 du himel cle; 733, 1 du meygen cle; 739, 17 gruener cle.

Über den Klee in der Sage und Symbolik vgl. Friedr., Symb. 200 fg.,
Nathus. s. v., Picinel. mund. symb. I, 10, nr. 186 squ. 15

Korn.

Heinr. v. Laufenbg. Wack. Kl. II, 711, 10 ein korn, da kam nie
sprûwer von.

Mor. 184, 18 granum sine palea.

Kraut.

Marienldd. Z. f. d. A. 10, 6, 27 he besach al din gut gecrude, it is
lanc, dat ich it allet dude, want alle gecrude has du aleine, dat sint die 20
dugede algemeine, die geues du dineme brudegumen, alle sam zu wille-
kumen; Gottfr. v. Straßbg. Lobgesg. Z. f. d. A. 4, 521, 21, 5 du bernder
tugende ein edel krût; Kolm. ML. VI, 512 ich wurze crût bin tugent
aller edelsteine; Wack. Kl. II, 544, 2 benedigende crut; Heinr. v. Laufenbg.
ebd. 727, 42 heilsams krut. 25

Mon. II, 552, 30 cunctarum herbarum vim retines.

Vgl. Hesych. Hierosol. or. de virg. laud. (bibl. pp. graeco-lat. t. 2,
p. 423 A): ἐπειδὴ σὸ ἄνθος τοιγάρνεις ἄμαρτον, ἄρα ἢ παρθένος ἀφθαρσίας
φύτόν; Bernard. serm. 2. de advent. dom. (t. 3, p. 729 A): o vere coelestis
planta, pretiosior cunctis, sanctior universis. 30

¹⁾ Vgl. Lenz. Botanik 633. Über das Vorkommen dieses Wortes in der mhd. Lit.
vgl. mhd. Wb. und Lex. und Z. f. d. A. 6, 330.

Linde.

Mariend. Germ. 31, 296, 77 lindenast.

Während die Linde im Leben,¹⁾ in der Sage und Symbolik im allgemeinen von großer Bedeutung war,²⁾ wurde sie in der mariologischen Bildersprache im besonderen sehr selten angewendet. Nur in einigen
5 Legenden über die Entstehung marianischer Wallfahrtsorte sehen wir die Linde zu dem Culte Mariens in Beziehung gesetzt.³⁾

Meienreis. Meienblüte.

Boppe HMS. II, 406^b du bist daz lebende meien rîs des cederboumes
ûz dem paradîse, an dir lît alles lobes prîs; Kolm. ML. CV, 24 du bist
wol gotes meienrîs und sînes herzen spil; Mariend. Germ. 31, 296, 68
10 meienblüete. — Vgl. die Bilder auf S. 29 ff. und 33 ff.

Minzenblatt.

Ausw. geistl. Dichtg. XVIII, 58, Mariend. Germ. 31, 304, 291 minzenblat.
Schon die Alten rühmten den würzigen Duft und die heilende Kraft
der Minze, von der sie besonders eine wilde (σιτόμβριον, mentastrum) und
eine zahme (μίνθα, ἰθόσμος, menta) Art unterschieden.⁴⁾ Unter der wohl-
15 riechenden Minze ist wohl unsere Mentha aquatica L. zu verstehen und
diese dürfte auch mit dem in der deutschen Literatur neben „minze“⁵⁾
erwähnten „balsamite“ gemeint sein.⁶⁾

Die reinigende und erwärmende Kraft gab Berchorius⁷⁾ auch Anlass

1) Vgl. das mhd. Wb. und Lex.

2) Vgl. Picinel. mund. symb. I. 9, c. 42, Friedr., Symb. 242 fg.

3) Vgl. Friedr. a. a. O. Kaltenbaek 20, 25.

4) Theophr. h. p. 3, 4, 1; Nicand. Theriac. v. 896; Colum. de r. r. 11, 3, 37; Diosc. de m. m. 2, 154, 3, 36, 37; Plin. n. h. 19, 8, 47, 20, 14, 52; Geopon. 12, 24. — Außerdem wird noch eine Art γλίγγων bei Hippokr. de diät. 2 (p. 688 ed. Kühn.), Nicander, Theriac. v. 877 und Diosc. de m. m. 3, 30 erwähnt, wobei man nach Lenz, Botanik S. 514 an unsere Mentha Pulegium L zu denken hat. (Vgl. Lenz a. a. O. 88, 104, 514 fg.)

5) Vgl. das mhd. Wb. und Lex. — Isidor. Orig. 18, c. 9 f. 118 b) sagt, die Mentha agrestis sei von den Griechen καλάμινθος genannt worden und es gebe sechs Arten dieses wohlriechenden Krautes (ebd. c. 10, f. 119 d). Vgl. auch Barthol. Angl. I. 17, c. 100 und Vincent. Bellov. spec. nat. I. 10, c. 103.

6) O. Zingerle, der Paradiesg. a. a. O. 788 ff., welcher mit Recht das Epitheton Mariens balsamite an vielen Stellen nicht auf den Balsam der Bibel, sondern auf unsere Mentha aquatica, crispa und piperita, sowie auf Tanacetum balsamita bezogen wissen will und auf Bezeichnungen dieser Pflanzen mit Marienminze, Frauenminze und Liebfrauenblattl hinweist. — Vgl. auch Kerner Fl. d. B. 807 Natus 28, 14 (Marienblatt, Frauenblatt = Mentha viridis. C. Reh. minta sancte marie) und 15 (Tanacetum balsamita). Dazu vgl. auch oben S. 143 ff.

7) Reduct. mor. I. 12, c. 102 (t. 1, p. 831).

zu symbolischen Deutungen; doch findet sich darunter und auch in anderen patristischen Schriften keine mariologische.

Muskat.

Salve R. altd. Bl. I, 84, 211 Sigheher Bartsch Ldd. 216, 17 dû muscâtnuz; Konr. v. W. g. Schm. 838 ein muschâtbluome; Marienr. Z. f. d. A. 8, 279, 137 muschât stingel; Erlösung Bartsch 2555 dû muscât. 5

Vgl. über den aromatischen Muskatnussbaum Leunis Synops. d. Pflz. § 601, 1.

Osterkerze.

Erlösung Bartsch 2558 dû burnde ôsterkerze, dû blûst in dem merze.

Vgl. hiezu die noch üblichen Bezeichnungen des *Verbascum* (Wollkraut) mit Himmelbrand, Königskerze, deren Blütezeit freilich später fällt. 10
(Vgl. Leunis. Synops. d. Pflz. § 658, 4.)

Ostergloye.

Konr. v. W. g. Schm. 423 blüende ostergloye.

Nach dem mhd. Wb. ist hiemit die Frühlingsaglei gemeint, worauf auch die Etymologie des Wortes hinweist. (Vgl. Perger I, 147, 15.) Mit Rücksicht auf die Blütezeit aber kann man vielleicht an die Osterschelle 15
(*Anemone Pulsatilla*) denken.¹⁾

Primme.

Erlösung Bartsch 2545 dû primme, dû grûnest zallen zîten.

Gemeint ist mit der primme (= brimme) wohl unser Pfriemen (*Genista* L.). Vgl. Leunis, Synops. d. Pfl. § 427, 7; Perger I, 179, 4.²⁾

Raute.

Marienld. Germ. 31, 297, 98 rûtenstrûch; Ausw. geistl. Dichtg. XVIII, 20
74 du rûten stoc.

Unter rûte, welches Wort nach dem mhd. Wb. und Lex. zur Bezeichnung verschiedener Pflanzen diente, haben wir hier wohl unsere Raute (*Ruta graveolens* L.) zu verstehen. Diese von den Griechen *ῥοτή* oder *πίπρονον*, von den Römern *ruta* genannte Pflanze stand wegen ihrer 25
heilenden Kräfte schon bei den Alten in hohem Ansehen. Man erkannte in ihr besonders ein Mittel gegen Hexerei und Gift.³⁾ Dieselbe Bedeutung

¹⁾ Vgl. Ziemann mhd. Wb. und Nathus. 50, 3.

²⁾ Nach Bartsch Ann. z. St. ist die *primula veris* zu verstehen.

³⁾ Aristot. problem. sect. 21, n. 14; Theophr. h. pl. 7, 6, 2, Nicander, Alexiph. v. 306, 607; Colum. de r. r. 11, 3, 38; Diosc. de m. m. 3, 45; Plin. n. h. 19, 8, 45, 20, 12, 51 (Vgl. Lenz. Botanik 88. 671).

legte auch das Mittelalter der Raute bei¹⁾ und man pflanzte sie, da man meinte, ihr Geruch vertreibe Kröten und Schlangen,²⁾ gern neben Salbei, unter dessen Buschen sich diese aufhalten sollten.

Berchorius deutet die einzelnen heilenden Kräfte der Raute auf die 5 Wirkungen der Buße, die Aufgaben des nach Vollkommenheit strebenden Menschen, die heilende und bewahrende Kraft der heiligen Schrift und mit Rücksicht auf das Immergrün und die Fortpflanzung auf Christus und die Gläubigen.³⁾ Mit dem starken, unangenehmen Geruche und dem bitteren Geschmack der Raute hängt auch die antidämonische Kraft zusammen, 10 welche ihr beigelegt wurde.⁴⁾ Als ein Bild des Unbedeutenden wird die Raute mit der Minze schon Luc. 11, 42 angeführt, um damit die Habsucht der Pharisäer zu zeigen, die selbst von den unbedeutendsten Garten- gemüsen den Zehnten beanspruchten.⁵⁾ Weil die Raute in ihrem Äußeren nichts Besonderes darbietet, gilt sie auch als ein Bild der Armut und 15 Bescheidenheit.⁶⁾

Silen.

Erlösung Bartsch 2545 du silenbaum.

Bonavent. ps. m. 3. qu. (t. 6, 477 A) virens salix.

Nach Bartsch Anm. z. St. hängt das Wort mit silex zusammen. Man kann vielleicht an eine Weidenart denken, wobei dann für silen zu lesen 20 ist: siler. Vgl. Leunis, Synops. d. Pflz. § 495, 48, 13. — Bech (Germ. 3, 329) mit Bezug auf Erlösung 436 von sechen was sîn latte, vermuthet, dass in beiden Fällen der setinbaum nach 2. Mos. 26, 15 gemeint sei.

Speik.

Ausw. geistl. Dichtg. XVII, 23 ein spik, der riuchet schön.

Man dürfte darunter unsere *Lavendula spica* zu verstehen haben.⁷⁾

25 Vgl. Drev. I, 58, 3 tu saporans maiorana, tu virens basilicon.

Sumerlate.

Marienld. Germ. 31, 307, 413 sumerlate, entsprozzen schöne in des werden gotes trône; Mariengr. Z. f. d. A. 8, 281, 193 wis gegrüezet, sumerlate; ndl. geistl. Ldd. een bloyende spruyt.

1) Vgl. Isidor. Orig. 17, 10 (f. 119 d); Vincent. Bellov. spec. nat. 11, 137—139; Berchor. reduct. mor. l. 12, c. 138 nach Plin. a. a. O.

2) Barthol. Angl. de prop. rer. 17, 141; Konr. v. Mezenbg. 295, 33. — Vgl. Kerner, Fl. d. B. 793.

3) Berchor. a. a. O.

4) Friedr., Symb. 236 ff.

5) Calmet diction. bib. s. v. rutha; Kreuser, Symb. 513.

6) Friedr. a. a. O. 237.

7) Vgl. O. Zingerle, der Paradiesg. a. a. O. 795.

Vgl. Bonav. l. b. M. 3. qu. (t. 6, 477 D) *palmes vitis verae*.

Unter *sumerlate* ist ein diesjähriger Schössling zu verstehen. Vgl. mhd. Wb. und Lex. — Nach Nathus. 55, 12, b heißt im Hennebergischen die *Tussilago* auch *Sommerlatten*; doch dürfte diese hier wohl nicht gemeint sein.

5

Traube.

Gottfr. v. Straßbg. Lobgesg. Z. f. d. A. 4, 521, 21, 10 der reinekeit ein trûbe; Konr. v. W. g. Schm. 1298 *êren trûbe*; BPh. H Maria *kipper wein troub*.

Wack. Kl. I, 370, 2 *botrus Cypri balsamatus, austro pneumatis perflatus in pacis exemplum*; Drev. anal. hym. I, 50, 3 *tu botrus et vinea*; VI, 21, 11 *vitis fundens vina*; 49, 30 *vitis copiosa vina dans laetitiae*; VIII, 7, 4 b *Bethlemitis botrus vitis iam non latet*; 66, 2 b *decus virginum, vera vitis*. — Vgl. dazu S. 196, 23 fg.

Zeitlose.

Boppe HMS. III, 407^a erwirb uns gnâde, reine zitelôse; Erlösung, Bartsch 2529 du zarte zitlôsâ; Ausw. geistl. Dichtg. II, 2, Marienld. Germ. 31, 304, 291, niederrh. Ged. 248, 10 *zidelose*; Hoffm. Kl. 34, 3 *schœner* 15 *zitelose*; Marienld. Z. f. d. A. 12, 524, 68 *citelôse der selden*; BPh. H. 211, 188 du *ceitlôz*; Diut. II, 129 *gegrüezt seistu aller schœnister zeitloß*. (Schmeller Wb.). Br. Hans Marienldd. 4946 die *zyteloos wexet in dem clee*; *geyn ander bluemen sien wir e*; *went zu winter in dem sne, so suit man ir daz heubt uph stechen*; *des vreuwet sich al dir und ve, wilt und* 20 *zam hirtz und re*; *went se hafen so, wanne daz man daz bluemliin gese, der dan der somer ym wil wrechen, daz ym der winter dede we*. Sus *deystu uns, vrou, daz verste, du quames in der alten e*; *daz was uns eyn zeychen spe, daz uns die nu wold uph brechen wil ich sprechen*; Marien Rosenkrz. 108, 277 de *czitelose ghedesemed myt hemmels doüwe ghetresemed* 25 *de heft her aram hyr gheheched in dessen krantz*.

Unter dem Namen „*zitelôse*“ werden in der mittelhochdeutschen Literatur verschiedene Pflanzen vorgeführt. Die Bezeichnung scheint nur eine locale und auch da keine einheitliche gewesen zu sein. Während die Pflanzenglossare jener Zeit damit *Hermodactylus* wiedergeben,¹⁾ dient 30 dieses Wort in der anderen Literatur, zumal der poetischen, zur Bezeichnung einer gelben oder weißen Frühlingsblume, nur selten aber unserer Herbstzeitlose.²⁾ Aus der Gesellschaft, in der die „*Zeitlose*“ genannt wird, sowie aus beigefügten Merkmalen kann man dabei an unseren

1) Vgl. O. Zingerle, der *Paradiesg.* 802, 4; Nathus. 57, 29.

2) Die Belegstellen s. im mhd. Wb. und Lex. und I. Zingerle, *diu zitelôse* 7 ff.

Frühlings- oder Wiesensafran,¹⁾ an den Huflattich,²⁾ das Gänseblümchen,³⁾ das Massliebchen,⁴⁾ das Schneeglöcklein,⁵⁾ die Narzisse,⁶⁾ oder an die Schlüsselblume denken. Der Name „Zeitlose“ entspricht einerseits dem Gänseblümchen, da dieses nicht eine bestimmte kurze Zeit, sondern den
 5 ganzen Sommer über blüht,⁷⁾ anderseits aber auch unserem *Colchicum autumnale*, das im Herbst, also nicht zur eigentlichen Blütezeit erscheint. Die Ähnlichkeit im Baue, welche die Herbstzeitlose und der Frühlings-
 safran aufweisen, mag ein Grund mehr gewesen sein, letzteren, obschon seine Farbe als gelb oder weiß angegeben wird, einfach als *diu zitelöse*
 10 zu bezeichnen. So wenigstens findet sich die Verwechslung bei Berchorius, welcher unter *Crocus* unsere Herbstzeitlose beschreibt und symbolisch deutet.⁸⁾ Nach Hätzl. Liederb. II, 57, 254 galt der Name „Zeitlose“, wie I. Zingerle a. a. O. schon aufmerksam machte, thatsächlich für die Herbst-
 zeitlose und den *Crocus vernus*. Mit der weißen *zitelöse* aber mag man
 15 in manchen Gegenden die *Bellis perennis* bezeichnet haben, welche in

1) Perger II, 74. 56, 11, 1, Hehn, Culturpflz. 225 ff.

2) Perger I, 200, 4; nach Nathus. 55, 12, b heißt er in der Schweiz *Zyteröslin*, weil die Blume schon *bi zite* blüht.

3) Perger, I, 202. 10. — Vgl. dazu: *coron. b. Mar. c. 25. (collect. pp. Tolet. t. 1, p. 433): est camamilla flos candidus, sphaericus et rotundus, odore gratus, quodam in medio aureo nodulo decoratus. Huic, domina, congrua similitudine compararis; nam in anima es dealbata per innocentiam, in conscientia munda et nitida per fidem rectam, in corpore candida et decora per castitatem virginiam.*

4) Perger, I, 216, 37.

5) O. Zingerle a. a. O. 803; nach Nathus. 55, 12, a führt die *Leucojum vernum* den Namen „Frühlingszeitlose“.

6) Ebd. a. a. O.; Perger II, 59, 3.

7) Vgl. hiezu Nathus. 27, 1, wo eine hierauf bezügliche Sage mitgeteilt wird.

8) *Reduct. mor. 12, 39 (t. 1, p. 836).* — Wie in der deutschen Literatur *diu zitelöse*, so ward der *Crocus (orientalis oder vernus?)* mit Bezug auf Hohel. 4, 14 in der lateinischen Gegenstand der Symbolik. So deutet ihn Cassiodor in *cant. 4, 14 (t. 2, p. 492)* auf die *caritas* im allgemeinen: *Crocus aurosi coloris habet florem ideoque significat caritatem. Sicut enim aurum inter omnia metalla pretiosius est, ita caritas inter omnes virtutes primatum tenet. . . . Crocus autem fertur ignitas febres refrigerare, sic vera caritas ardorem concupiscentiae saecularis et carnalis refrigerat et dilectionem dei et proximi in mente accendit.* Ähnlich auch Philo in *cant. (Bib. max. t. 5, p. 678 A), Angelom. Lexou. strom. in cant. (ebd. t. 15, p. 436 B), Brunno Ast. (ebd. t. 20, p. 1617 D), Luc. ab. (ebd. t. 14, p. 130 D), Honor. August. in cant. 4, 14 (Mign. s. I. 172, 425): *crocus flos rubicundus, id est, aurei coloris, quod sunt sapientia divina sapientia fulgentes; ebd. sig. Mar. (ebd. 172, 508) alii imitatores tui . . . ut crocus caritate ferventes.* In der mariologischen Symbolik wendet den *Crocus* zuerst Bernard. *serm. 3. sup. S. R. (t. 5, p. 744 F)* an: Dann auch die *coron. b. Mar. c. 9 (a. a. O. p. 407): Octavo loco tuae coronae inclitae crocum florem aromaticum tibi valde idoneum cupio collocare. Est enim crocus colore aureus, odore oblectativus, virtuositate mirificus, valde laetificativus. Tu es enim virgo aurea omni sanctitate ornata. . . . Tu etiam es odorifera plus quam crocus, quia tu ante deum et homines fragras et redoles. . . . Odor, qui**

Kräuterbüchern auch als *Primula veris* genannt wird.¹⁾ Der Name „Zeitlose“ kann aber auch aufgefasst werden als Bezeichnung einer beizeiten, früh blühenden Blume und dann kommt er nicht bloß den schon genannten Frühlingsblumen („Frühlingszeitlosen“ oder „Zeitlosen“ schlechthin im Gegensatz zur Herbstzeitlose) zu, sondern auch der *Primula*, dem Himmelsschlüssel zu und dass die *Primula officinalis* (Himmel-, Marien-, Peterschlüssel) an vielen Stellen unter der zitelöse wirklich zu verstehen sei, hat I. Zingerle überzeugend nachgewiesen.²⁾

c) Aus dem Mineralreiche gewählte Bilder.

Almandin.

Muskatbl. 22, 45 Maria meit, din wirdicheit gelich ich dem steyn, wan du bist reyn in rechter liebe inbrünstich. Dar umb han ich gelichet dich des steynes rot; in aller not bistu dem sunder günstich, daz im dan nicht geschaden mach, leit kanstu van uns driben.

„Almandin,“ von den Alten unter dem Namen *ζυθραξ*, *carbunculus* mitverstanden, ist gegenwärtig die Bezeichnung für den edlen Granat.³⁾ Nach Isidor hat er seinen Namen von dem Fundorte Alabanda in Asien und zeichnet sich durch seine Purpurfarbe aus.⁴⁾ Nach dem lateinischen *Diascorides*⁵⁾ und *Arnoldus Saxa*⁶⁾ ruft er das Blut hervor und vermehrt es. Während diese und *Marbod*⁷⁾ die Farbe des Almandin als der des Sarder ähnlich bezeichnen, gibt *Thomas* eine ganz modern klingende Beschreibung desselben.⁸⁾ Nach *Albert* macht er das Gift unschädlich und lässt die Bedeutung der Träume erkennen,⁹⁾ nach *Marbod* hilft er vor Gericht.

procedit ex tua humilitate valde deum oblectat; odor procedens ex tua virginitate valde delectat angelos; odor procedens ex tua pietate multum recreat homines. Konr. v. H. (Drev. anal. hym. III, A, 5, 20): large crocus caritatis (Mariae) crescit. — Vgl. auch *Mar. s. v.* und über die Symbolik des *Crocus* im allgemeinen: *Lauret. s. v.*, *Berchor. reduct. mor.* 12, 39 (t. 1, p. 806) und *Picinel. mund. symbol.* I, 10, 2.

¹⁾ I. Zingerle a. a. O. 17 ff.

²⁾ Ebd. a. a. O.

³⁾ *Tschermak* S. 474.

⁴⁾ *Orig.* XVI, c. 13 (f. 108 A) und ebd. c. 5 (f. 105 G). — So auch *span Steinb.* 22—23.

⁵⁾ Bei *Barthol.* *Angl. de propr. rer.* 16, 14.

⁶⁾ *De virtut. lapid.* 5 (a. a. O. 429).

⁷⁾ *Lib. de gem.* 21. (opp. *Hildeb.* c. 1658).

⁸⁾ *Rose z. Arnold. de virtut. lap.* 5.

⁹⁾ *De mineral.* I, 2, tr. 2, c. 1. (t. 2, p. 228).

Nach Volmar verleiht der Stein Stärke und schützt vor Zauber;¹⁾ Konrad v. Meegenbg. vergleicht ihn, seiner Quelle folgend, dem Granat,²⁾ Muskatbl. erwähnt seine Wirkung gegen den Zauber.³⁾

In der Symbolik im allgemeinen fand ich den Stein auf Christus
5 gedeutet, insofern er in uns das Gnadenleben mehrt, wenn wir ihn an-
rufen.⁴⁾

Sinnvoll ist die Deutung der Eigenschaften des Steines in der mario-
logischen Symbolik; so bei: Bernardin. de Bust. serm. 2. de coron. b. M.
(p. 12 N): *alabandinae virtus est sanguinem provocare et augmentare. Et*
10 *hæc proprietas optime convenit beatissimæ virginî, nam cum redemptio*
humani generis nullo alio modo congruentius fieri posset quam per effusio-
nem sanguinis Iesu Christi, beata virgo istum sanguinem provocavit, dum
ipsum dei filium ad assumendam carnem humanam induxit et consequenter
ad effundendum sanguinem in ara crucis pro salute mundi; Trithem.
15 *de mirac. b. M. in Urticet. l. 1, c. 6 (p. 1147): Maria lapide amandino*
pretiosior ventum diabolicæ pravitatis de cordibus suorum fidelium potenter
extrahit, aenigmata scripturarum aperit, constantiam et victoriam in tri-
bulationibus concedit.

Asbest.

Mügl. Dom 28 (131) abestôn, mir ist kunt, wan daz di gemme wirt
20 enzunt, sô mac si fort zu keiner stunt verleschin wint noch wâges art.
In dîner krône rant di gemme entzunte gotes hant, daz si in geistes fûre
brant und sider nî verleschet wart. Du bist der stein des tugent lischet
nimmer. dîn flammen gûz in unsers herzen zimmer, verbrinn des flûches
wimmer, daz in uns macht der sunden hant.

25 Nach Isidor verdankt der Asbest, dessen dem Eisen gleichende Farbe
und Fundort Arcadien schon Plinius erwähnt,⁵⁾ seinen Namen der Eigen-
schaft, dass er, einmal angezündet, nicht mehr gelöscht werden kann.⁶⁾
Die modernen Mineralogen bezeichnen mit diesem Namen alle feinfaserigen
Tremolithe und Actinolithe.³⁾ Die Eigenschaft, nach der er den Namen

1) 5, 77—84. — Nach 22, 669—674 hilft der Granat vor Gericht. (Nach Marbod).

2) 435, 17—26.

3) 21, 31—43.

4) Berchor. reduct. mor. l. 11, c. 45 (t. 2, p. 753).

5) N. h. 37, 10, 54.

6) Orig. XVI, c. 4 (f. 105 B). Isidor und nach ihm das span. Steinb. 33 erzählen
von einem Asbeste, welchen man nach Art einer Lampe in einem Tempel der Venus
anzündete und den weder Wind noch Regen auszulöschen vermochten. — Nach Plinius
führen die oben mitgetheilte Eigenschaft des Asbestos auch an: Solin. c. 12 (p. 92 b)
August. de civit. l. 21, cp. 5 (t. 7, c. 623 A) und cp. 7 (ebd. c. 626 B).

7) Tschermak S. 444.

hat, erwähnen auch Marbod,¹⁾ der lateinische Dioscorides,²⁾ Arnold,³⁾ Eugen. Tolet.⁴⁾ und Albert. M. Letzterer findet den Grund für diese Eigenschaft darin, dass der Stein mit seinem eigenen Fette die der Wolle gleichenden Fasern fortwährend nährt, wenn sie angezündet werden.⁵⁾

Auch in der deutschen Literatur finden wir die genannte Eigenschaft ⁵ des Asbestes besprochen, so bei Müglin,⁶⁾ im Graltempel,⁷⁾ im Florian. Steinb.⁸⁾ und bei Konr. v. Megenbg.⁹⁾

Berchorius deutet den Asbest auf das nie erlöschende Feuer der Hölle, aber auch auf die nie erkaltende Liebe des Menschen zu Gott.¹⁰⁾

Aus der mariologischen Symbolik der patristischen Literatur führe ¹⁰ ich an: Bernard. de Bust. serm. 2. de coron. b. M. (p. 12, M): et similiter lucerna beatae virginis fuit inextinguibilis, de qua in figura dixit deus 2. Mos. 27: ardeat lucerna semper in tabernaculo testimonii coram domino. . . . Lucerna autem virginea semper perseverat semperque lucet, nullas patitur tenebras. Nunquam apud ipsam virginem est nox, sed semper ¹⁵ meridies; Trithem. de mirac. in Urtic. l. 1, c. 6 (p. 1147): Maria lapide abeston nobilior est atque ferventior, in qua divinus amor semel accensus nunquam exstinguitur, sed perpetuo eius flamma in templo dei ardens continuatur.

Erz.

Mönch v. Salzb. Wack. Kl. II, 580, 9 pey deinem ärczt wart nye ²⁰ kain pley, köchsilber wil sein fewers frey, flam ist dem swebel pey: kain widerpart got an dir wolt, dann guet in guet, fein eytel gold, glancz in des fewers plik.

Vgl. hiezu: Ildeph. serm. 1. de ass. M. (coll. pp. Tol. t. 1, p. 337, c. 2): imitamini signaculum fidei vestrae, beatam Mariam, quam velut ²⁵ ignis ferrum, spiritus sanctus totam decoxit, incanduit et ignivit, ita ut in ea non nisi spiritus sancti flamma videatur nec sentiatur nisi tantum ignis amoris dei; Bonav. ps. m. 2. qu. (t. 6, 475 B): virgo par argento, qua pudoris detrimento igne mundi non arsiisti, quam illaesa pertransisti.

1) Lib. de gem. 33 (opp. Hildeb. c. 1633).

2) Bei Arnold. de virt. univ. c. 8 (a. a. O. 427).

3) De virtut. lap. 1 (427).

4) Collect. pp. Tolet. t. 1, p. 63.

5) De mineral. l. 2, tr. 2, c. 1 (t. 2, p. 227).

6) 127, 1–6.

7) I, 5.

8) 112, 464–113, 473.

9) 434, 15–22.

10) Reduct. mor. l. 11, c. 43 (t. 2, p. 752). — Vgl. auch Picinel. mund. symb. l. 12, c. 6.

— Ein dem deutschen Bilde vollkommen entsprechendes fand ich in der lateinischen Literatur nicht, obschon das Erz vielfach bildlich gedeutet wird. Vgl. Berchor. reduct. mor. l. 11, c. 68 (t. 2, p. 759 squ.).

Glas.

Heinr. v. Laufenbg. Wack. Kl. II, 711, 14 du heiters glas.

Lasurstein.

5 Heinr. v. Laufenbg. Wack. Kl. II, 732, 11 lasur in himel varw becleit.

Der wegen seiner prachtvollen blauen Farbe gesuchte Lasurstein (Lapis Lazuli) fand früher und auch in der Gegenwart noch Verwendung in der Steinmosaik und Ornamentik. Die Alten zählen ihn zu den
10 Sapphirarten.¹⁾

In der Symbolik scheint er nie angewendet worden zu sein.

Magnet.

Mügl. Dom 34 (134) dô mit der tugende dach dîn adel got bedecket
sach, sîn gûte zornes klûse brach und klam in dînes herzen want. Daz
schûf der agitstein der dêmût, den du, maget rein, in dînem kranze trûge
15 ein. der zôch in an sich unde bant. Des wart der mensche lôs ûz jâmers
îse, dô gotes kint blût ûz dîns herzen rîse. dich, heiles ast, ich pîise, ûz
dem uns sprôz des lebens frucht.

Drev. anal. hym. III, A, 3, 10 magnes ferrum proprius attrahit celerius,
virgo poenitentium chordas tangit mentium pietatis plectro.

20 Die Kraft des Magnetes, das Eisen anzuziehen, erwähnt schon Plinius,
sowie er auch seine Verwendung als Heilmittel gegen Augenleiden anführt.²⁾
Der Physiologus³⁾ hebt die erstere Eigenschaft, die späteren Steinbücher
auch seine Bedeutung für die Magie und Medicin hervor. So Damigeron,
nach welchem er beim Opfern mit Vortheil angewendet wird, den ihn
25 Tragenden beliebt und angenehm macht und ihm Beredtheit verleiht,⁴⁾

¹⁾ Tschermak, Mineralg. 447.

²⁾ N. h. 34, 14, 42; 36, 16, 25. Die Benennung soll nach dem Namen dessen ge-
sehen sein, der ihn zuerst entdeckt hat.

³⁾ Physiolg. gr. Lauchert nr. 38 (p. 268), äthiop. Physiolg. nr. 38 (Hommel p. 84),
Mann best. div. nr. 36 (p. 71). — Vgl. auch Greg. Naz. carm. II. ad virg. v. 583 (t. 2,
p. 370); August. de civ. dei l. 21, c. 7 (t. 7, p. 626 E); ebd. c. 4 (p. 622 C) sagt er,
dass das Silber kein Medium bilde, den Magnet in seiner Wirkung auf das Eisen zu
hindern. Ebd. c. 6 (p. 625 B) erzählt er von dieser staunenswerten Eigenschaft des
Magnetes ein auch von Isidor. Orig. XVI, c. 4 (f. 104 B. 105 A) mitgetheiltes Beispiel.
Es soll nämlich in einem Tempel eine eiserne Statue durch zwei Magnete frei schwebend
gehalten worden sein.

⁴⁾ Pitra spicilg. t. 3, p. 332.

ihm folgend Marbod, der in ihm ein Mittel, die Treue zu prüfen, erkennt, und berichtet, dass sich die Circe des Magnetes zu ihren Zauberkünsten bediente,¹⁾ ferner Aristoteles, der ihn heilsam gegen Verwundungen und Vergiftungen nennt,²⁾ Dioscorides, nach dem er Phantasiegebilde erzeugt, was von den Dieben praktisch verwertet wird, aber gegen die Wasser-⁵ sucht hilft,³⁾ Psellus, nach dem er das Gesicht stärkt und die Melancholie heilt,⁴⁾ Arnoldus Saxo⁵⁾ und Albert. M.⁶⁾ Volmar,⁷⁾ das Florian. Steinb.⁸⁾ und Konr. v. Megegnbg.⁹⁾ Die Genannten beschreiben den Magnet ausführlich, Krolewitz¹⁰⁾ nur kurz.

Der Physiologus vergleicht die Wirkung des Magnetes, Dinge anein-¹⁰ ander zu hängen, mit der Erschaffung und Erhaltung der einzelnen Theile des Weltalls und deutet ihn auf den Tod Christi, der sich an das Kreuz hängen ließ, um uns zu erlösen und an sich zu ziehen.¹¹⁾ Verschiedene Deutungen gibt dem Magnete Berchorius,¹²⁾ auf Maria im besonderen beziehen ihn: Bernardin. de Bust. serm. 2. de coron. M. (p. 12 B): nos¹⁵ sumus in mari huius mundi variis agitati procellis et periclitamur, nisi dirigamur ad portum salutis mediante virtute istius divinae magnetis.

1) Lib. de gem. 19 (opp. Hildeb. c. 1655). — Nach Marbod berichtet dies auch das span. Steinb. 20.

2) Cod. Leod. (a. a. O. 367). Hier wird auch die Sage vom Magnetberge im indischen Meere mitgeteilt; cod. Montp. c. 15 (a. a. O. 392). Vgl. die vielen von Rose z. St. beigebrachten Parallelstellen. — Aristoteles bei Arnold de virt. univ. c. 8 (S. 424) redet auch schon von der Polarität des Magnetes. Dass der Gebrauch der Magnetnadel, welcher in China uralt ist, auch den Griechen schon im 7. Jahrhunderte bekannt war, schließt Rose aus dem uns freilich nur in arabischen Übersetzungen des 10. und 11. und in lateinischen des 12. Jhdts. vorliegenden, in der griechischen Sprache aber schon dem 7. Jhd. angehörigen Buche des Aristoteles de lapidibus. — Dieselbe Stelle aus Aristoteles citiert auch Vincent. Bellov. spec. nat. 9, 19.

3) Bei Barthol. Angl. de propr. rer. 16, 63. — Die Diebe legen an die vier Ecken des Hauses, das sie plündern wollen, glühende Kohlen, bestreuen sie mit Magnetpulver und dringen in dasselbe ein. Die Bewohner, glaubend, das Haus stürze brennend zusammen, fliehen und überlassen es den Dieben. — Auch bei Vinc. Bellov. 9, 21.

4) De lap. v. (Migne s. gr. t. 122, c. 893 A B). Vgl. Theophylact. Simoc. quaest. IV, p. 7.

5) De lapid. 52 (a. a. O. 440).

6) De miner. l. 2, tr. 2, c. 11 (t. 2, p. 233).

7) 20, 587—21, 628. Nach Marbod.

8) 109, 360—110, 387.

9) 451, 22—452, 13.

10) Vat. uns. 1222—1227. — Hieher gehören auch die Stellen jener Gedichte, in denen er gelegentlich erwähnt wird. Vgl. hierüber das mhd. Wb.

11) Physiolog. Gr. Lauchert nr. 38 (p. 268), bei Pitra Anmkg. zu nr. 40 (t. 3, p. 362), äthiop. Physiolog. nr. 38 (Hommel p. 84).

12) Reduct. mor. l. 11, c. 94 (t. 2, p. 769—770). — Vgl. auch Picinel. mund. symb. l. 12, c. 24.

Ipsa enim ferrum, i. e. animam nostram ferream, hoc est induratam, dirigit versus tramontanam, id est, versus seipsam, per devotionem, quae est stella maris facietque nos videre pericula, in quibus sumus, et utrum versus portum an vero in praecipitium pergamus. Et tandem ipsius directione ab omnibus fluctuationibus liberati optatis supernae patriae litoribus applicabimus; Trithem. de mirac. M. in Urtic. l. 1, c. 7 (p. 1149): Maria virgo cunctis decorata virtutibus magnetem procul superat, quae meritis suis et precibus ferreum pectus hominis peccatoris trahit et emollit ad poenitentiam, navigantibus in hoc mari magno et nimis periculoso praemonstrat rectitudinis viam. Ähnlich Maurit. de Villa Probata serm. 23 coron. nov. M.¹⁾

Schwalbenstein.

Schonebeck 114, 25 den stein (celidonium) bescheide ich ôch sâ einer togunt geheizen prudentiâ, daz sprichit ze dûze wisheit, und ist gût vor tôbheit. alsô der stein leit in dem houbet, sô tût die wisheit, daz ge-
15 loubet. waz den ist der stein niht grôz, Marja wirt doch hî sîn genôz, wen an sie ist gar geleit des heiligen geistes wisheit.

Plinius führt zwei Arten des nach der Schwalbe benannten Schwalbensteines an, von denen die eine purpurroth, die andere ebenso, aber schwarz gesprengelt ist.²⁾ Ausführlich redet von ihm Damigeron.³⁾ Nach ihm findet
20 man diese, in eine schwarze und in eine rothe Art sich scheidenden Steine in den Eingeweiden der Schwalben, besonders der jungen. Ihre Wirkung ist eine bedeutende: der rothe heilt Mondsüchtige und Rasende und macht die ihn am linken Arme Tragenden beredt und beliebt; der schwarze verleiht Glück bei allen Unternehmungen, wendet den Sinn des
25 Königs zugunsten desjenigen, der den Stein trägt, heilt, mit Wasser gemischt, Augenkrankheiten, stillt das Tertiarfieber und hilft gegen jede Anschwellung. Doch hüte man sich, den Stein aus den jungen Schwalben zu nehmen, wenn das Männchen oder Weibchen in der Nähe des Nestes

¹⁾ Vgl. dazu Konr. v. W. g. Schm. 144 ff.: dû (Mariâ) bist ein licht, daz immer lebet, unt im ze selden ie erschein, swenne ez der sünden agetstein an sich mit sinen kreften nam, swaz diu syrène trügesam versenken wil der schiffe mit süezer dôene griffe, diu leitest, vrowe, du ze stade. — Der fabelhafte Magnetberg im Meere, von dem man sagte, er ziehe das Eisen der Schiffe mit solcher Gewalt an sich, dass die Schiffe zu ihm hinfliegen und dann an seinen Felsen zerschellen (Menzel Symb. 2, 72), wurde im MA. gern als Symbol der Sünde betrachtet, an welcher das Schiff des Lebens scheitert. (Vgl. mhd. Wb. und Wackernagel in Z. f. d. A. 9, 566, 213.) Damit wird öfters das Bild von Maria als dem errettenden Meeressterne in Verbindung gesetzt. (Vgl. 4. Abth. s. v.)

²⁾ N. h. 37, 10, 56.

³⁾ De lapid. 10 (Pitra spicilg. t. 3, p. 328).

ist, weil dies die Kraft des Steines verminderte. Während Isidor¹⁾ nur den Plinius wiedergibt, findet sich Damigerons ausführliche Beschreibung wieder in den späteren Lapidarien, hie und da noch vermehrt. So bei dem lateinischen Dioscorides,²⁾ Marbod, welcher die unscheinbare Größe
5 des Steines seiner Kraft gegenüberstellt,³⁾ Thomas Catimpr., nach welchem sich der Stein in der Leber der jungen Schwalben findet,⁴⁾ Arnoldus Saxo⁵⁾ und Albert. M., nach welchem er auch gegen die Epilepsie hilft und besonders im Monate August gesammelt werden soll, da in diesem
10 Monate die Schwalbensteine besonders kräftig wirken und zuweilen auch zwei Steine in einer Schwalbe gefunden werden.⁶⁾

In den deutschen Lapidarien finden wir den Stein nach den lateinischen Quellen beschrieben; so von Volmar,⁷⁾ von Schonebeck,⁸⁾ im Florian. Steinb.⁹⁾ und bei Konr. v. Megenbg.¹⁰⁾

In der Symbolik der patristischen Literatur fand ich den Schwalbenstein nur bei Berchorius reduct. mor. l. 11, c. 61 (t. 2, p. 757), welcher ihn auf die wahrhaft Demüthigen deutet, die vor der Welt zwar klein, vor Gott aber groß erscheinen, und bei Trithem. de mirac. b. Mar. in Urtic. l. 1, c. 7 (p. 1148): Maria chelidonium lapis virtuosissimus, licet in
15 quantitate humanae conditionis ab his, qui dignitatem eius non intelligunt, videatur minimus. Insanos namque et vitiorum maculis lunaticos
20 rationis usui restituit, in consuetudine peccandi sepultos quasi ex diuturna infirmitate ad sanitatem mentis virgo Maria invocata reducit. Qui morbum peccantis animae patiuntur caducum, eius invocatione sanantur.¹¹⁾

Ziegel.

Konr. v. W. g. Schm. 730 din tugent allen êren obt, als mangem hús
25 der ziegel.

1) Origin. XVI, c. 9 (f. 107 A). — So auch das span. Steinb. 17—18.

2) Bei Vincent. Bellov. spec. nat. 9, 53.

3) Lib. de gem. 17 (opp. Hildeb. c. 1653): parvus et informis, sed nulli viribus impar. — Nach Marbod beschreibt den Stein auch Barthol. Angl. lib. de propr. rer. 16, 30.

4) Bei Vincent. Bellov. a. a. O.

5) De virtut. lap. 16 (a. a. O. 432). Hier noch die Bemerkung: si involvatur foliis cclidonic, visum sic obfuscat.

6) De mineral. l. 2, tr. 2, c. 3 (t. 2, p. 229).

7) 14, 407—15, 424.

8) 114, 15—24.

9) 111, 420—112, 443.

10) 440 8—25. 200, 31 ff.

11) Vgl. auch Ioan. Dam. Men. die 22 Ian. od. 3^e (p. 202): *χαίρεις χελιδόν ἐκλεκτικὴ καὶ στροβόλον ἔλον καθαρώτατον.*

Professor

P. Edmund Schlögelhofer.

Schmerz und Wehmuth ergriff die Bewohner des Stiftes und Marktes Seitenstetten, als am 25. August des verflossenen Jahres 1889 der Telegraph die zwar nicht unerwartete, immer aber schmerzliche Kunde brachte, dass an diesem Tage ein theurer Mitbruder und College, der hochwürdige Herr

P. Edmund Schlögelhofer

Professor der Mathematik

gestärkt durch die Gnadenmittel der heiligen Kirche in Graz sein irdisches Tagewerk vollendet habe.

Professor Edmund entstammte einem seit mehreren Jahrhunderten in der Umgebung Seitenstettens sesshaften Bauerngeschlechte und wurde am Tage seiner Geburt, 8. Juli 1836, auf den Namen Stephan getauft. Nachdem der talentvolle Knabe die Jahre der Volksschule zurückgelegt hatte, wurde er von seinen biedereren Eltern, obwohl er der Jüngste der vier Söhne war, dem althergebrachter Sitte gemäß einst das nicht unbedeutende Bauerngut zugefallen wäre, für den geistlichen Stand bestimmt und deshalb der Lehranstalt des Stiftes, damals ein sechsclassiges Gymnasium, übergeben. Da infolge der Organisierung der Gymnasien das von Seitenstetten ein bloßes Untergymnasium wurde, vollendete der junge Student seine Studien an der Lehranstalt zu Melk und legte daselbst am Schlusse des Schuljahres 1855 die Maturitätsprüfung mit vorzüglichem Erfolge ab. Dem Herzenswunsche seiner geliebten Mutter, die er nur zu bald verlor, und seiner eigenen Neigung folgend, trat er in sein heimatliches Stift und erhielt am 15. August 1855 mit dem Namen Edmund das Kleid des heil. Benedict. Die theologischen Studien vollendete Edmund an der Diöcesan-Lehranstalt zu St. Pölten und empfing daselbst auch am 27. Juli 1860 die höheren Weihen. Nachdem er durch ein Jahr in der Seelsorge an den Pfarreien des Klosters, Sonntagberg und Ibsitz, mit

allem Eifer gewirkt und sich durch seine freundliche Güte die Herzen aller, besonders aber der Kinder, gewonnen hatte, wurde er in das Stift zurückberufen, um als Supplent am Gymnasium die Mathematik zu lehren. Im October des Jahres 1862 wurde der junge Ordensmann von seinem damaligen Abte Ludwig Strömer an die Hochschule nach Wien gesandt, um die Vorlesungen über Mathematik und Physik zu hören und die Lehrbefähigung zu erlangen. An der Universität gehörte P. Edmund zu den eifrigsten Hörern, so zwar, dass er imstande war schon im October des Jahres 1864 die vorgeschriebenen Prüfungen abzulegen und die Lehrbefähigung, Mathematik und Physik am ganzen Gymnasium vorzutragen, erhielt. Zurückgekehrt in das Stift lehrte er in den Schuljahren 1864—1866 die Mathematik in den unteren Classen und übernahm, als mit Beginn des Schuljahres 1866 das Obergymnasium zu Seitenstetten ins Leben trat, diese Disciplin, die er bis zu seinem Tode beibehielt. Seine ganze Kraft weihte der junge Professor dem so hehren aber auch so schwierigen Lehramte. Ausgerüstet mit nicht gewöhnlichem Verstande und großer praktischer Umsicht wusste er durch Klarheit seiner Vorträge, durch würdevolle Ruhe und unparteiische Gerechtigkeit in kurzer Zeit seine Schüler so an sich zu fesseln, dass diese sonst so gefürchtete Disciplin bald ein sehr beliebter und eifrig betriebener Gegenstand ward.

Zugleich mit dem Lehramte wurde P. Edmund auch die Direction der mit dem Gymnasium verbundenen Erziehungsanstalt übertragen. Der Abt hätte keine glücklichere Wahl treffen können; denn der neue Director wusste durch seine umsichtige Leitung nicht nur den guten Ruf, den sich das Convict unter den früheren Vorstehern schon erworben hatte, zu erhalten und zu befestigen, sondern ihn auch noch zu erhöhen, so zwar, dass bei seinem Rücktritte im Jahre 1879 die Zahl der Zöglinge hundertzwanzig betrug. P. Edmund verstand es aber auch die jungen Gemüther sich zu gewinnen. Ausgehend von dem ebenso schönen als einzig richtigen Principe einer gedeihlichen Erziehung, dass die wahre Bildung nur auf religiöser Grundlage sich aufbauen kann, betrachtete er es als seine Hauptaufgabe, Verstand und Herz der Jünglinge auf dieser Basis heranzubilden. Er war deshalb unablässig bemüht, die guten und schlimmen Eigenschaften und Neigungen der Zöglinge zu entdecken, erstere zu fördern, letztere auszutilgen. Eingedenk, dass das Gedächtnis der Jugend mitunter kurz ist für die Gesetze der strengen Ordnung, unterschied er genau zwischen bösem Willen und bloßem Überschäumen der Jugendkraft, und, trat er ersterem mit der strafenden Strenge des wahren Pädagogen entgegen, so hatte er für letzteres nur den milden Ernst des väterlichen Freundes. Für die Freuden und Leiden der seiner Leitung anvertrauten Jugend hatte

er stets ein theilnehmendes Herz, freute sich mit dem Fröhlichen und tröstete die Trauernden und zeigte ihnen, dass außer der Religion nur die strenge Pflichterfüllung und unverdrossene Arbeit die Freude zu erhöhen, den Schmerz zu lindern imstande sind. So konnte es nicht fehlen, dass der Director von den Zöglingen bald wie ein Vater geliebt wurde. Dieser Verehrung gaben die Zöglinge, als P. Edmund von der Convictsleitung im Jahre 1879 zurücktrat, um die Führung des stiftlichen Rentamtes zu übernehmen, beredten Ausdruck durch Überreichung eines prachtvollen Albums mit ihren Photographien.

In dem neuen Wirkungskreise wurde unser P. Edmund von demselben Eifer, derselben Pflichttreue geleitet, die ihm stets eigen waren. Manche schwierige Fälle wusste er durch seine milde Ruhe und praktische Umsicht auf eine alle Parteien zufriedenstellende Weise zu ordnen und zu schlichten. Eben diese Eigenschaften waren es, die ihm das Vertrauen der Bewohner von Seitenstetten und dessen ganzer Umgebung in der ehrenvollsten Weise erwarben. Durch mehrere Wahlperioden hindurch sandte ihn Seitenstettens Bürgerschaft in die Gemeindevertretung, und die zahlreichen Mitglieder der Spar- und Vorschusscasse im Gerichtsbezirke Seitenstetten erwählten ihn seit einer Reihe von Jahren zum Director ihres Vereines.

Rüstig und unverdrossen wirkte P. Edmund in allen diesen Ämtern und rechtfertigte in glänzendster Weise das ihm geschenkte Vertrauen. Im Laufe des Jahres 1883 jedoch von einer schweren Krankheit auf das Lager geworfen, erholte er sich zwar dem Anscheine nach wieder, aber die Spannkraft seines Geistes war gebrochen. Zwar war er auch jetzt noch ängstlich bemüht, seiner Pflicht gerecht zu werden, doch die erprobte Umsicht und die freudige Kraft des Schaffens waren dahin. Im März des abgelaufenen Jahres 1889 befiel ihn die tückische Krankheit neuerdings, und als sich zu ihr noch die Tuberculose der Lunge gesellte, neigte dieses früher so kräftig pulsierende Leben seinem Ende zu. Zwar hoffte der Kranke, der bis zum Schlusse des Studienjahres 1889 seinem Lehramte nachzukommen sich bemühte, von den Wässern zu Gleichenberg Hilfe und Rettung; doch der Herr über Leben und Tod hatte es anders beschlossen. Angelangt in diesem Curorte, wohin ihn die brüderliche Liebe des Herrn Convictsdirectors und Professors P. Norbert Gatscher unter großen Beschwerden geleitet hatte, nahm die Schwäche täglich zu, so dass, als der Herr Gymnasial-Director P. Udiskalk Sigl mit Beginn des August zum Besuche dahin kam, die Ärzte demselben riethen, den Rettungslosen wieder heimzuleiten. Unter unsäglichen Mühen gelang es dem Herrn Director den theuren Mitbruder und Collegen im Lehramte noch bis nach Graz zu bringen. Dort in der schönen Hauptstadt der grünen Steiermark, von den

Brüdern der christlichen Barmherzigkeit mit gewohnter Liebe und Sorge gepflegt, vollendete der geliebte Mitbruder, gestärkt mit den hl. Sacramenten, am 25. August sein edles Leben.

Möge ihm der Herr über Leben und Tod die Krone der Gerechtigkeit verleihen! Seinen Mitbrüdern und Collegen, seinen Schülern und Zöglingen bleibt P. Edmund unvergesslich, und sie alle können nur einstimmen in des Dichters Wort:

„Friede sei um diesen Grabstein her!
Sanfter Friede Gottes! Ach sie haben
Einen guten Mann begraben,
Und ‚uns‘ — war er mehr.“

Schul-Nachrichten.

I. Personalstand des Lehrkörpers und Fächervertheilung.

Director:

Udiscalc Sigl, Consistorialrath von St. Pölten, Custos des physikalischen Cabinets, lehrte Mathematik in der I. Classe und die Naturwissenschaften in der III., IV., VII. und VIII. Classe.

Professoren:

Godfried Frieß, Dr. der Philosophie, Besitzer der k. k. österr. goldenen Medaille für Wissenschaft und Kunst, Stiftsarchivar und Stiftsbibliothekar, Ehrenmitglied des Museum Francisco-Carolinum in Linz, Meister und Ehrenmitglied des deutschen Hochstiftes in Frankfurt am Main, Correspondent der k. k. Centralcommission für Kunst- und historische Denkmale, sowie des Vereines für Landeskunde in Niederösterreich, Mitglied des historischen Vereines in Graz und des Ferdinandeums in Innsbruck, lehrte Geographie und Geschichte in der II., V., VI. und VIII. Classe.

Ildephons Märkingner, Stiftskämmerer, lehrte die lateinische und griechische Sprache in der III. und die lateinische in der VII. Classe.

Marian Wenger, Präfect der Sängerknaben und Regens chori, lehrte die lateinische und griechische Sprache in der VIII. Classe.

Norbert Gatscher, Director des Convictes, Director des Vorschussvereines in St. Peter in der Au, Mitglied des Vereines für Landeskunde in Niederösterreich und des Vereines „Mittelschule“, lehrte die lateinische und deutsche Sprache in der I. Classe.

Otto Fehringner, Convictspräfect, lehrte die lateinische und griechische Sprache in der VI. Classe und die italienische Sprache.

Robert Weißenhofer, Dr. der Philosophie, Besitzer des goldenen Verdienstkreuzes mit der Krone, Gymnasial-Bibliothekar und Mitglied des Vereines „Mittelschule“, lehrte die deutsche Sprache in der III., V., VI. und VII. und philosophische Propädeutik in der VII. und VIII. Classe und den Gesang.

- Gabriel Strobl**, Mitglied der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, lehrte Mathematik in der II. und IV. Classe und Naturgeschichte in der I., II., V. und VI. Classe.
- Stephan Ecker** lehrte die lateinische und griechische Sprache in der V. Classe.
- Augustin Plappert**, Convictspräfect, lehrte Geschichte und Geographie in der I., III., IV. und VII. Classe.
- Bernard Wagner**, Mitglied der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, Custos der naturhistorischen Sammlungen, war krankheits- halber beurlaubt.
- Clemens Lietz**, Novizenmeister, lehrte Religion in der II., IV., V. und VII. Classe.
- Gotthard Rieß** lehrte die lateinische und griechische Sprache in der IV. und die griechische in der VII. Classe.
- Anselm Salzer**, Dr. der Philosophie, Studienpäfect im Convicte, lehrte die lateinische und deutsche Sprache in der II. und die deutsche in der IV. und VIII. Classe und die französische Sprache.
- Ambros Sturm**, Studienpräfect im Convicte, lehrte Mathematik in der III., V., VI., VII. und VIII. Classe.
- Raimund Lietz**, Convictspräfect, lehrte Religion in der I., III., VI. und VIII. Classe und Stenographie.

Nebenlehrer:

- Ludwig Debois**, Sub-Prior des Stiftes, Custos der Kunstsammlungen, Mitglied der Cyrill-Methud-Häredität in Brünn und der Nepomucenischen in Prag, Secretär des landwirtschaftlichen Bezirksvereines Seitenstetten, lehrte Kalligraphie in der I. und II. Classe und das Zeichnen am ganzen Gymnasium.
- Georg Umthamer**, Oberlehrer und Organist an der Stiftskirche, lehrte Clavierspiel.
- August Zweymüller**, Lehrer an der Volksschule, lehrte Violinspiel.
- Jordan Habert**, pens. Oberlehrer, lehrte Clavierspiel.
- Dominik Dunkl**, pens. Lehrer, lehrte Clavierspiel.
- Ludwig Spanring**, Unterlehrer an der Volksschule, lehrte Turnen und Clavierspiel.
- Ludwig Kronawitter** lehrte Violinspiel.
-

II. Lehrverfassung und verwendete Lehrbücher.

Erste Classe. Ordinarius: Norbert Gatscher.

Religionslehre, 2 Stunden. Glaubens- und Sittenlehre nach Fischers Katechismus.

Lateinische Sprache, 8 Stunden. Die regelmäßige Formenlehre, eingeübt nach Karl Schmidts Grammatik und J. Haulers Übungsbuch. Schriftliche Arbeiten: wöchentlich eine Composition, eine oder zwei Hausarbeiten.

Deutsche Sprache, 4 Stunden. Syntax des einfachen Satzes und aus der Formenlehre Substantivum, Adjectivum, Numerale, Pronomen und Verbum nach Willomitzers Grammatik. Lectüre aus Lampels Lesebuch. Memorieren und Declamieren. Schriftliche Arbeiten: im I. Semester wöchentlich, im II. Semester alle 14 Tage orthographische Übungen, im II. Semester alle 14 Tage ein Pensum.

Geographie, 3 Stunden. Die nothwendigsten Grundbegriffe aus der mathematischen Geographie, Übung im Kartenlesen und im Entwerfen der einfachsten Kartenbilder. Die horizontale Gliederung der Continente und deren oro- und hydrographische Verhältnisse, Hauptpunkte der politischen Geographie als Grundlage des geschichtlichen Unterrichtes nach Herr.

Mathematik, 3 Stunden. Arithmetik: Die vier Species in benannten und unbenannten Zahlen. Theilbarkeit, gemeine und Decimalbrüche. Nach Močnik. — Geometrie: Einleitung, Winkel und Dreiecke nach Hočevár. Wöchentlich eine Hausarbeit, mehrere Schularbeiten.

Naturgeschichte, 2 Stunden. Säugethiere und wirbellose Thiere mit besonderer Berücksichtigung ihrer Lebensweise und ihrer Beziehungen zum Menschen nach Pokorný.

Zweite Classe. Ordinarius: Dr. Anselm Salzer.

Religionslehre, 2 Stunden. Erklärung der Ceremonien der katholischen Kirche nach Fischer.

Lateinische Sprache, 8 Stunden. Formenlehre der selteneren und unregelmäßigen Flexionen, eingeübt nach Karl Schmidts Grammatik und J. Haulers Übungsbuch. Die wichtigsten syntaktischen Formen nach Haulers Übungsbuch. Schriftliche Arbeiten: monatlich drei Compositionen und ein Pensum.

Deutsche Sprache, 4 Stunden. Syntax des zusammengesetzten und zusammengesetzten Satzes nach Willomitzers Grammatik. Lectüre aus Lampels Lesebuch. Memorieren und Declamieren. Übungen in Orthographie

und Interpunction. Monatlich drei schriftliche Arbeiten, abwechselnd Schul- und Hausaufgaben.

Geschichte und Geographie, 4 Stunden. Specielle Geographie von Asien und Afrika. Eingehende Beschreibung der verticalen und horizontalen Gliederung Europas und seiner Stromgebiete; ferner des Südens und Westens von Europa nach Herr. Übersicht der Geschichte des Alterthums nach Hannaks Lehrbuch f. d. U. G. I. Bd. Übungen im Kartenlesen.

Mathematik, 3 Stunden. Arithmetik: Wiederholung der Bruchrechnung, Verhältnisse und Proportionen, Regel de tri, Zinsen- und Discourentrechnung. — Geometrie: Fortsetzung der Lehre vom Dreiecke, Kreislehre, Vierecke, Vielecke. Nach Moënik. Wöchentlich eine Hausarbeit, monatlich eine Schularbeit.

Naturgeschichte, 2 Stunden. Im I. Semester: Zoologie: Vögel, Amphibien und Fische mit Benützung der vorhandenen Sammlungen. Im II. Semester: Botanik nach Pokorny.

Dritte Classe. Ordinarius: Ildephons Märkinger.

Religionslehre, 2 Stunden. Geschichte der göttlichen Offenbarung des alten Testaments nach Fischer.

Lateinische Sprache, 6 Stunden. 3 Stunden Lectüre: Memorab. Alex. M. et al. vir. ill. ed. K. Schmidt und O. Gehlen, C. I. III. VII. VIII. IX. XI. XLII. Miltiades, Themistokles, Aristides. 3 Stunden Grammatik: Casuslehre und Präpositionen, eingeübt nach K. Schmidts Grammatik und J. Haulers Aufgaben. Schriftliche Arbeiten nach Vorschrift.

Griechische Sprache, 5 Stunden. Regelmäßige Formenlehre mit Ausschluss der Verba auf $\mu\tau$, eingeübt nach G. Curtius' Grammatik und K. Schenkls Elementarbuch. Schriftliche Arbeiten nach Vorschrift.

Deutsche Sprache, 3 Stunden. Grammatik: Systematischer Unterricht in der Formen- und Casuslehre nach Willomitzers Grammatik. Lectüre mit besonderer Beachtung der stilistischen Seite (Tropen und Figuren) aus Lampels Lesebuch f. d. U. G. III. Bd. Vortrag von memorierten Gedichten. Monatlich eine Schul- und eine Hausaufgabe.

Geschichte und Geographie, 3 Stunden. Specielle Geographie von Nord- und Ost-Europa, mit Ausschluss der österreichisch-ungarischen Monarchie, dann Amerikas und Australiens, sowie einzelne Partien aus der physischen Geographie nach Herr. Übersicht der Geschichte des Mittelalters nach Hannaks Lehrbuch f. d. U. G. II. Bd.

Mathematik, 3 Stunden. Abwechselnd 1 Stunde Arithmetik, 1 Stunde Geometrie. Arithmetik: Das Rechnen mit unvollständigen Zahlen. Die vier Grundoperationen mit ganzen und gebrochenen allgemeinen Zahlen. Poten-

zieren. Quadrat- und Cubikwurzel. Geometrische Anschauungslehre: Flächengleichheit. Verwandlung der Figuren. Längen- und Flächenberechnung. Ähnlichkeit. Nach Močnik. Wöchentlich eine Hausarbeit, mehrere Schularbeiten.

Naturgeschichte, 2 Stunden. Im I. Semester: Mineralogie nach Pokorny mit Benützung der vorhandenen Sammlungen. Im II. Semester: Physik. Einleitung, allgemeine Eigenschaften der Körper, Schwere, Wärmelehre, chemische Erscheinungen mit entsprechenden Experimenten. Lehrbuch von Dr. Jos. Krist.

Vierte Classe. Ordinarius: Gotthard Rieß.

Religionslehre, 2 Stunden. Geschichte der göttlichen Offenbarung des neuen Bundes nach Fischer.

Lateinische Sprache, 6 Stunden. 3 Stunden Lectüre: Caes. de bell. gall. ed. Hoffmann I. II. III. c. 1—19. 3 Stunden Grammatik: Moduslehre und Conjunctionen, eingeübt nach Karl Schmidts Grammatik und J. Haulers Aufgaben. Poetische Lectüre aus Rožeks Chrestomathie. Alle 3 Wochen ein Pensum, alle 14 Tage eine Composition.

Griechische Sprache, 4 Stunden. Verba auf μ : bis zum Schlusse der Formenlehre und Hauptpunkte der Syntax, eingeübt nach G. Curtius' Grammatik und K. Schenkls Elementarbuch. Schriftliche Arbeiten alle 14 Tage, abwechselnd Pensa und Compositionen.

Deutsche Sprache, 3 Stunden. Grammatik: Systematischer Unterricht in der Syntax. Grundzüge der Metrik. Vortrag von memorierten Gedichten. Lectüre und Aufsätze wie in der III. Classe.

Geschichte und Geographie, 4 Stunden. I. Semester: Übersicht der Geschichte der Neuzeit mit steter Hervorhebung jener Begebenheiten und Persönlichkeiten, welche für die Geschichte des habsburgischen Gesamtstaates eine besondere Wichtigkeit besitzen, nach Hannak III. Bd. f. d. U. G. — II. Semester: Specielle Geographie der österreichisch-ungarischen Monarchie mit Rückblicken auf die wichtigsten Partien der österreichischen Geschichte nach Hannaks Lehrbuch.

Mathematik, 3 Stunden. Abwechselnd 1 Stunde Arithmetik, 1 Stunde Geometrie. Arithmetik: Gleichungen des ersten Grades. Zusammengesetzte Regel de tri. Zinseszinsrechnung. Theilregel, Kettenrechnung. — Geometrische Anschauungslehre: Gegenseitige Lage von Geraden und Ebenen. Die körperliche Ecke. Hauptarten der Körper. Oberflächen- und Volumsberechnung. Nach Močnik. Wöchentlich eine Hausarbeit, monatlich eine Schularbeit.

Physik, 3 Stunden. Mechanik, Akustik, Magnetismus, Elektrizität, Optik mit entsprechenden Experimenten. Lehrbuch von Dr. Jos. Krist.

Fünfte Classe. Ordinarius: Stephan Ecker.

Religionslehre, 2 Stunden. Einleitung und Beweis der Wahrheit der katholischen Religion nach Dr. Wappler.

Lateinische Sprache, 6 Stunden. Lectüre: Liv. ed. Zingerle, I. u. XXII. 37—61. Ovid. ed. Golling, Met. 3, 4 (theilw.), 5, 12, 15, 17, 18, 21; Fast. 5, 12, 13, 14; Trist. 9, 13. Stilübungen nach Hauler. Monatlich eine Haus- und eine Schularbeit.

Griechische Sprache, 5 Stunden. Lectüre: Chrestom. aus Xenoph. von K. Schenkl, Anab. I. II. III. V. (theilw.), VI. VII. (theilw.). Hom. Iliad. epit. ed. Scheindler, I. Grammatische Übungen nach der Schulgrammatik von Curtius im Anschluss an die Lectüre. Schriftliche Übungen nach Vorschrift.

Deutsche Sprache, 3 Stunden. Deutsches Lesebuch für österreichische Gymnasien von F. Kummer und K. Stejskal. V. Bd. Epik: Ballade und Romanze, das Volksepos, das Thierepos, die Legende, die poetische Erzählung. Lyrik: Das Lied, die Ode. Didaktik: Spruchpoesie, Fabel und Parabel. Declamatorische Übungen. Grammatik: Lautlehre und Formenbildung. Aufsätze nach Vorschrift.

Geschichte und Geographie, 3 Stunden. Alte Geschichte der orientalischen Reiche, Griechenlands, Macedoniens und römische Geschichte bis zur Unterwerfung Italiens mit besonderer Hervorhebung der culturhistorischen Momente, und Berücksichtigung der Geographie nach Gindelys Lehrbuch der Geschichte f. d. O. G. I. Bd.

Mathematik, 4 Stunden. Arithmetik 2 Stunden. Die vier Grundoperationen. Die negativen und gebrochenen Zahlen. Eigenschaften der Zahlen. Proportionen. Gleichungen des ersten Grades mit einer und mehreren Unbekannten. Nach Frischauf. — Geometrie 2 Stunden. Planimetrie nach Hočevar. Wöchentlich eine Hausarbeit, mehrere Schularbeiten.

Naturgeschichte, 2 Stunden. Im I. Semester: Mineralogie in Verbindung mit Geognosie und den wichtigsten Grundlehren der Geologie nach Hochstetter und Bisching. Im II. Semester: Botanik nach Dr. Wretschko.

Sechste Classe. Ordinarius: Otto Fehring.

Religionslehre, 2 Stunden. Katholische Glaubenslehre nach Dr. Wappler.

Lateinische Sprache, 6 Stunden. 5 Stunden Lectüre: Sallust ed. Linker, Jugurtha. Cicero, In lat. I. ed. Klotz. Caesar, De bello civ. ed. Hoff-

mann I. c. 1—30. Vergil, ed. Hoffmann Aen. I Ecl. I. V. 1 Stunde grammatisch-stilistische Übungen nach Karl Schmidts Grammatik und J. Haulers Stilübungen. Monatlich ein Pensum und eine Composition.

Griechische Sprache, 5 Stunden. 1 Stunde grammatische Übungen nach Curtius' Grammatik im Anschlusse an die Prosalectüre: Syntax von den Arten des Verbums bis zur Partikellehre. 4 Stunden Lectüre: Hom. Il. ed. Scheindler, VI. VII. XVI. XVIII. 434—566. XXII. Chrestom. aus Xenoph. ed. Schenkl, Kyrup. II. IX. Mem. I. III. Herod. Perserkriege ed. Hintner, I—XLIV. Monatlich ein Pensum oder eine Composition.

Deutsche Sprache, 3 Stunden. Lautlehre der neuhochdeutschen Sprache, Wortbildung. Genealogie der germanischen Sprachen. Principien der Sprachbildung. Literaturgeschichte bis zu den Stürmern und Drängern. Lectüre aus Kummers Lesebuch, VI. Bd. Alle 3 Wochen ein Aufsatz als Schul- oder Hausarbeit.

Geschichte und Geographie, 4 Stunden. Römische Geschichte von der Unterwerfung Italiens bis zum Sturze des römischen Reiches; Geschichte des Mittelalters mit steter Berücksichtigung der Culturgeschichte und Geographie. Lehrbuch von Gindely, I. und II. Bd.

Mathematik, 3 Stunden, abwechselnd 1 Stunde Arithmetik, 1 Stunde Geometrie. Arithmetik: Potenzen, Wurzeln, Logarithmen, Gleichungen des zweiten Grades mit einer Unbekannten. Nach Frischaut. — Geometrie: Stereometrie und Trigonometrie nach Hočevar. Wöchentlich eine Hausarbeit, mehrere Schularbeiten.

Naturgeschichte, 2 Stunden. Systematische Zoologie nach Dr. Woldrich.

Siebente Classe. Ordinarius: Dr. Robert Weißenhofer.

Religionslehre, 2 Stunden. Katholische Sittenlehre nach Dr. Wappler.

Lateinische Sprache, 5 Stunden. 4 Stunden Lectüre: Cic. de imp. Cn. Pompei, pro T. Annio Milone ed. Klotz. Cato Maior (Partien) ed. Schiche. Verg., ed. Hoffm., Aen. II. IV. 1—194. VI. 1—323. 370—402. 490—855. VII. 78—198. 473—541. VIII. 102—174. 391—514. X. 243—386. XII. 536—692. 1 Stunde grammatisch-stilistische Übungen nach Karl Schmidts Grammatik und J. Haulers Stilübungen. Monatlich ein Pensum und eine Composition.

Griechische Sprache, 4 Stunden. 3 Stunden Lectüre: Dem., ed. Pauly, I. u. II. Olynth. Rede, I. in Phil., Rede vom Frieden. Hom. Od., ed. Pauly-Wotke. I. V. VII. IX. XVI. XIX. 1 Stunde grammatische Übungen nach Curtius' Grammatik, im Anschlusse an Demosthenes. Monatlich ein Pensum oder eine Composition.

- Deutsche Sprache**, 3 Stunden. Literaturgeschichte von Lessing bis zu Schillers Tode nach Kummers Lehr- und Lesebuch. Schul- und Privatlectüre classischer Dichtungen. Aufsätze nach Vorschrift.
- Geschichte und Geographie**, 3 Stunden. Geschichte der Neuzeit von der Reformation bis zum Jahre 1880 nach Gindely. III. Bd. mit fortwährender Berücksichtigung der Geographie und Culturgeschichte.
- Mathematik**, 3 Stunden, abwechselnd 1 Stunde Arithmetik, 1 Stunde Geometrie. Arithmetik: Quadratische Gleichungen mit zwei Unbekannten. Unbestimmte Gleichungen ersten Grades, Progressionen, Zinseszinsen- und Rentenrechnung. Combinationslehre mit Anwendungen. Bin. Lehrsatz. Nach Frischauf. — Geometrie: Analytische Geometrie der Ebene nach Hočevar. Wöchentlich eine Hausarbeit, mehrere Schularbeiten.
- Physik**, 3 Stunden. Einleitung. Allgemeine Eigenschaften der Körper, äußere Verschiedenheit der Körper, Mechanik, Wärmelehre, die Grundlehren der Chemie. Lehrbuch von Dr. Ignaz Wallentin.
- Philosophische Propädeutik**, 2 Stunden. Logik. Im I. Semester: Begriff, Urtheil, die kategorischen Schlüsse. Im II. Semester: Hypothetische, conjunctive und disjunctive Schlüsse, Polysyllogismen; Wissenschaftslehre: Definition, Division, Argumentation, Methodenlehre. — Lehrbuch von Lindner.

Achte Classe. Ordinarius: Dr. Godfried Frieß.

- Religionstehre**, 2 Stunden. Geschichte der katholischen Kirche nach Dr. Kaltner.
- Lateinische Sprache**, 5 Stunden. 4 Stunden Lectüre: Tac., ed. Halm, Germ. 1—27, Ann. I und VI, Hist. II. Hor., ed. Huemer, Carm. I. 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 22, 24, 37, II. 3, 6, 13, 17, 18, 20, III. 1, 13, 30, IV. 3, 7, 8, Carm. saec., Epod. 2, 7, 13, Sat. I. 1, 6, 9, Ep. I. 2, 7, 16, II. 2, 3. 1 Stunde grammatisch-stilistische Übungen nach Karl Schmidts Grammatik und J. Haulers Stilübungen. Monatlich ein Pensum und eine Composition.
- Griechische Sprache**, 5 Stunden. 4 Stunden Lectüre: Plat., ed. Herm., Apol., Krit., Euthyph., Phaed. 1—8, 63—67. Soph., ed. Nauck, Oed. Tyr. Hom. Od., ed. Pauly-Wotke, XIII—XVI und XXII. 1 Stunde grammatische Übungen nach Curtius' Grammatik, im Anschlusse an Platon. Monatlich ein Pensum oder eine Composition.
- Deutsche Sprache**, 3 Stunden. Deutsches Lesebuch für österreichische Gymnasien. Hrsg. v. F. Kummer und K. Stejskal. 8. Band. Literaturgeschichte von der Vereinigung Goethes und Schillers bis zu Goethes

Tode. Kritische Erläuterungen classischer Dichtungen und kunstwissenschaftlicher Abhandlungen. Übungen im Vortrage. Aufsätze nach Vorschrift.

Geschichte und Geographie, 3 Stunden. Österreichische Geschichte und Vaterlandskunde nach Hannak. Wiederholung der griechischen und römischen Geschichte.

Mathematik, 2 Stunden. Zusammenfassende Wiederholung des ganzen Lehrstoffes durch Lösung von Aufgaben. Wöchentlich eine Hausarbeit, mehrere Schularbeiten.

Physik, 3 Stunden. Lehre von der Wellenbewegung, Akustik, Magnetismus, Elektrizität, Galvanismus und Optik. Lehrbuch von Dr. Ignaz Wallentin.

Philosophische Propädeutik, 2 Stunden. Im I. Semester: Begriff der Psychologie, Wechselwirkung zwischen Leib und Seele, die Vorstellung, die Reproduktion, die Intelligenz, das Selbstbewusstsein. Im II. Semester: Das Fühlen, das Begehren und seine Formen, das Wollen, die Seelenkrankheiten. Lehrbuch von Lindner.

III. Themen zu den deutschen Aufsätzen.

Fünfte Classe.

1. Auf, in die Berge! — 2. Wie sorgt man in der Jugend für ein glückliches Alter? — 3. Welche Charakterzüge treten an den handelnden Personen (Hauptpersonen) im Nibelungenliede besonders leuchtend hervor? — 4. Schuld und Sühne im Nibelungenliede. — 5. Der Winter ein Freund und Feind des Menschen. — 6. Ahasver. Nach dem Gedichte von Daniel Schubart. — 7. Geld ist ein guter Diener, aber ein schlimmer Herr. — 8. Nibelungen und Gudrun in Parallelen und Gegensätzen mit einander verglichen. — 9. Malerische Scenen aus dem Gudrun-Epos. —

10. „O sanfter, süßer Hauch!
Schon weckest du wieder
Mir Frühlingslieder;
Bald blüh'n die Veilchen auch.“

Uhland, „Frühlingsahnung“.

— 11. Reineke, der Bösewicht. Nach Goethes „Reineke Fuchs“. Charakteristik. —

12. „Hier (im Vaterlande) sind die starken Wurzeln deiner Kraft,
Dort in der fremden Welt stehst du allein.“

Schiller, „Wilhelm Tell“.

Zu veranschaulichen an den Schicksalen eines Auswanderers. — 13. Das Synedrium in Klopstocks „Messias“, IV. Gesang. Charakteristik der Hauptpersonen. —

14. „Dass der Mensch zum Menschen werde,
Stift' er einen ew'gen Bund
Gläubig mit der frommen Erde,
Seinem mütterlichen Grund.“

Schiller, „Das eleusische Fest“. —

15. „Früchte bringet das Leben dem Mann; doch hangen sie selten
Roth und lustig am Zweig, wie uns ein Apfel begrüßt.“

Goethe. (Chrie.)

— 16. Über die mannigfaltigen Beziehungen der Thierwelt zum Menschen.

Sechste Classe.

1. „Arbeit ist des Bürgers Zierde,
Segen ist der Mühe Preis;
Ehrt den König seine Würde,
Ehret uns der Hände Fleiß.“

Schiller, „Das Lied von der Glocke“.

— 2. Handel und Verkehr in ihrer Rückwirkung auf staatliche Einrichtungen und den Erfindungsgeist des Menschen. —

3. „Der Mann ist wacker, der sein Pfund benutzend
Zum Dienst des Vaterlands kehrt seine Kräfte.“ Rückert.

— 4. Über die Bedeutung des Waldes im Haushalte der Natur und des Menschen. — 5. Die socialen und politischen Zustände Roms zur Zeit des Jugurthinischen Krieges. Nach Sallusts „Bellum Jugurthinum“. —

6. „Sie singen von Lenz und Liebe, von sel'ger, goldner Zeit,
Von Freiheit, Männerwürde, von Treu' und Heiligkeit;
Sie singen von allem Süßen, was Menschenbrust durchbebt,
Sie singen von allem Hohen, was Menschenherz erhebt.“

Uhland, „Des Sängers Fluch“.

Mit Anwendung auf die deutsche Dichtung des Mittelalters. —

7. „*Nil sine magno vita labore
Dedit mortalibus.*“

Horaz.

— 8. Vorzüge des Naturgenusses vor den Vergnügungen des geselligen Lebens. — 9. Der Erfindungsgeist des Menschen im Kampfe mit der Natur. — 10. Welche Umstände haben auf die Entwicklung der deutschen Poesie in dem Zeitraume vom XVI. bis zum XVIII. Jahrhundert a) hemmend, b) fördernd eingewirkt? —

11. „*Luxuriant animi rebus plerumque secundis,
Nec facile est, aequa commoda mente pati.*” Ovid. —
12. „Dir geben einen Halt, im Leben einen Stab
Der Worte vier: Halt ein! Halt aus! Halt an! Halt ab!”
Rückert. —
13. „Säume nicht, du frische Jugend!
Auf die Höhe, wo die Tugend
Mit der Ehre
Sich den Tempel aufgebaut!”
Goethe.

Siebente Classe.

1. Über die Mannigfaltigkeit des Interesses an der Natur. — 2. „Τὸὐτ' ἔστι τὸ ζῆν οὐχ ἑαυτῶ ζῆν μόνον.” Menander. — 3. „*Omnia sunt misera in bellis civilibus . . . sed miserius nihil quam ipsa victoria.*” Cicero. — 4. Lob der Dankbarkeit. In Form einer Rede. — 5. Wodurch wird in einem Volke die Vaterlandsiebe geweckt und gefördert? — 6. Der romantische Charakter in Wielands „Oberon”. — 7. Was gewährt einem Lande Schutz vor äußeren Feinden? Mit Belegen aus der Geschichte. — 8. Vor Herders Standbilde. (Rede.) — 9. Über die Bedeutung des Mittelstandes für die Gesellschaft, insbesondere für den Staat. Mit Hinweis auf die Geschichte. — 10. Inwieferne ist Goethes Drama „Götz von Berlichingen” ein Product der Sturm- und Drangperiode? — 11. Egmont und Alba in Goethes Drama. (Charaktergegensätze). —

12. „Das Leben ist der Güter höchstes nicht.”

Schiller, „Die Braut von Messina”.

P. Robert Weißenhofer.

Achte Classe.

1. „Sieh, da entbrennen in feurigem Kampf die eifernden Kräfte,
Großes wirket ihr Streit, Größeres wirket ihr Bund.
Tausend Hände belebt ein Geist, hoch schläget in tausend
Brüsten, von einem Gefühl glühend, ein einziges Herz,
Schlägt für das Vaterland und glüht für der Ahnen Gesetze.”
Schiller, „Der Spaziergang”, 73—77. —
2. „Unendlich ist das Werk, das zu vollführen
Die Seele dringt. Wir möchten jede That
So groß gleich thun, als wie sie wächst und wird,
Wenn jahrelang durch Länder und Geschlechter
Der Mund der Dichter sie vermehrend wälzt.”
Goethe, Iphig. II, 1, 120—124. —

3. „Ein Feldherr ohne Heer scheint mir ein Fürst,
Der die Talente nicht um sich versammelt.
Und wer der Dichtkunst Stimme nicht vernimmt,
Ist ein Barbar, er sei auch, wer er sei.“

Goethe, T. Tasso V, 1, 17—20. —

4. a) „So bindet der Magnet durch seine Kraft
Das Eisen mit dem Eisen fest zusammen,
Wie gleiches Streben Held und Dichter bindet.“

Goethe, T. Tasso I, 3.

- b) „Erlaubt ist, was gefällt.“

Goethe, T. Tasso II, 1.

Wie wurde die Bethätigung dieser Worte zur Hauptquelle von Tassos Leiden und inwieferne kann dieses mehr als philanthropisches Mitleiden beanspruchen? — 5. Wie erklärt sich die Verurtheilung des Sokrates? Im Anschlusse an Platons Apologie des Sokrates. —

6. a) „Ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst.“

Schiller, Wallenstein, Prolog.

b) Die Neugier von ihrer edlen und von ihrer gemeinen Seite. Nach Goethe, H. u. D. I, 84—92. — 7. a) Welche Berührungspunkte haben Schillers Wallenstein und Shakespeares Macbeth?

- b) „In deiner Brust sind deines Schicksals Sterne.“

Schiller, Pic. II, 6.

Mit Beziehung auf den Helden des Dramas. —

8. „Die Bretter, die die Welt bedeuten.“

Schiller, „An die Freunde“. —

9. *Graecia capta ferum victorem cepit et artes
Intulit agresti Latio.*

Hor. ep. II, 1, 156—157. —

10. Die mich jetzt verworfen und verdammt,
Sie werden ihres Wahnes inne werden,
Und Thränen werden meinem Schicksal fließen.

Schiller, J. v. O. V, 4.

— 11. Thema nach freier Wahl. In Form einer Rede. — 12. Maturitätsaufsatz.

P. Anselm Salzer.

IV. Nicht obligate Lehrgegenstände.

Kalligraphie, wöchentlich 2 Stunden für die Schüler der I. und II. Classe.
Unterricht und Übung nach Pokornys Vorlagen zum Schön- und Schnellschreiben.

Stenographie, 2 Abtheilungen; jede wöchentlich 2 Stunden. Schreib- und Leseübungen nach Gabelsbergers System nach Fr. Scheller.

Zeichnen, 6 Stunden. Übungen im Freihandzeichnen. Copieren muster-giltiger Vorlagen, in der 1. Abtheilung Tafelzeichnen.

Französische Sprache, 2 Abtheilungen, wöchentlich je 2 Stunden nach Dr. Karl Plötz' Elementar- und Schulgrammatik der französischen Sprache. Lectüre aus der Chrestomathie von Plötz

Italienische Sprache, 1 Abtheilung, wöchentlich 2 Stunden. Sprachlehre von Adolf Mussafia.

Gesang, wöchentlich 3 Stunden in 3 Abtheilungen. Elementar-Unterricht nach Bauers Prima vista. Einübung einstimmiger Kirchenlieder und ein- und mehrstimmiger weltlicher Lieder.

Turnen, 3 Stunden nach Buley und Spieß.

Clavierspiel nach Schwarz, Czerny, Köhler u. a.

Violinspiel nach Dont, Wichtel u. a.

V. Vermehrung der Lehrmittelsammlung.

(Sämmtliche Lehrmittel sind Eigenthum des Stiftes.)

Für die Gymnasial-Bibliothek wurde angeschafft: Wildermann, M., Jahrbuch der Naturwissenschaften, I.—V. Bd.; Schweiger-Lerchenfeld, A. v., Das Mittelmeer; Hesse-Wartegg, E. v., Kanada und Neufundland; Lux, A., Die Balkanhalbinsel; Paulitschke, Ph., Die Sudanländer; Fontane, Th, Kriegsgefangen; Höcker, O., Die Brüder der Hansa; Ein deutscher Apostel; Pichler, L., Diademe und Myrten; Ohorn, A., Der Eisenkönig; Hellinghaus, O., Balladen deutscher Dichter; Volz, B., Geographische Charakterbilder aus Asien; Oppel, K., Abenteuer des Capitän Mago; Buchholz, P., Hilfsbücher zur Belebung des geographischen Unterrichtes, 10 Bde.; Hackländer, W., Erzählungen aus dem Morgenlande; Hoffmann, O., Erich Randal; Blum, H., Der Überläufer; Herders Illustrierte Jugendbibliothek, 6 Bde.; Spillmann, J., Durch Asien; Smolle, L., Das Buch von unserem Kaiser; Hoffmann, O., Prinz Eugen der edle Ritter; Meißner, H., James Cook; Zehden, K., Norwegen; Gyurkovics, G. v., Albanien; Ziegler, H. v., Unveränderlich treu; Grosch, H., Der Ziether-Klaus; Zöhrer, F., Das Kaiserbuch; Klier, Ph., Raupenkalender; Weißenhofer, R., Erwin von Prollingstein; Pichler, L., Deutsche Heldengeschichten; Hölders und Graesers Schulausgaben classischer Werke, 12 Bde.; Wallace, L., Ben Hur, 2 Bde.

Fortgesetzt wurden die Zeitschriften: Alte und neue Welt; Deutscher Hausschatz in Wort und Bild; Katholische Warte.

Die Musikalien-Sammlung des Gymnasiums erhielt durch Spende des Herrn Rudolf Kainzmayer, Magistratssecretär in Wien, einen namhaften Zuwachs.

Den Studierenden der VII. Classe: Schwarz Alois, Stift Alfred und Kroißmayr Martin dankt der Bibliothekar für die ihm geleisteten Dienste.

Für den geometrischen Anschauungsunterricht spendete Frau Jank-Keil eine Collection von Körpermodellen.

Für das Naturalien-Cabinet wurde gespendet: Von Herrn Rochlitzer Theile eines Mastodon-Kopfes aus dem Wieser Kohlenreviere in Unter-Steiermark 1 Trilobit und 1 Ammonit. — Von stud. Jank ein Leptolepis Knorri Ag. — Von Victor R. v. Tschusi zu Schmiedhoffen 21 Vogelbälge: Vanellus cristatus, Certhia familiaris, Lanius collurio, Parus cristatus, ater L., Loxia curvirostra, Fringilla chloris, spinus, coelebs, montifringilla, carduelis, Cannabina sanguinea, Emberiza citrinella, Budytes flavus, Alauda arvensis, Saxicola oenanthe, Sylvia rubecula var., hortensis, Calamoherbe phragmitis, Rutililla phoenicura und aus Nordamerika Carpodocus purpureus. — Von Herrn Auten-gruber mehrere Mineralien, Versteinerungen und ein Meteorstein. — Von der Frau Hofrätin Elise Haberer, ebenso von Herrn Dr. Leopold Feiler und stud. Fajkmajer Hugo je eine Collection Schmetterlinge für die Schulsammlung.

Für das physikalische Cabinet wurde angekauft: Eine Wellenmaschine nach Mach. — Ein Interferenzapparat nach Prof. Stephan. — Eine kleine Dynamomaschine mit Trommelinductor nach Siemens und Halske. Angefertigt wurde: Eine Secundärühr nach Arzberger.

Für dasselbe Cabinet spendete Herr Kenner Anton R. v., Ministerialrath, den Betrag von 50 fl.

Für den Unterricht in der Chemie spendete der Herr Apotheker Anton Resch die nöthigen Chemikalien.

Das numismatische Cabinet wurde bereichert durch hochherzige Geschenke von Frau Maria Steindle in Innsbruck, Fräulein Paula Herkommer in Innsbruck, Herrn Ludwig Reichsritter von Gaupp-Berghausen, k. u. k. Generalmajor in Lemberg, Herrn Anton Hiebl, k. u. k. Hauptmann in Wien, Herrn Anton Resch, Apotheker in Seitenstetten, Herrn Ignaz Schwingenschuss, Kaufmann in St. Peter, Herrn Ernest Chimani, Privat in Seitenstetten, Herrn Adolf Groß, Apotheker-Assistenten in Seitenstetten, Herrn Gustav Teiner, Theologen in Tübingen, P. Gerhard Bautraxler, Stifths-hofmeister in Wien, Dr. Godfried Frieß, P. Josef Schock, Historiker in Innsbruck, Hugo Fajkmajr, Studierenden am hiesigen Gymnasium.

Für das geographische Cabinet wurde angeschafft: v. Sprunner-Bretschneiders historischer Wandatlas 10 Karten. Sydow-Habenichts Erdkarte. Kiepert's Wandkarte der alten Welt. Baur 2 pol. und 2 oro-hydr. Wandkarten der österr.-ungar. Monarchie.

Das Lieferungswerk: Die österr.-ungar. Monarchie in Wort und Bild wurde fortgesetzt.

Zum Geschenke erhielt das Cabinet alte Karten, Atlanten, photographische Ansichten.

Für die Zeitungs- und Zeitschriftensammlung spendeten Beiträge: Frau Baronin Karg, Frau Hofrath Haberer, Frau Jank-Keil, Herr Sectionsrath E. Hardt, Herr A. Plappert, Beamter der Bodencreditanstalt, Herr L. Kronawitter, die Herren P. P. Josef Schock, Siegfried Hörmann, Fr. Columban Habert und die Studierenden R. Süß, E. Radinger, R. v. Tschusi, H. Rochlitzer, P. Bauer und C. Corradini.

Allen edlen Spendern spricht hiemit die Direction ihren besten Dank aus.

VI. Maturitäts-Prüfungs-Aufgaben für den Julitermin 1889—90.

1. Übersetzung aus Latein ins Deutsche: Tac. Ann. XII 33 bis „*opes nostras sprevisset*“ in cap. 36.
2. Übersetzung aus dem Deutschen ins Latein: Von der Erziehung der Römer u. s. w., nach Seyfferts Secunda n. 38.
3. Übersetzung aus dem Griechischen ins Deutsche: Dem. de cor. 60—65.
4. Aus der Muttersprache: Über die Künste und Wissenschaften als Mittel zur sittlichen und geistigen Ausbildung des Menschen.
5. Aus der Mathematik: 1. Von zwei Punkten, deren Entfernung $1700m$ beträgt, gehen zwei Körper einander entgegen, der erste $17\frac{1}{2}$ Minuten früher als der zweite, und treffen in der Mitte des Weges zusammen. Wenn nun der erste in jeder Minute $14m$ weniger zurücklegt als der zweite, wie viel Meter legt jeder in einer Minute zurück, und wann treffen sie zusammen? — 2. Die beiden Gleichungen

$$\frac{31}{70} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{1} + \frac{1}{x+y} \qquad \frac{38}{121} = \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{2} + \frac{1}{x-y}$$

sollen nach x und y aufgelöst werden. — 3. Von einem gleichschenkeligen Dreiecke kennt man den Schenkel $a = 1.2345m$ und den Winkel am Scheitel $\beta = 95^\circ 27' 14''$; man berechne die Grundlinie und den Flächeninhalt des Dreieckes, ferner die Radien des ein- und umgeschriebenen Kreises. — 4. Die Gleichungen dreier Geraden sind:

$$y = 6.4; \quad 5y = 32x - 32; \quad y = -\frac{32}{5}x + 32;$$

wie groß sind Oberfläche und Volumen des Rotationskörpers, welcher durch Umärehung dieses Dreieckes um die Abscissenachse entsteht?

VII. Ergebnis der vorjährigen Maturitätsprüfung.

N a m e	Geburtsort	Vaterland	Erhielt ein Zeugnis der	Künftiger Beruf
Bentele Rudolf	Altlenzbach	Nieder-Öst.	Reife	Theologie
Delavos Heinrich	Prag	Böhmen	"	Philosophie
Fachini Roman	Wien	Nieder-Öst.	"	Jus
Flicker Alfred	"	"	"	Medicin
Fuchs Josef	Strengberg	"	"	Theologie
Haim Vincenz	Neuberg	Steiermark	Reife mit Auszeichnung	Philosophie
Heindl Victor	Ottakring	Nieder-Öst.	Reife	Jus
Heuberger Anton	Weyer	Ober-Öst.	Reife mit Auszeichnung	Theologie
Hiebl Michael	St. Valentin	Nieder-Öst.	* Reife	"
Hirsch Leopold	Strengberg	"	"	"
v. Hirschberg Oskar	Radstadt	Salzburg	"	Jus
Imhof, Baron v., Leopold	Salzburg	"	"	"
Kugelweih Georg	Waidhofen a. d. Thaya	Nieder-Öst.	"	Theologie
Nigisch Rupert	Hoheneich	"	"	"
Nowak Oskar	Wien	"	"	Bergwesen
Otto Josef	Öhling	"	"	Theologie
Pany Matthias	Waidhofen a. d. Thaya	"	"	"
Peter Friedrich	Eger	Böhmen	"	Militär
Schäffler Josef	Pfarrkirchen	Ober-Öst.	"	Medicin
Schön Carl	Wien	Nieder-Öst.	Reife mit Auszeichnung	"
Smolnig Anton	Prevali	Kärnten	Reife	Jus
Tiroch Franz	Pest	Ungarn	"	"
Weber Cajetan	"	"	"	Militär

Fünf Examinanden wurden reprobiert.

VIII. Chronik des Gymnasiums.

Am 26. August starb Prof. P. Edmund Schlögelhofer zu Graz an einer Lungenkrankheit, nachdem er früher in Bad Gleichenberg Wiedergenesung gesucht hatte. (Siehe Nekrolog von Prof. Dr. Godfried Frieß.)

Die Aufnahmeprüfungen fanden am 15. Juli und 18. September, die Wiederholungsprüfungen am 17. und 18. September statt.

Das Schuljahr wurde am 19. September mit einem feierlichen Hochamte, dem der Lehrkörper, die Studierenden und eine große Menge von Angehörigen derselben beiwohnten, eröffnet; darauf folgte die öffentliche Verlesung der Disciplinavorschriften.

Prof. P. Bernard Wagner wurde über Anrathen des Herrn Stiftsarztes Dr. A. Minauf zur Herstellung seiner Gesundheit bis auf weiteres beurlaubt.

Am 3. October wurden für den verstorbenen Prof. P. Edmund Schlögelhofer Seelenmessen gelesen.

Am 4. October, dem Namensfeste Sr. Majestät des Kaisers, und ebenso am 19. November, dem Namensfeste Ihrer Majestät der Kaiserin, wurde in der Stiftskirche vom hochw. Herrn Stiftsabte ein feierliches Hochamt gehalten, dem der Lehrkörper und die Studierenden beiwohnten.

Nach der Rückkehr der Schüler von den Weihnachtsferien traten unter denselben ziemlich viele Erkrankungen an der Influenza auf, wodurch zwar Störungen, jedoch keine Unterbrechung des Unterrichtes verursacht wurde.

Durch den Tod hat das Gymnasium zwei recht brave Schüler verloren; am 10. Februar starb nämlich Schnabler Josef, Schüler der I. Classe, an Nachkrankheiten der Influenza und am 20. April Friedinger Ernest, Schüler der II. Classe, infolge einer Herzkrankheit im väterlichen Hause zu Strengberg.

Der Schluss des I. Semesters fand am 15. Februar, der Beginn des II. am 17. Februar statt.

Die schriftlichen Maturitätsprüfungen, denen sich 33 Schüler unterzogen, wurden vom 19. bis incl. 24. Mai abgehalten; die mündlichen Maturitätsprüfungen werden vom 22. bis incl. 28. Juli unter dem Vorsitze des Herrn Landesschulinspectors A. Maresch stattfinden.

Vom 9. bis incl. 16. Juni unterzog der Landesschulinspecteur Anton Maresch das Gymnasium einer eingehenden Inspection.

Das Schuljahr wurde am 14. Juli mit einem Hochamte geschlossen. Am Vorabende fand bei Gelegenheit der feierlichen Promulgation die Betheilung der besten Schüler des Untergymnasiums mit Prämien seitens des hochwürdigsten Herrn Prälaten statt.

Viele mittellose Studierende wurden theils durch Gewährung von Freitischen, theils durch Geldbeträge vom Stifte, von den Herren Stifts-Capitularen, den Bewohnern von Seitenstetten und St. Peter hochherzig unterstützt. Für denselben Zweck wurden dem Herrn Professor P. Ildephons Märkinger von einem Ungenannten 50 fl., von der Frau Gräfin Demblin 50 fl., vom Herrn Grafen Segur Alfred 25 fl., vom Herrn Dr. Paris Alois, Notar in Amstetten 5 fl., vom Herrn Oberstlieutenant Pavek Victor 2 Stück Ducaten, vom Herrn Entlicher, Director des Blindeninstitutes zu Purkersdorf 50 fl., vom hochw. Herrn Karl Diem, Cooperator in Purgstall 2 fl. 50 kr. übergeben. Die Direction stattet hiefür im Namen der Empfänger allen edlen Wohlthätern und Gönnern der Anstalt den verbindlichsten Dank ab.

IX. Statistik der Schüler.

	C l a s s e								Zu- sammen	
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII		
1. Zahl.										
Zu Ende 1888/89	60	56	47	43	40	36	32	31		345
Zu Anfang 1889/90	55	55	55	42	38	40	32	32		349
Während des Schuljahres eingetreten	—	2	—	—	2	—	1	—		5
Im ganzen also aufgenommen	55	57	55	42	40	40	33	32		354
Neu aufgenommen und zwar:										
Aufgestiegen	53	8	5	2	6	—	1	—		75
Repetenten	—	1	2	—	1	—	—	—		4
Wieder aufgenommen und zwar:										
Aufgestiegen	—	45	46	39	32	39	32	29		262
Repetenten	2	3	2	1	1	1	—	3		13
Während des Jahres ausgetreten	7	1	2	1	2	1	—	—		14
Schülerzahl zu Ende 1889/90	48	56	53	41	38	39	33	32		340
Darunter:										
Öffentliche Schüler	48	56	53	41	35	39	33	32		337
Privatisten	—	—	—	—	3	—	—	—		3
2. Geburtsort (Vaterland).										
Österreich unter der Enns	40	40	47	36	30	31	27	28		279
Österreich ob der Enns	6	7	2	1	4	2	1	2		25
Salzburg	—	—	—	—	1	—	—	—		1
Steiermark	2	1	—	1	—	1	—	—		5
Kärnten	—	—	—	—	—	1	—	—		1
Tirol	—	—	—	1	—	—	—	—		1
Vorarlberg	—	—	—	—	—	—	1	—		1
Görz	—	1	—	—	—	—	—	—		1
Böhmen	—	1	1	—	2	2	1	1		8
Mähren	—	3	2	1	—	1	2	—		9
Galizien	—	—	1	1	—	1	—	—		3
Ungarn	—	3	—	—	—	—	1	1		5
Kroatien	—	—	—	—	1	—	—	—		1
Summe	48	56	53	41	38	39	33	32		340
3. Muttersprache.										
Deutsch	48	56	52	41	37	39	33	32		338
Slavisch	—	—	1	—	1	—	—	—		2
4. Religionsbekenntnis.										
Katholisch des lat. Rit.	48	56	52	41	38	39	32	32		338
Evang. Augsb. Conf.	—	—	1	—	—	—	1	—		2

	C l a s s e								Zu- sammen
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	
Darnach ist das Endergebnis für 1888/89:									
I. Fortgangsklasse mit Vorzug	12	9	12	8	7	8	7	4	67
I. Fortgangsklasse	35	42	28	35	32	25 ¹	23	27	247 ¹
II. Fortgangsklasse	8	5	7	—	1	2	2	—	25
III. Fortgangsklasse	5	—	—	—	—	—	—	—	5
Ungeprüft blieben	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe	60	56	47	43	40	35 ¹	32	31	244 ¹
8. Geldleistungen der Schüler.									
Das Schulgeld zu zahlen waren verpflichtet:									
Im 1. Semester	31	33	34	22	19	21	18	19	197
Im 2. Semester	28	32	33	21	20	21	18	19	192
Befreit waren im 1. Semester	22	24	21	20	19	19	14	13	152
Im 2. Semester	20	24	20	20	18	18	15	13	148
Das Schulgeld betrug im ganzen:									
à 10 fl. \int im 1. Semester	—	—	—	—	—	—	—	—	fl. 1970 [—]
\int im 2. Semester	—	—	—	—	—	—	—	—	„ 1920 [—]
Zusammen	—	—	—	—	—	—	—	—	fl. 3890 [—]
Aufnahmestaxen à 2 fl. 10 kr. zahlten	47	9	7	2	6	—	—	—	„ 149 ¹⁰
Summe	—	—	—	—	—	—	—	—	fl. 4039 ¹⁰
9. Besuch des Unterrichtes in den relat. obligaten und nicht obligaten Gegenständen.									
Kalligraphie	48	56	—	—	—	—	—	—	104
Freihandzeichnen	15	30	17	8	8	9	2	2	91
Turnen	34	43	33	27	15	14	9	1	176
Gesang $\left\{ \begin{array}{l} \text{I. Abth.} \\ \text{II.} \\ \text{III.} \end{array} \right.$	5 26 3	— 32 3	2 31 4	— 11 18	— — 22	— — 23	— — 24	— — 21	7 100 118
Stenographie $\left\{ \begin{array}{l} \text{I. Abth.} \\ \text{II.} \end{array} \right.$	— —	— —	— —	32 —	15 7	3 —	— —	— —	54 10
Ital. Sprache I. Abth.	—	—	—	—	3	2	1	—	6
Franz. Sprache $\left\{ \begin{array}{l} \text{I. Abth.} \\ \text{II.} \end{array} \right.$	— —	— —	— —	13 —	7 3	4 5	— 2	— —	24 10
10. Stipendien.									
Anzahl der Stipendisten	—	—	2	4	4	3	2	3	18
Gesamtbetrag der Stipendien	—	—	340	860	910	427 ⁶⁷	550	915	fl. 4002 ⁶⁷

X. Verzeichnis der Gymnasialschüler

am Ende des Schuljahres 1889—90. *)

Erste Gymnasial-Classe.

Bittermann Ernest, Vitis, N. Ö.	Nagl Josef, Waidhofen a. d. Ybbs, N. Ö.
Daurer Anton, Scheibbs, N. Ö.	Obernhumer Josef, Hartkirchen, O. Ö.
Fasbender Erwin, Gmunden, O. Ö.	Ott Carl, St. Peter i. d. Au, N. Ö.
Fasbender Friedrich, Gmunden, O. Ö.	Pachhofer Rudolf, Wien, N. Ö.
Feiler Leopold, Maria-Lanzendorf, N. Ö.	Rosenfellner Franz, Seitenstetten, N. Ö.
Feiler Rudolf, Maria-Lanzendorf, N. Ö.	Schoder Josef, Aschbach, N. Ö.
Friedinger Hugo, Strengberg, N. Ö.	Schreiber Josef, Pf. Schrems, N. Ö.
Gregorič Johann, Radkersburg, Steiermark.	Schwarz Carl, Pf. Harmansdorf, N. Ö.
Greiner Leopold, Waidhofen a. d. Ybbs, N. Ö.	Schwingenschuss Emil, St. Peter i. d. Au, N. Ö.
Griessler Franz, Obermamau, N. Ö.	*Schwingenschuss Leo, St. Peter i. d. Au, N. Ö.
Haidl Leopold, Wien, N. Ö.	Seiner Johann, Langau, N. Ö.
Hengst Johann, Pf. Vitis, N. Ö.	Singer Otto, Scheibbs, N. Ö.
*Hoynigg Edwin, Amstetten, N. Ö.	Sögner Ferdinand, Bruck an der Leitha, N. Ö.
Jackson Heinrich, Linz, O. Ö.	Steger Maximilian, St. Peter i. d. Au, N. Ö.
Klapotcz Walther, Wien, N. Ö.	Tempelmayr Franz, Pf. Haag, N. Ö.
Klein Franz, St. Peter i. d. Au, N. Ö.	Uibelacker Josef, Ulmerfeld, N. Ö.
Konradt Carl, Klosterneuburg, N. Ö.	Voglsanger Johann, Pf. St. Georgen in Pürg, Steiermark.
Konradt Franz, Klosterneuburg, N. Ö.	Wagner Josef, Wien, N. Ö.
Konradt Ottokar, Klosterneuburg, N. Ö.	*Weinzierl Josef, Pf. Haag, N. Ö.
Krafft Franz, Wien, N. Ö.	Wimmer Franz, Gunskirchen, O. Ö.
Lipscher Alois, Wien, N. Ö.	Warmb Erwin, Wien, N. Ö.
Mayr Josef, Pf. Heiligenblut bei Mannersdorf, N. Ö.	Zehetgruber Alois, Pf. Euratsfeld, N. Ö.
Meyer, Ritter v., Bernard, Litschau, N. Ö.	Zibermayr Ignaz, St. Florian, O. Ö.
Müller Kasimir Alois, Seitenstetten, N. Ö.	Znojil Carl, Königsbrunn am Wagram, N. Ö.

Univ. 48.

Zweite Gymnasial-Classe.

Autengruber Franz, Antiesenhofen, O. Ö.	* Brandis Theodor, Göding, Mähren.
Bauer Franz, Wien, N. Ö.	* Bruckmühler Johann, Neustift, O. Ö.
* Blume Heinrich, Wien, N. Ö.	Corradini Camillus, Görz.
	Demal Hermann, Biberbach, N. Ö.

*) Mit Angabe von Geburtsort und Vaterland; die mit * Bezeichneten erhielten ein Vorzugszeugnis.

- Duschlbauer Hermann, Pf. Strengberg, N. Ö.
 Fitz Erich, Segen Gottes, Mähren.
 *Gaupp, R. v. Berghausen, Ludwig, Wiener-Neustadt, N. Ö.
 Günther Bruno, Amstetten, N. Ö.
 Haberer Theodor, Wien, N. Ö.
 Härtelt Theodor, Pf. Gmünd, N. Ö.
 Haimberger Stephan, Pf. Zeilern, N. Ö.
 Haschek Carl, Galvacz, Ungarn.
 Hofstätter Franz, Pf. Vitis, N. Ö.
 Hostalka Richard, Tissa, Böhmen.
 *Hörzinger Sylvester, Langschlag, N. Ö.
 *Karabaczek Norbert, Groß-Kanisza, Ungarn.
 *Kern Ferdinand, Ober-Grafendorf, N. Ö.
 Kroiss Friedrich, Wien, N. Ö.
 *Litschauer Johann, Großeberharts, N. Ö.
 *Mayrhofer Franz, Pf. Aschbach, N. Ö.
 *Mück Franz, Wien, N. Ö.
 *Nechwalsky Johann, Enns, O. Ö.
 Obermayr Caspar, Freistadt, O. Ö.
 Ott Johann, St. Peter i. d. Au, N. Ö.
 Pachhofer Julius, Wien, N. Ö.
 *Panz Anton, Pf. Ober-Grafendorf, N. Ö.
 Peterlik Franz, Seitenstetten, N. Ö.
 *Petraschek Matthias, Pf. Übelbach, Steiermark.
 *Pogazhnik Albert, Perchtoldsdorf, N. Ö.
 *Prokosch Vincenz, Pf. Aschbach, N. Ö.
 Rab Johann, Pf. St. Martin am Ybbsfeld, N. Ö.
 Rahn Theodor, Rossitz, Mähren.
 Rametsteiner Franz, Pf. Marbach am Walde, N. Ö.
 Raschbacher Alois, Nöchling, N. Ö.
 Riedl Johann, Pf. Groß-Globnitz, N. Ö.
 Riesenhuber Franz, Ober-Grafendorf, N. Ö.
 Sallinger Carl, Biberbach, N. Ö.
 Schäffler Carl, Sarleinsbach, O. Ö.
 *Schamall Johann, Ebersdorf, N. Ö.
 Schery Franz, Seitenstetten, N. Ö.
 Schmid Stephan, St. Pankraz, O. Ö.
 Schmidbauer Johann, Pf. Biberbach, N. Ö.
 *Schreiber Eduard, Wien, N. Ö.
 *Schweinberger Ludwig, Wien, N. Ö.
 Sehner Konrad, Langau, N. Ö.
 Sternbauer Ernest, Eferding, O. Ö.
 Stieböck Alois, Holič, Ungarn.
 *Stötzl Vincenz, Pf. Reindorf, N. Ö.
 Strasser Friedrich, Nöchling, N. Ö.
 Thum Alfred, Gröhl, N. Ö.
 Tichy Georg, Gaudenzdorf, N. Ö.
 Unterberger Josef, Pf. Strengberg, N. Ö.
 Urban Otto, Wien, N. Ö.

Univ. 56

Dritte Gymnasial-Classe.

- Bourguignon, Freiherr v. Baumberg, Carl, Wien, N. Ö.
 Breinessl Anton, Obergrünbach, N. Ö.
 Danzinger Josef, Obergrünbach, N. Ö.
 Danzinger Josef, Loibes, N. Ö.
 Dichler Rudolf, Ybbs, N. Ö.
 Espig Robert, Wien, N. Ö.
 *Florian Carl, Iglau, Mähren.
 Fuchs Alois, Strengberg, N. Ö.
 Girhartz Theodor, Wien, N. Ö.
 Görtz Karl, v., Wien, N. Ö.
 Gotsbacher Theodor, Öd, N. Ö.
 Grafenberger Franz, Pfarre Haag, N. Ö.
 Gruber Franz, Waidhofen a. d. Ybbs, N. Ö.
 *Hardt Carl, Wien, N. Ö.
 Hartleitner Georg, Seitenstetten, N. Ö.
 Heisler Hermann, Windischgarsten, O. Ö.
 *Höfler Friedrich, Haag, N. Ö.
 *Hrdliezka Carl, Wien, N. Ö.
 Just Franz, Wien, N. Ö.
 Kaschütz Victor, Rainfeld, N. Ö.
 Keil, Ritter v., Hermann, Krakau, Galizien.
 Kouba Alois, Vöslau, N. Ö.

- | | |
|--|---|
| <p>Kroißmayr Ferdinand, Ernsthofen, N. Ö.
Litzllachner Stephan, Pf. Amstetten, N. Ö.
Löffler Josef, St. Veit a. d. Gölsen, N. Ö.
Machowitsch Carl, Groß-Siegharts, N. Ö.
Nigisch Franz, Hoheneich, N. Ö.
Novák Arthur, Wien, N. Ö.
Novák Rudolf, Wien, N. Ö.
Ott Julius, St. Peter i. d. Au, N. Ö.
Pabstmann Gustav, Mladejov, Böhmen.
Pammesberger Franz, Ischl, O. Ö.
Pfeiffer Franz, Pf. Arbesbach, N. Ö.
Pöckl Alexander, Puch, N. Ö.
* Rauchegger Johann, Pf. Haag, N. Ö.
* Rauscher Eduard, Marchegg, N. Ö.
Rittler Walther, Segen Gottes, Mähren.</p> | <p>Schlencher Carl, Wien, N. Ö.
* Schrattenholzer Johann, Pf. St. Pölten, N. Ö.
Sievrt Max Eduard, Wien, N. Ö.
Steger Carl, St. Peter i. d. Au, N. Ö.
Stepan Eduard, Göstling, N. Ö.
Stixenberger Peter, Windhag, N. Ö.
Stöhr Hermann, Wien, N. Ö.
Strnad Hubert, Kirchberg a. d. Pielach, N. Ö.
Trathnigg Carl, Mödling, N. Ö.
Wagmeister Johann, Amstetten, N. Ö.
Weiler Edmund, Wien, N. Ö.
Wenz Johann, Hietzing, N. Ö.
Werthgarner Ernest, St. Peter i. d. Au, N. Ö.
Wimmer Ernest, Randegg, N. Ö.
Wöß Ludwig, St. Pölten, N. Ö.
* Zimanyi Josef, Kalksburg, N. Ö.
Univ. 53.</p> |
|--|---|

Vierte Gymnasial-Classe.

- | | |
|---|---|
| <p>Abel Johann, Strengberg, N. Ö.
* Aigner Franz, Biberbach, N. Ö.
* Angerer Julius, Großweikersdorf, N. Ö.
Bauer Paul, Wien, N. Ö.
Binder Josef, Pf. Hoheneich, N. Ö.
Breitenecker Edgar, Inzersdorf am Wienerberg, N. Ö.
Brückler Josef, Waidhofen a. d. Ybbs, N. Ö.
Chimani Josef, Wien, N. Ö.
Cmyral Anton, Pf. Bischofstetten, N. Ö.
Dorr Franz, Lunz, N. Ö.
Fölsner Johann, St. Georgen am Reith, N. Ö.
Friedrich Josef, Korneuburg, N. Ö.
* Fuchs Carl, Seitenstetten, N. Ö.
Ghiglione Rudolf, Wien, N. Ö.
* Haberer Johann, Wien, N. Ö.
Häfner Gustav, Kirchstetten, N. Ö.
* Holzinger Josef, Puchkirchen, O. Ö.
* Jandl Johann, Steinakirchen, N. Ö.
Kainzmayer Rudolf, Hernals, N. Ö.
Kraus Rudolf, Pf. Haag, N. Ö.
Kuhn Johann, Meran, Tirol.
Kussl Carl, Brünn, Mähren.</p> | <p>Maresch Anton, Hernals, N. Ö.
Matasek Johann, Fünfhaus, N. Ö.
Matz Josef, Haag, N. Ö.
Miklas Josef, Krems, N. Ö.
Murschenhofer Franz, Neulengbach, N. Ö.
Patz Johann, Seitenstetten, N. Ö.
Ragowskj Franz, Pf. Reindorf, N. Ö.
Resseguier, Graf v., Rudolf, Nisko, Galizien.
Riener Robert, Pf. St. Michael am Bruckbach, N. Ö.
Schützner Ludwig, Haunoldstein, N. Ö.
Seeger Julius, Graz, Steiermark.
Stöhr Robert, Wien, N. Ö.
Vogler Johann, Pf. Gmünd, N. Ö.
* Wagner Josef, Pf. Haag, N. Ö.
Wagner Josef, Seitenstetten, N. Ö.
Wissbacher Carl, Zell a. d. Ybbs, N. Ö.
Wöll Peregrin, Scheibbs, N. Ö.
Zankel Carl, Groß-Siegharts, N. Ö.
Zehetgruber Anton, Pf. Euratsfeld, N. Ö.
Univ. 41.</p> |
|---|---|

Fünfte Gymnasial-Classe.

- | | |
|---|---|
| * Bauer Konrad, Pfaffenschlag, N. Ö. | Ragowskj Theodor, Pf. Reindorf
N. Ö. |
| Binder Franz, Wolfsegg, O. Ö. | Reinhardt Josef, Steyr, O. Ö. |
| Danzinger Johann, Oberndorf bei
Raabs, N. Ö. | Rhem Carl, Eschenau, N. Ö. |
| * Decker Martin, Wien, N. Ö. | * Riether Otto, Ottenschlag, N. Ö. |
| * Fried Richard, Neuwaldegg, N. Ö. | Rochlitzer Hugo, Agram, Kroatien. |
| Glatz Ludwig, Waidhofen a. d. Ybbs,
N. Ö. | Rziha Adolf, Mödling, N. Ö. |
| Gotsbacher Franz, Persenbeug, N. Ö. | Schiefer Johann, Waldreichs, N. Ö. |
| Habert Johann, Gaffenz, O. Ö. | Schravogl Carl, Pf. Mauer, N. Ö. |
| * Hahndl Anton, Pf. Zelking, N. Ö. | * Sieberer Franz, Ybbs, N. Ö. |
| Hauser Alois, Baden, N. Ö. | Stadt Johann, Neunkirchen, N. Ö. |
| * Hinterecker Josef, Speisendorf, N. Ö. | * Stummer Eduard, Maria-Enzersdorf,
N. Ö. |
| Hlawaček Alfred, Prag, Böhmen. | Tichy Josef, Linz, O. Ö. |
| * Hoinigg Victor, Amstetten, N. Ö. | Tschusi, zu Schmidhoffen, Ritter v.,
Rudolf, Salzburg. |
| Irrall Oskar, Wien, N. Ö. | Votruba Jakob, Schweinitz, Böhmen. |
| Jank Hermann, Wien, N. Ö. | Weikersdorfer Albert, Traisen, N. Ö. |
| Karg, Baron von, Hannibal, Wien,
N. Ö. | Privatisten: |
| Kohl Johann, Pf. Groß-Haselbach,
N. Ö. | Chimani Alfred, Wien, N. Ö. |
| Kojzar Carl, Pf. Seitenstetten, N. Ö. | Entlicher Egon, Ober-Döbling, N. Ö. |
| Kroiss Emerich, Stein, N. Ö. | Entlicher Friedrich, Ober-Döbling,
N. Ö. |
| * Prasch Ludwig, Langau, N. Ö. | |

Univ. 38.

Sechste Gymnasial-Classe.

- | | |
|--|--|
| * Altneder Josef, Waidhofen a. d. Ybbs,
N. Ö. | Hostalka Constantin, Tissa, Böhmen. |
| An-der-Lan von Hochbrunn Josef,
Mistelbach, N. Ö. | Irrall Josef, Wien, N. Ö. |
| * Bauer Lukas, Wien, N. Ö. | Keinz Florian, Pf. Buchbach, N. Ö. |
| Bloderer Franz, Waidhofen a. d. Ybbs,
N. Ö. | * Kugelweih Franz, Waidhofen a. d.
Thaya, N. Ö. |
| Böheim Josef, Mettmach, O. Ö. | Löffler Franz, Wiederfeld, N. Ö. |
| Fellner Franz, Pf. Wolfsbach, N. Ö. | Melzer Josef, Gföhl, N. Ö. |
| Flicker Johann, Pf. Pfaffenschlag,
N. Ö. | Memelauer Michael, Pf. Sindelburg,
N. Ö. |
| Gelbenegger Johann, Seitenstetten,
N. Ö. | * Ott Ferdinand, St. Peter i. d. Au,
N. Ö. |
| Gersuny Edmund, Prag, Böhmen. | * Paris Rudolf, Spital, Kärnten. |
| Grubitsch Oskar, Marburg, Steier-
mark, | Pfaffeneder Carl, Pf. Sindelburg, N. Ö. |
| * Gunitzberger Johann, Pf. Beham-
berg, N. Ö. | Putzker Victor, Brünn, Mähren. |
| Hilber Adolf, Ybbs, N. Ö. | * Radinger Ernest, Wien, N. Ö. |
| Hold Josef, Pf. St. Georgen am Ybbs-
feld, N. Ö. | Reisinger Leopold, Ried bei Maut-
hausen, O. Ö. |
| Holzknicht Guido, Wien, N. Ö. | Resch Franz, Seitenstetten, N. Ö. |
| | Schlosser Wilhelm, Miskolcz, Ungarn. |
| | Schöberl Franz, Öhling, N. Ö. |
| | Schüssler Franz, Sabatenreith, N. Ö. |
| | * Springer Carl, Pf. Behamberg, N. Ö. |

Steinhauser Rudolf, Asperhofen,
N. Ö.
Stolz Franz, Neuhofen, N. Ö.
Thym Josef, St. Pölten, N. Ö.
Wagner Carl, Marbach, N. Ö.

Widhalm Florian, Allentsteig, N. Ö.
Wlk Johann, Pf. Groß-Haselbach,
N. Ö.
Zebisch Emil, Wien, N. Ö.
Univ. 39.

Siebente Gymnasial-Classe.

Basstjr Franz, Liesing, N. Ö.
Bichler Carl, Pöggstall, N. Ö.
Chimani Ernst, Wien, N. Ö.
Demblin, Graf v., Heinrich, Wien, N. Ö.
Drexler Kurt, Segen Gottes, Mähren.
Ernest Johann, Krems, N. Ö.
*Fajkmajer Hugo, Wien, N. Ö.
*Gstöttner, Edler von Willenrecht,
Philipp, Brünn, Mähren.
*Gugler Camillo, Moor, Ungarn.
Haubenberger Carl, Eging, N. Ö.
Hiebl Franz, Pf. St. Valentin, N. Ö.
*Hörmann Theodor, Stockern, N. Ö.
Jäger Carl, Weißenkirchen, N. Ö.
*Köberl Anton, St. Pölten, N. Ö.
*Kroißmayr Martin, Pf. Haag, N. Ö.
Lauf Arthur, Wien, N. Ö.
Müllner Josef, Bernhards, Pf. Kottes,
N. Ö.
Neulinger Carl, Jagenbach, N. Ö.

Peham Josef, Neustadt, N. Ö.
Querfeld Carl, Rudolfsheim, Wien.
Rausch Anton, Kirchberg am Walde,
N. Ö.
Scholler Leopold, Purgstall, N. Ö.
Schwarz Alois, Wien, N. Ö.
Siegl Florian, Dittersbach, Böhmen.
Stiefvater Franz, Mank, N. Ö.
Stift Alfred, Heiligenstadt, N. Ö.
*Stix Robert, Rodaun, N. Ö.
Stummer, R. v. Traunfels, Moriz,
Lauterach, Vorarlberg.
Walchshofer Robert, Wien, N. Ö.
Wetschl Ernest, Wien, N. Ö.
Wimmer Josef, Niederneukirchen,
O. Ö.
Würfel Ludwig, Oberweidlingau,
N. Ö.
Ziervogel Johann, Pf. Haag, N. Ö.
Univ. 33.

Achte Gymnasial-Classe.

Berger Carl, Pf. Vitis, N. Ö.
Biber Carl, Wien, N. Ö.
Bourguignon, Freiherr v. Baumberg,
Friedrich, Baden, N. Ö.
Braunshofer Johann, Pf. Euratsfeld,
N. Ö.
Charwat Victor, Wien, N. Ö.
Chimani Otto, Wien, N. Ö.
Eckmayr Franz, Pf. Großpoppen, N. Ö.
*Florian Otto, Neuhaus, Böhmen.
Hauser Alexander, Baden, N. Ö.
Hiebl Johann, Pf. St. Valentin, N. Ö.
Janaushek Bernard, Wien, N. Ö.
Kainz Lukas, Großeberharts, N. Ö.
Kenner, Ritter v., Anton, Brunn am
Gebirge, N. Ö.
Kolda Edmund, Ottakring, N. Ö.
Kubak Richard, Wien, N. Ö.
Kubasta Franz, Schönbach, N. Ö.
Lechner Wilhelm, Pest, Ungarn.

*Lemberger Josef, Gmunden, O. Ö.
Marchetti Max, Wien, N. Ö.
Matásek Edmund, Wien, N. Ö.
*Miklas Wilhelm, Krems, N. Ö.
*Preleitner Joh., Herzogenburg, N. Ö.
Rammel Pius, Hübarten, N. Ö.
Redl Johann, Pf. Groß-Göttfritz, N. Ö.
Reiter Leopold, Wien, N. Ö.
*Scheiblehner Johann, Pf. Gaffenz,
O. Ö.
*Schön Gustav, Wien, N. Ö.
Schultz Hugo, Wien, N. Ö.
Segur, Graf v., Alfred, St. Peter
i. d. Au, N. Ö.
Süß Rudolf, Vitis, N. Ö.
Welzl v. Wellenheim Edwin, Baden,
N. Ö.
Wimmer Michael, Grafenschlag, Pf.
Vitis, N. Ö.
Univ. 32.

Das nächste Schuljahr beginnt mit einem feierlichen Gottesdienste
am 18. September.

Die Aufnahmsprüfungen in die I. Classe werden am 15. und eventuell 16. Juli und am 17. September abgehalten; an dem letztgenannten Tage finden auch die Aufnahmsprüfungen in die höheren Classen, ferner die Wiederholungs- und Nachtragsprüfungen statt. Diejenigen Schüler, welche eine öffentliche Volks- oder Bürgerschule besuchten, haben bei der Meldung zur Aufnahme in die I. Classe des Gymnasiums nach Verordnung des h. k. k. niederösterreichischen Landeschulrathes der Direction die „Schulnachrichten“ nach dem neuen Formulare vorzulegen.

Laut hoher Ministerial-Verordnung vom 2. Jänner d. J., Z. 85, ist eine Wiederholung der Aufnahmsprüfung, sei es an derselben oder einer anderen Lehranstalt, unzulässig.

Seitenstetten, im Juli 1890.

Ud. Sigl, Director.
